

Kantonsbibliothek
Herr Dr. Johannes Schläpfer
9043 Trogen

TÜÜFNER POSCHT

Beilage TVT-Zitig

**Auch als
Ingenieure
Ihr Partner**

335 77 44

PAUL PREISIG AG

Inhalt

Zündhölzli-Museum
Über die Sammlung 2
Über den Sammler 3

Weltpremiere «Russian Seasons»
Mäzenin aus Teufen 5

Landwirtschaft
25 Jahre Milchkontrolleurin 2

Gemeinde
Wechsel im Bauamt 9
Erleichterte Einbürgerung 10
Neue Überbauung 11

Tüüfner Chopf
Marion Schmidgall 13

Gewerbe
20 Jahre Drogerie Wetzel
Neuer «claro»-Weltladen 15

Historisches
Appenzellerhäuser 16/17

Dialektgeschichte
«Min Grossvatter»... 19

Teufner Unternehmer auswärts
Alexandra Nyffeler, «Green Life», Kunstpflanzen AG 21

Im Bild
**Schützen, Wald, Garten
Konfirmation,
Spielfest** 22/23

Dorfleben
**Lehrlinge, Aktuelles,
Gratulationen, Nekrologe,
Kultur, Sport,
Veranstaltungen** 25–32

Die Teufner Dorfzeitung

Mai 2000 • 5. Jahrgang • Nr. 4

Ein «Zündhölzli-Museum» in Teufen?

Der Teufner Konrad Nef hinterlässt 5,5 Mio. Franken für die Realisierung eines Museums.

Kommt Teufen doch noch zu einem Museum? Nach dem letzten Willen des 1999 verstorbenen Teufners Konrad Nef stehen die nötigen Mittel dafür zur Verfügung: Konrad Nef hat den grössten Teil seines Vermögens – 5,5 Millionen Franken – einer Stiftung vermacht mit der Auflage, mit diesem Geld ein Museum für seine während rund 20 Jahren gesammelten Zündhölzli-Brieflein und -schächteli zu realisieren.

● GÄBI LUTZ

Ziel der in Teufen gegründeten *Konrad-Nef-Stiftung* ist das «fachgemässe Aufbewahren von bestehenden Sammlungen von Zündholzschächteli, -briefli und -etiketten sowie von Literatur über die Herstellung und den Vertrieb von Zündholzwaren in der Schweiz». Ob das Museum in Teufen oder an einem andern Ort in der Ostschweiz zu stehen kommt, wird gegenwärtig vom Stiftungsrat abgeklärt. Ein künftiges Zündholz-Museum soll im besten Fall in ein bestehendes Museum integriert werden.

Der 1912 in Teufen geborene *Konrad Nef* ist vielen Teufnern als beschei-

denen, mit sich sparsamen Mitbürger bekannt gewesen. Der langjährige Einkäufer eines Spielwaren-Grosshandelsunternehmens führte bis 1980 zusammen mit seiner Frau Verena das Restaurant *Frohsinn* und das angegliederte «Usego»-Lädeli am Unterrain. Neben seiner Sammlerleidenschaft – Konrad Nef sammelte nicht allein Zündholzwaren – war er ein talentierter «Börse-ler», der im Laufe der Jahre ein stattliches Vermögen erwarb. Der Nachlass des am 6. Februar 1999 Verstorbenen, der keine Nachkommen hatte, soll nun in ein noch zu realisierendes *Museum über das Zündholzwesen* in der Schweiz fliessen. *Seiten 2 und 3*

Einige Kostproben aus der Zündholzbriefli- und Schächteli-Sammlung von Konrad Nef.
Repros: TP

Das Vermächtnis von Konrad Nef vollstrecken

Stiftungsratspräsident Beat Wasser verwaltete den phillumenistischen Nachlass des Teufner Sammlers.

Beat Wasser, Präsident der «Konrad-Nef-Stiftung Teufen», blättert in einem Ordner des verstorbenen Teufner Sammlers. Foto: GL

● GÄBI LUTZ

Auf Wunsch des Verstorbenen hütet und pflegt der passionierte Zündholz-sachen-Sammler Beat Wasser, Oftringen AG, den Nachlass von Konrad Nef. 80'000 bis 100'000 Zündholzschächteli, -briefli und -etiketten habe der Teufner Sammler im Laufe der Jahre zusammengetragen, schätzt der 50-

jährige SBB-Angestellte und Hobby-Phillumenist. Als neu gewählter Präsident der «Konrad-Nef-Stiftung Teufen» ist er zusammen mit den übrigen Mitgliedern des Stiftungsrates (vgl. Seite 3) und dem Trägerverein bemüht, «den Willen des Sammlers zu vollstrecken».

Beat Wasser verwaltet gegenwärtig Hunderttausende von Zündholzsachen,

die dank des Vermächtnisses von Konrad Nef bald in einem Museum präsentiert werden können. Die Sammlung umfasst Zündholzschächteli, -briefli und -etiketten aus über 100 Ländern in den verschiedensten Formaten. Die Sujets zeigen touristische Motive – vom Sämtis bis zum thailändischen Königspalast –, historische Darstellungen und zu einem grossen Teil Werbebotschaften für Rauchwaren, Getränke, Restaurants, kleinere und grössere Unternehmen usw. vom letzten Jahrhundert bis heute.

Wie sein verstorbener Freund und Sammler-Kollege Konrad Nef ist auch Beat Wasser ein passionierter Freizeit-Phillumenist. Weil in der Schweiz eine entsprechende Vereinigung erst gegründet werden soll, ist er vorerst nur Mitglied im deutschen Phillumenisten-Klub.

Zusammen mit dem Stiftungsrat und dem Trägerverein will er nun in erster Linie die Standortfrage eines künftigen Museums klären. Dann folgt die mühsame Kleinarbeit des Sortierens, Archivierens und Präsentierens. Wie seine Sammlerfreunde ist Beat Wasser ein Idealist. Entscheidend beim Aufbau eines Museums ist nicht das Kommerzielle, sondern die Freude am Sammeln, die Liebe zum Kulturobjekt Zündholz.

Kostproben aus der umfassenden Sammlung.

Konrad Nef – ein unermüdlicher Sammler

Der 1999 verstorbene frühere Spielwareneinkäufer und «Frohsinn»-Wirt hinterlässt der Nachwelt eine bedeutende Sammlung.

Konrad Nef 1997
in seiner Wohnung
im Unterrain.
Foto: GL

● GÄBI LUTZ

Konrad Nef war vielen Teufnerinnen und Teufnern als liebenswerter Mitmensch mit grossen Allgemeinwissen bekannt. Wenige wussten von seiner Sammlerleidenschaft; noch kleiner war der Kreis jener, die von seinem beachtlichen Vermögen wussten. *Werner Preisig*, Vizepräsident der neu gegründeten «Konrad-Nef-Stiftung Teufen», war ein langjähriger Begleiter und Freund des Verstorbenen und kann allerhand

erzählen über den Hobby-Phillumenisten (Zündholzsachen-Sammler).

Konrad Nef wurde am 26. Dezember 1912 in Teufen geboren. Zusammen mit seiner Schwester Martha wuchs er im «Frohsinn» auf. 1947 heiratete er *Verena Kneubühl*, mit der er bis 1980 das Restaurant und das angegliederte «Usego»-Lädli am Unterrain führte. Zeit seines Lebens war er als Einkäufer beim St. Galler Spielwaren-Grosshandelsunternehmen Bersinger AG (heute in Winkeln) als Einkäufer und Prokurist tätig. Dabei hatte er auch mit Feuerwerk im allgemeinen, mit bengalischen Zündhölzern im Speziellen zu

tun. Hier dürfte der Ursprung seiner Sammlerleidenschaft angesiedelt sein.

Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 1980 intensivierte er seine Sammlertätigkeit. Bis zu seinem Tod am 6. Februar 1999 sammelte er zwischen 80'000 bis 100'000 Zündholzschächteli, -briefli und -etiketten. Danebst stapelten sich bald auch Sammlungen von Kafirahm-Deckeli, Ansichtskarten, Briefmarken und Appenzeller Liederbüchern. «Mit System sammelte er Zündholzsachen. Er ging der Herkunft

der Hölzli nach, vertiefte seine Kenntnisse in der Literatur und interessierte sich für die geschichtlichen Zusammenhänge», erinnert sich *Werner Preisig*. Für seine Passion habe er täglich mehrere Stunden aufgewendet. Seine Sammlung gilt gesamtschweizerisch als eine der bedeutendsten, wie Stiftungsratspräsident *Beat Wasser*, Oftringen AG, festhält.

Neben seiner Sammlerleidenschaft war Konrad Nef ein sehr belesener, an politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen interessierter Teufner. Er diente der Gemeinde als Gemeinderat, war seit 1937 Mitglied der Männerriege und aktiver Armbrustschütze. Er pflegte gerne einen Jass zu klopfen und war als passionierter Schachspieler bekannt.

Mit dem Appenzellerland fühlte er sich eng verbunden; zahlreiche Exponate seiner gesammelten «Appenzelika» vererbte er der Grubenmann-Sammlung in Teufen und dem Brauchtums-Museum in Urnäsch. Auch Dorfvereine und Institutionen bedachte er in seinem Testament.

Dass Konrad Nef ein begnadeter «Börseler» war und damit ein stattliches Vermögen erwarb, ist ein Glücksfall für die Phillumenisten. 5,5 Millionen Franken seiner Hinterlassenschaft sollen in ein Museum über das Zündholzwesen fliessen, das die wichtigsten Sammlungen unseres Landes vereint.

Das Vermächtnis des Konrad Nef sel.

Am 6. Februar 1999 ist in Teufen Konrad Nef gestorben. Er war Bürger von Urnäsch, aber Zeit seines Lebens in Teufen wohnhaft, früher im ehemaligen «Frohsinn» am Unterrain 22 und zuletzt im Altersheim Alpstein. Er war gelernter Kaufmann und danebst ein passionierter Sammler von Zündholzschächteln. Der Verstorbene war verwitwet und hatte keine Nachkommen. Er konnte deshalb über seinen Nachlass frei verfügen.

In seinem Testament hat er vorweg verschiedene Privatpersonen sowie eine ganze Reihe von ansässigen Vereinen und Institutionen mit grösseren Beträgen bedacht. Das nach Ausrichtung dieser Vermächtnisse verbleibende Vermögen hat Konrad Nef einer neu zu gründenden Stiftung für ein

zukünftiges Museum über das Zündholzwesen in der Schweiz vermacht. Es sind dies über fünf Millionen Franken. Das Testament wurde vor Jahresfrist eröffnet und den testamentarisch bedachten Vereinen und Institutionen konnten die Zuwendungen bereits angewiesen werden.

Nachdem das Testament in Rechtskraft erwachsen ist, wurde dem Willen des Verstorbenen entsprechend eine Stiftung errichtet und im Sinne der bereits zu Lebzeiten getroffenen Anordnungen des Verstorbenen wurde folgende Personen in den Stiftungsrat gewählt: *Beat Wasser*, ein befreundeter Sammler von Konrad Nef aus Oftringen AG, als Präsident; *Werner Preisig*, Rothhusstrasse 7, Teufen, als Vizepräsident und Kassier; *Willy Tobler*, Krankenhausstrasse 2,

Teufen, als Aktuar und *Giuliani Piergiorgio*, lic. iur., Blattenstrasse 9, Niederteufen, als Beisitzer und rechtlicher Berater. Sitz der Stiftung ist Teufen.

Die Stiftung ist im Handelsregister eingetragen und die Stiftungsgründung wurde bereits publiziert.

Der Stiftungsrat hat seine Tätigkeit aufgenommen. Derzeit wird ein Trägerverein für das künftige Museum gegründet und in Zusammenarbeit mit diesem Trägerverein werden dann mögliche Standorte und Verbindungen mit anderen Sammlungen geprüft. Über weitere Schritte wird der Stiftungsrat die Öffentlichkeit orientieren.

Konrad-Nef-Stiftung Teufen
Der Stiftungsrat

Basler
Versicherungen

Hansjürg Freund

Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071/788 80 11 P 071/793 23 93

Fax 071/788 80 21

E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

Ihr Berater für:

- ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
- ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
- ⇒ frühzeitige Pension
- ⇒ Liegenschaftenfinanzierungen
- ⇒ Vorsorgelösungen
- ⇒ allg. private Versicherungen

E. + J. Rechsteiner
Innendekorationen

Bühlerstr. 714

9053 Teufen

071/333 23 72

Duvet 160 x 210
Neue reine
Entendaunen 90%
298.- Fr.

Baum-Gestalten

Wir suchen, pflanzen, pflegen
und formen Ihren Baum

Alte Obstsorten, Wildfrüchte, Kraftbäume

Andreas Kuster, dipl. Ing. Agr., Tel. 333 21 85 abends

Signer

KLEINOFFSET
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH-9053 Teufen
Tel. 071-333 38 89
Fax 071-333 48 89

Broschüren

Couverts

Briefbogen

Etiketten

Fotodruck T-Shirts

Flyers - Digitaldruck

Plakate

Visitenkarten

Garnituren

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen Betriebsferien
bis 15. Mai

CH - 9053 Teufen AR
Telefon 071/333 21 88

Martina Marty
Urs Künzler

Rest. zum Winkelstein

ausgesuchte Flaschenweine im Offenausschank
frisches, saisonales, originelle Pastagerichte

Neu!

Ab 14. Mai Sonntag geöffnet
Montag und Dienstag geschlossen

Auf Ihren Besuch freuen sich
Yvonne und Urs Ehrismann
Battenhusstrasse 6, 9062 Lustmühle
Tel. 333 10 67, Fax 333 50 57

En os em Herz vo Tüüfe

**Hanspeter
Niederer**

Weil er die Anliegen der
«Tüüfner» kennt und sich
mit Herz für sie einsetzt

- 53, verheiratet, 1 Tochter,
2 Enkelkinder
- 11 Jahre bei der KAPO
St.Gallen und bei der MFK
Trogen, seit 1980 Disponent
und Energieberater bei der
SAK
- Mitarbeit in verschiedenen
ad-hoc Kommissionen und
Vereinen, teilweise als deren
Präsident

unser Gemeinderat

Der Kandidat der FDP Teufen

FDP

GARAGE LUSTMÜHLE AG
VW / AUDI REPARATURSTÜTZPUNKT

Geschäftsführer: Ch. Gueng
Eidg. dipl. Automechaniker

Tel. 333 12 93 Fax 333 46 39

FRÜHLINGS-AUSSTELLUNG

Samstag: 20. Mai von 8.00 - 17.00 Uhr

Sonntag: 21. Mai ohne Beratung

Mäzenin in Teufen – Welturaufführung in St. Gallen

Alicja Urwyler-Jenek ist Mäzenin des Komponisten von «Russian Seasons». – Die Welturaufführung findet am 23. Juni statt.

Die Teufner Ärztin Alicja Urwyler-Jenek ist Mäzenin und Veranstalterin der «Russian Seasons», die am 23. Juni in der Tonhalle St. Gallen welturaufgeführt werden.
Foto: GL

● ARMIN HOFSTETTER

Warum findet ausgerechnet in St. Gallen die Welturaufführung von «Russian Seasons» statt? Der Grund ist einfach: In Teufen lebt Alicja Urwyler-Jenek, ihres Zeichens Ärztin; sie hat das Ganze in die Wege geleitet. Hier ist das Protokoll des Gesprächs mit ihr.

Frau Urwyler, was sind die Hauptstationen Ihrer Lebensreise?

Ich wurde in der Nähe von Tschenschow geboren, wuchs in Poznan auf, wobei ich von den guten Schulen, wo die Musik eine grosse Rolle spielte, des kommunistischen Systems profitierte. Ich machte das Staatsexamen als Ärztin. Weil ich mit dem System immer weniger anfangen konnte, kehrte ich 1968 von einer Reise nach Frankreich nicht nach Polen zurück.

Da die Schweiz das polnische Staatsexamen – im Gegensatz zu Frankreich – anerkennt, durfte ich im Spital Aarau arbeiten. Dort lernte ich meinen Mann kennen. Wir heirateten 1972, dann zogen wir nach Teufen, wo er 1992 verstarb.

1994 besuchte ich das Menuhin-Festival in Gstaad. Dabei machte ich Bekanntschaft mit Gidon Kremer, die sich zur Freundschaft entwickelte.

Was sind die Gründe für Ihr Engagement für Musik?

Medizin ist ja schön. Musik, Kultur ist ebenso schön. Man kann nicht nur einen Brotberuf haben, man soll etwas von dem Geld, das man verdient, für

etwas einsetzen, was einem gefällt. Und mir gefällt nun einmal die Musik!

Etwas über die Musiker, über das Werk.

Gidon Kremer wurde 1947 in eine urmusikalische Familie hineingeboren, er spielt seit seinem vierten Lebensjahr Violine. Er gewann diverse Preise. Er hat einen offenen, vielseitigen Geschmack, er spielt nicht nur Werke des klassischen und romantischen Repertoires, sondern auch von Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt, Alexander Silvestrov, Gija Kantscheli, Luigi Nono, John Adams, aber auch Astor Piazzolla und Filmmusik.

Er ist auch ein guter Organisator: Von 1996–98 leitete er den von Lord Yehudi Menuhin initiierten Gstaader Musiksommer, bereits 1981 gründete er im österreichischen Lockenhaus ein Kammermusikfestival.

Sein Lieblings- und Hauptprojekt ist seit seinem fünfzigsten Geburtstag die *Kremerata Baltica* (ein Wortspiel mit Camerata). Zwei Motive standen bei der Geburt des Kammerorchesters Pate: einerseits die eigenen Erfahrungen weiter zu geben und andererseits den Baltischen Staaten ein unabhängiges Musikleben ermöglichen.

Etwas über den Dirigenten

Er heisst Andrey Boreyko und wurde 1957 im damaligen Leningrad geboren. Heute ist er Chefdirigent der Jenaer Philharmonie, erster Gastdirigent des Vancouver Symphony Orchestra, weiterhin Principal Associated Conductor des Russischen National-Orchesters.

Dank der Zusammenarbeit mit Arvo Pärt, Valentin Silvestrov, Giga Kantscheli, Henryk Milokai Gorecki und mit Leonid Desyatnikov, dem Komponisten von «Russian Seasons», kennt er sich in zeitgenössischer Musik bestens aus.

Etwas über den Komponisten und das Werk

Leonid Desyatnikov wurde 1955 in Charkow in der Ukraine geboren. 1973 ging er ans Konservatorium. Dort entstand die Freundschaft mit Andrey Boreyko. Eines Tages überlegte Desyatnikov, dass, wenn es venezianische und buenosairische Jahreszeiten gebe, nun der Moment für «Russian Seasons» gekommen sei. Der Stil des Werks orientiert sich an nur oral überlieferter Volksmusik, an der Musik des 19. Jahrhunderts, an Strawinsky, aber auch an älterer polyphoner Musik.

Es hat vier Teile: Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die je drei Episoden haben. Ihre Namen stammen aus dem archaisch-orthodoxen Volkskalender.

Etwas zur Aufführung am 23. Juni in der Tonhalle St. Gallen

Zuerst erklingt Strawinskys Concerto in D für Streichorchester, dann folgt die Welturaufführung von «Russian Seasons». Ausser Gidon Kremer wird die Sopranistin Victoria Evtodieva solistisch auftreten; sie singt Originaltexte. Der zweite Teil wird Leonid Desyatnikovs Bearbeitung von Astor Piazzollas «Cuatro estaciones portenas» und Alberto Ginasteras Variationen op. 46 über Themen von Pablo Casals umfassen.

Falls die Welturaufführung in St. Gallen einen finanziellen Gewinn abwerfen würde, wird die «Schweizerische Interessengemeinschaft für krebserkrankte Kinder» berücksichtigt. Aus diesem Grund wäre die Organisatorin froh, wenn sich möglichst viele Sponsoren/-innen melden würden (Kontakt: Alicja Urwyler, Niederteufen).

Vorverkauf ab 23. Mai an der Billettkasse des Stadttheaters St. Gallen. Mo–Sa: 10–19 und So 10–12 Uhr.

Der Komponist Leonid Desyatnikov, der Violonist Gidon Kremer und der Dirigent Andrey Boreyko (von links).
Fotos: zVg.

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St.Gallen
Téléfon 071 222 14 14

seit ★★★★★★ Jahrzehnten

Schmid Fenster

9000 St.Gallen

9053 Teufen

Vinzenz Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau / Bad-Möbel / Türen / Küchen / Schränke / Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

In den Gemeinderat Teufen

Rubel Ueli Vetsch

Alan Funda und Sabri

Zeughausstrasse 19

Bischof Markus

Stoss 486

Bischof René

Kalberweid 1116

Dörig Niklaus

Steinwischenstrasse 38

Gähler Maggie und Peter

Speicherstrasse 52

Häberli Janet und Theo

Lindenstrasse 9

Haupt Kurt

Weiden 8

Hörler-van Eijk Ger

Battenhaus

Hörler Ingrid

Battenhaus

Hörler Josef

Battenhaus

Hörler Richard

Battenhaus

Hörler Timo

Battenhaus

***Kölbener Roland**

Spiesenrütli 495

Lendenmann Herta

Speicherstrasse 34

Lutz Charlotte

Spiesenrütli 495

Meili Barbara

Bad Sonder 539

Neuhaus Rita

Unterrain 6

Preisig Emma

Speicherstrasse 52

Rechsteiner Christian

Landhausstrasse 2

Rohner Mimi

Egglistrasse 11

Schefer Claudia u. Peter

Schochenhaus

Schober Andreas

Speicherstrasse 9

Weiler-Schober Beatrice

Speicherstrasse 9

Schoch Astrid

Vorderhausstrasse 10

Schoch Annette und Thomas

Schlättli 780

Schoch Jörg

Vorderhausstrasse 7

Schoch Trudi und Uli

Schönenbuel 677

Schweizer Noël

Steinwischenstrasse 5

Studer Margrit und Thomas

Rütholzstrasse 15

Suter Marie-Theres u. Thomas

Steinwischenstrasse 38

Sutter Virginia und Hansueli

Steinwischenstrasse 38

Tobler-Strupler Christa u. Heinz

Hauptstrasse 109

Vonaesch-Rumpel Charlotte

Blattenstrasse 7

Weber Heinz

Bächlistrasse 32b

Weishaupt Matthias

Speicherstrasse 34

Zarro Ruth und Reto

Krankenhausstrasse 5

Jeden 1. Samstag im Monat

Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen
Süssmost, Liköre, Blumensträusse
Sirupe Konfitüren, Berewegge, Zöpfe
Torten, Kuchen, kleine Süssigkeiten
Spätzli, versch. Setzlinge & Samen
Tomatenstöcke, Kürbisse, Blumen
Schafprodukte, Fleisch & Wurst, Eier
Gemüse, Salate, Honig, Käse, frische
Oliven, eingekochte Tomaten und
Tomatenmark und mehr.

Mit Streichelzoo

«frischmarkt- Puuremart»

6. Mai 9.00 - 13.30Uhr Hechtplatz, Teufen

weitere Daten: 3.Juni, 1.Juli, 2.Sept., 7.Oktober

Garage Ralph Bischof

(eidg. dipl. Automechaniker)
Battenhus - 9052 Niederteufen
Tel. 333 33 28
Fax 333 33 06

New "PAJERO Sport"

Offizielle MITSUBISHI Vertretung

Das müssen Sie gesehen haben –
unsere
Plättli-Ausstellung!

unverwechselbar...

... an der Autobahnausfahrt
St.Gallen-Neudorf, beim Gallusmarkt
Simonstrasse 10, Telefon 071 28 28 500

**Plättli Ganz
Balmaterial**

Rösli Ammann: 25 Jahre Milchkontrolleurin

Die 71-jährige Teufner Bäuerin besucht seit einem Vierteljahrhundert die Bauern, um die Milch ihrer Kühe zu kontrollieren.

Rösli Ammann beim Milchwägen im Stall eines Teufner Bauern.
Fotos: GL

• GÄBI LUTZ

Während all den 25 Jahren habe sie nie einen Termin ausgelassen – mit Ausnahme ihrer Kanada-Ferien in den Jahren 1994 und 1996, erinnert sich *Rösli Ammann-Baumgartner*, als wir uns über ihr Jubiläum als Milchkontrolleurin unterhielten. Im April 1974 hat sie ihre (Amts-)Tätigkeit als Milchkontrolleurin der Viehzuchtgemeinschaft Teufen aufgenommen – damals bei drei Bauern in der Hagenschwendi, im Buchschoren und in der Bueberüti. Während der strengsten Zeit betreute sie ein rundes Dutzend Landwirte – vom Dorf bis nach Gmünden hinunter. Die monatlichen Milchkontrollen verlangten, dass sie am Morgen bereits ab 4.45 Uhr, am Abend manchmal bis 18 Uhr, die Bauern besuchte. Bei jedem Wetter war Rösli Ammann unterwegs, meistens mit dem Töffli.

Bei ihrer Arbeit ist die heute 71-jährige Teufnerin aufmerksame Begleiterin (und Helferin) beim Melken. Nach dem Trieren der Milchwaage bestimmt sie die Milchmenge. Von jeder Kuh entnimmt sie ein «Schöpfli» (eine Schöpfkelle voll) Milch, die sie in ein etikettiertes Fläschchen füllt. Daneben führt sie genauestens Buch über die Milchmenge einer jeden Kuh. Die Fläschchen mit den Milchproben gehen anderntags per Post an den Schweizerischen Braunviehzuchtverband in Zug. In den dortigen Labors werden die Proben auf Fett- und Eiweissgehalt sowie Laktose untersucht.

Die Viehzuchtgemeinschaft Teufen (VZG), der heute 27 Teufner Landwirte angeschlossen sind, ist dankbar für die zuverlässige Arbeit der Milchkontrolleure – gegenwärtig zwei Frauen und zwei Männer sowie ein Ersatz. Rösli Ammann habe die Kontrollen stets zur

Ein vertrautes Bild: Rösli Ammann mit dem Töffli unterwegs.

Milchkontrolle (von links): Rösli Ammann entnimmt eine Probe und füllt diese in ein Fläschlein; exakt wird Buch geführt; zuletzt leert sie die Milch in die Kanne.

vollen Zufriedenheit der Bauern und des Braunviehzuchtverbandes ausgeführt. Als Zeichen der Dankbarkeit wurde der jubilierenden «Milchwägerin» an der letzten HV der VZG eine prächtige Schelle überreicht.

Rösli Ammann ist stolz auf das Präsent, das einen Ehrenplatz in ihrer Wohnung an der Landhausstrasse gefunden hat. Sie blickt mit vielen guten Erinnerungen auf ihre Arbeit zurück und denkt überhaupt noch nicht ans Aufhören. Der Kontakt zu den Bauern und die Liebe zu den Tieren erfüllen die Bäuerin, die von 1973–1989 mit ihrem Mann Walter ein Bauerngewerbe in der Stocken geführt hat, mit Befriedigung. Zusammen mit ihrer Familie mit vier erwachsenen Söhnen und zwei Töchtern, acht Grosskindern und zwei Urgrosskindern bedeutet ihr das Milchwägen eine Bereicherung des Alltags.

Wir ziehen um!

Sie finden uns neu ab dem 8. Mai 2000 im Alten Bahnhof, Dorf 7, Teufen (das Gebäude westlich vom Schulhaus Dorf, über Gemeindebibliothek, Eingang hinten)

Bauverwaltung Teufen

Baubewilligungsbehörde	Tel. 071 335 00 40
Hochbauamt	335 00 44
Tiefbauamt/Umweltschutz	335 00 42
Sekretariat	335 00 43
	Fax 333 23 37

Adresse neu: Dorf 7, Postfach, 9053 Teufen

Die Büros bleiben am 4. und 5. Mai 2000 wegen des Umzuges geschlossen.

Teufen, anfangs Mai 2000

www.raumausstattung.ch

W. Schuler AG
Raumausstattung
9055 Bühler
Telefon 071 - 793 24 54
Telefon 071 - 333 33 88

emil ehrbar

Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

*Überzeugend perfekt,
dieser Parkett*

*In Echtholz, Kork
oder Laminat*

*Renovationen,
Um- und Neubauten,
kundenspezifisch
angepasst!*

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 118a ■ CH-9052 Niederteufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 079-231 84 48 ■ Fax 071-333 18 74
Besuchen Sie unsere Ausstellung ■ telefonische Voranmeldung

In den Gemeinderat
wählen wir

.....
Roland Kink

engagiert, unabhängig, weltoffen
für eine zukunftsorientierte Gemeindepolitik

.....
Komitee Pro Roland Kink

Aemisegger

Orient- + Spannteppich - Reinigung

9008 St. Gallen, Langgasse 1, Telefon 071/244 00 91

Schule Teufen AR

Schulbesuchstage

Wir laden die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler herzlich ein für den Besuch des Unterrichts in der

PRIMARSCHULE

vom Montag, 1. Mai bis Freitag, 5. Mai 2000

SEKUNDARSCHULE

am Montag und Dienstag, 1./2. Mai 2000

Schulkommission und Lehrkräfte

Drei Bauamtsarbeiter pensioniert

Sepp Manser, Walter Mösli und Paul Braun treten in den verdienten Ruhestand.

Die scheidenden Mitarbeiter Walter Mösli und Josef Manser (links) mit den Nachfolgern Ernst Preisig, Urs Walser und Bruno Muff (von links) am Betriebsabend des Bauamtes im «Sternen», Niederteufen. – Kleines Bild: Der pensionierte Paul Braun. Fotos: GL

In diesem Sommer gehen drei Bauamtsarbeiter in Frühpension: am 31. Mai Walter Mösli nach 19 Jahren beim Bauamt Teufen, am 30. Juni Paul Braun nach knapp elf Jahren und am 31. August Sepp Manser nach 23 Jahren.

Sepp Manser war nach langjähriger Tätigkeit als Lastwagenchauffeur auch im Bauamt als Chauffeur eingestellt worden. Zuerst übernahm er den alten Unimog und in den folgenden Jahren

noch zwei neue. Er hat einen guten Umgang mit den Mitarbeitern und den anvertrauten Maschinen.

Walter Mösli war vorher Landwirt und wurde als Maschinist ins Bauamt eingestellt. Ihn kennt man vor allem als Fahrer der Putzmaschinen und des Tremo. Er «schaut» den Maschinen gut.

Paul Braun kam als Gärtner. Er betreute vorwiegend den Dorfbereich und arbeitete so an vorderster Front.

Diese drei Mitarbeiter haben eine enorme Entwicklung mitgemacht und ihre Arbeit pflichtbewusst und mit grosser Verlässlichkeit ausgeführt. Das Bauamt dankt ihnen im Namen der Gemeinde für ihren unermüdlichen Einsatz namentlich auch im Winterdienst und wünscht ihnen gute Gesundheit und Gottes Segen für die kommenden Jahre.

Neue Bauamtsarbeiter

Am 1. Mai beginnt Bruno Muff, Lustmühle, mit seiner Tätigkeit als Bauamtsarbeiter und Chauffeur im Bauamt Teufen. Nach langjähriger Arbeit als Baumaschinist war er zuletzt als Chauffeur bei der Ernst Sutter AG tätig.

Am 1. Juli startet Urs Walser, Teufen, als Bauamtsarbeiter und Chauffeur. Er bringt eine reiche Erfahrung als Landmaschinenmechaniker beim Landverband Wittenbach mit.

Zum gleichen Zeitpunkt nimmt Ernst Preisig, Teufen, seine Arbeit als Bauamtsarbeiter auf. Er hat viele Jahre bei Jakob Reifler, Zimmerei, gearbeitet. Ihm wird der Dorfbereich zugeteilt.

Das Gemeindebauamt freut sich auf die neuen Mitarbeiter und wünscht einen guten Start. Ueli Anderfubren, Gemeindebauamt

Feuerbrand noch nicht ausgemerzt

Die Gemeinde Teufen liegt in der Befallszone. – Die Umweltschutzkommission orientiert.

Der Feuerbrand ist eine ansteckende Bakterienkrankheit, welche vor allem Kernobstbäume, verschiedene Cotoneasterarten und den Weissdorn befällt (vgl. «Tüüfner Poscht», September 1999). Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist es verboten, Cotoneaster und Weissdorn neu zu pflanzen.

Der Bund hat in Ausserrhoden, aufgrund der Befallsdichte in den vergangenen Jahren, 12 Gemeinden der Befallszone zugeordnet. Auch unser Gemeindegebiet gehört in diese Zone. In der Befallszone sind die Bekämpfungsmassnahmen nicht mehr vom Bund subventioniert.

Für das Jahr 2000 steht im Kanton und in unserer Gemeinde weiterhin die Tilgung des Feuerbrandes als Bekämpfungsmassnahme im Vordergrund. Sämtliche Massnahmen werden wie bis anhin vom Landwirtschaftsamt resp. der Zentralstelle für Pflanzenschutz angeordnet. Die Feuerbrandkontrollen bei Zierpflanzen in Gärten erfolgen durch

die Feuerbrandkontrolleure des Pflanzenschutzdienstes automatisch. Die Kontrollen sind gratis und werden dieses Jahr im Zeitraum Juni/Juli sowie im August/September durchgeführt. Für die Kontrolle der Obstbäume wird der örtliche Ackerbaustellenleiter beigezogen. Die Garten- und Baumbesitzer müssen sich für diese Kontrollen nicht anmelden, sind aber bei Befallsverdacht verpflichtet, dem kantonalen Landwirtschaftsamt Meldung zu erstatten.

Betroffene Grundeigentümer, bei denen im Garten oder an Bäumen Feuerbrand festgestellt wird, erhalten vom Landwirtschaftsamt eine Rodungsverfügung mit der Auflage, die Pflanzung oder die Bäume fachgerecht zu roden und zu entsorgen. Der Rodungsverfügung liegen ein Merkblatt und eine Liste bei.

Auf der Liste sind alle Firmen aufgeführt, welche vom Landwirtschaftsamt für Rodungs- und Entsorgungsarbeiten zugelassen sind. Deren Personal ist spe-

ziell geschult und verfügt auch im Hygienebereich (Ansteckungsgefahr) über die nötigen Kenntnisse.

Nachdem die Kosten für die vorsorglichen Rodungen letztes Jahr vollumfänglich von Bund und Kanton übernommen wurden, gilt neu für dieses Jahr die Regelung, dass betroffene Grundeigentümer die Rodungskosten grundsätzlich selber zu tragen haben.

Die Entsorgungskosten für Cotoneaster und andere Zierpflanzen übernimmt der Kanton. Bei den Hochstamm-Obstbäumen bezahlt der Kanton pro Baum einen Beitrag von 50 bis max. 200 Franken. Falls die Finanzierung weiterhin gesichert werden kann, wird der kantonale Naturschutzfonds einen Ersatzbaum zur Verfügung stellen.

Auskünfte und Informationen

Bei Verdacht auf Feuerbrand, für sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Feuerbrandkrankheit und für weitere Informationen ist das Landwirtschaftsamt in Herisau, Abteilung Pflanzenschutzdienst, Frau C. Kölla, Telefon 353 61 11, die einzig richtige Anlaufstelle. pd.

Bauverwaltung zügelt in die Liegenschaft Alter Bahnhof

Nach Fertigstellung des Umbaus der Liegenschaft Alter Bahnhof, Dorf 7 (Bild), wird die Bauverwaltung Teufen am 4./5. Mai in die neuen Räumlichkeiten ziehen. Da sämtliche Akten und sämtliches Mobiliar gezügelt werden müssen, bleibt die Bauverwaltung an diesen zwei Tagen geschlossen.

Foto: GL

Erleichterte Einbürgerung

Graziella Cusano ist in das Gemeindebürgerrecht aufgenommen worden.

Die seit ihrer Geburt 1974 in Teufen lebende *Graziella Cusano*, < Egglstrasse 20, ist in das Teufner Gemeindebürgerrecht aufge-

nommen worden. Der Gemeinderat begründet seinen Entscheid wie folgt:

«Gemäss Art. 11 des Gesetzes über das Landrecht und das Gemeindebürgerrecht haben Anspruch auf die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, sofern sie die allgemeinen Aufnahmevoraussetzungen gemäss Art. 3 erfüllen:

a) Schweizerinnen und Schweizer nach dreijährigem ununterbrochenem Wohnsitz in der Gemeinde;

b) Ausländische Staatsangehörige, die in den letzten acht Jahren ununterbrochen im Kanton gewohnt und die Schulen grösstenteils in der Schweiz besucht haben.

Die «Allgemeinen Voraussetzungen» in Art. 3 des Gesetzes über das Landrecht und das Gemeindebürgerrecht lauten wie folgt:

Das Landrecht und das Gemeindebürgerrecht werden nur Personen verliehen, die insbesondere

a) mit den schweizerischen, kantonalen und örtlichen Lebensgewohnheiten vertraut sind,

b) die Rechtsordnung beachten,

c) genügende Sprachkenntnisse besitzen.

Ausländische Staatsangehörige haben nachzuweisen, dass sie im Besitz der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung sind.»

Gestützt auf diese Bestimmungen sowie der Erfüllung der geforderten Voraussetzungen durch die Gesuchstellerin hat der Gemeinderat die seit ihrer Geburt (1974) in Teufen wohnhafte Graziella Cusano in das Gemeindebürgerrecht aufgenommen. Die Bearbeitungsgebühr für diesen Verwaltungsakt wurde auf 300 Franken festgesetzt. *gk.*

Textil- und Schuhsammlung

Gemäss einer Mitteilung der Contex AG, Textil- und Schuhrecycling, Emmenbrücke, betrug die Sammelmenge in den Containern unserer Gemeinde 6,44 Tonnen. Dem Schweizerischen Invalidenverband wurde gesamthaft, d.h. mit dem Ergebnis aus einer Anzahl weiterer Container, ein Betrag von 144'000 Franken überwiesen. *gk.*

Gemeinderatsnachrichten nun auch im Internet

Der Kanton ermöglicht allen Gemeinden den Zugriff auf die Homepage des Kantons – www.appenzellerland.ch – mit der Möglichkeit, die News zu platzieren oder im Anschlagbrett mit den verschiedenen Rubriken Mitteilungen anzubringen. Ab sofort sind nach der Anwahl der Gemeinde Teufen in der Spalte «News» die Gemeinderatsnachrichten, in der Spalte «Anschlagbrett» die zur Vermietung ausgeschriebenen Wohnungen abrufbar. *gk.*

Neuer Leiter der Ackerbaustelle

Werner Schiess, Lortanne 10, hat auf Ende dieses Amtsjahres seinen Rücktritt erklärt; als Nachfolger hat der Gemeinderat *Willi Sutter*, Landwirt, Bruggtobel 643, Teufen, gewählt. *gk.*

Verlegung eines öffentlichen Fusswegs

Auf Ersuchen der Grundeigentümer Bruno und Susanna Roth, Gopf, soll der Fussweg Gopf-Schwendi in Nieder-teufen im Bereich des Grundstücks Nr. 677 so verlegt werden, dass der geplante Anbau auf der Westseite des Wohnhauses realisiert werden kann. Der Gemeinderat hat der Verlegung zugestimmt; sie wurde am 12. April mit einer 30-tägigen Einsprachefrist publiziert. *gk.*

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Eigenmann Samuel Simon Martin, geboren am 19. März in St. Gallen, Sohn des Eigenmann Martin Christoph und der Eigenmann geb. Ackermann Sabina Maria, Zeughausstrasse 15.

Burgess Thomas Andrew, geboren am 22. März in St. Gallen, Sohn des Burgess Andrew George und der Schweizer Burgess geb. Schweizer Katharina, Alte Speicherstrasse 1906.

Graf Leo Julian, geboren am 31. März in Teufen, Sohn des Graf Urs und der Keller Graf geb. Keller Esther, Zugenhaus 563.

Sterbefälle

Rohner Ernst Emil, Rütiberg 1616, gestorben am 19. März in Zürich.

Kappeler Arthur, Zeughausstrasse. 2, gestorben am 3. April in Trogen.

Bleiker geb. Etter Elisa, Altersheim Alpstein, gestorben am 7. April in Teufen. *za.*

Neue Überbauung in Niederteufen

Der Gemeinderat hat den Quartierplan Haag-Büel und Teilzonenplan Büel genehmigt.

Dieser Hang soll im unteren Teil mit einem grösseren Zentrumsbau und hangaufwärts mit Einzelbauten überbaut werden.
Foto: GL

Ein Teil des nördlich der Haltestelle Niederteufen liegenden Landes liegt innerhalb der Bauzone und soll überbaut werden. Im Quartierplan wird die Erschliessung des Baugebietes sowie die Überbauung dieses topographisch schwierigen Geländes festgelegt. Nach dem Abschluss eines ausgedehnten internen Vernehmlassungsverfahrens sowie der Vorprüfung durch das Kantonale Planungsamt soll der Hang im unteren Teil mit einem grösseren Zentrumsbau und hangaufwärts mit Einzelbauten überbaut werden.

Ein Teil des geplanten Lastwagenkehrplatzes der Baugebieterschliessung liegt auf dem Grundstück Nr. 353, das dem übrigen Gemeindegebiet (Nichtbauzone) zugeordnet ist. Gemäss einer Weisung der Kantonalen Bau- und Zonenplanung sind Erschliessungsflächen der Bauzone zuzuscheiden. Der Gemeinderat hat – unter Kenntnisnahme der Zustimmung durch Grundeigentümer Georges Heussi – der Umzonung eines Bodenspickels von etwa 150 m² der Wohnzone W2a zugestimmt.

Der Gemeinderat hat den Quartierplan mit den Sonderbauvorschriften sowie den Teilzonenplan Büel mit der geringfügigen Umzonung genehmigt und zuhanden der öffentlichen Planaufgabe

sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat verabschiedet.

Die Publikation der öffentlichen Planaufgabe erfolgte am 26. April; die Planunterlagen können während 30 Tagen im Büro 12 der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. *gk.*

Kanalisation Buechen: Kostenüberschreitung

Unter Berücksichtigung eines Nachtragskredites für die Kanalisation Buechen wurden die Kosten mit 423'800 Franken budgetiert. Bereits während den Bauarbeiten wurde der Gemeinderat über die Kostenentwicklung informiert. Das Projekt schliesst mit Gesamtkosten von 481'681 Franken ab, die Mehrkosten betragen 57'681 Franken. Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung sowie die Kostenüberschreitung genehmigt. Begründet werden die Mehrkosten unter anderem mit notwendigen Massnahmen im Bereich der Ufermauern am Goldibach sowie erhöhten Aufwendungen bei der Anlegung der Fahrspuren ab der Liegenschaft Bleichi bis zum Goldibach sowie die schlechte Witterung während der Bauphase.

Entgegen den bisherigen Vorstellungen soll der in einer Remise platzierte Schrank ausserhalb des Gebäudes versetzt werden. Die Kosten für diese Änderungen betragen 12'500 Franken und wurden als Nachtragskredit gutgeheissen. *gk.*

Zusatzkredite für Umfahrungsstrasse und Battenhusstrasse

Gemäss den Bestimmungen des Strassengesetzes haben sich die Gemeinden bei der Korrektur von Kantonsstrassen prozentual zu beteiligen. Aus organisatorischen Gründen ist vorgesehen, den Bau der beiden Kreisel bei der «Linde» und der Haslenstrasse vor der Gesamtsanierung der

Umfahrungsstrasse auszuführen. Das gleiche trifft für die Sanierung bzw. die Verstärkung der Battenhusstrasse – auf dem Abschnitt ARA Mühltofel–Battenhaus – zu.

Der Gemeinderat hat davon bereits zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis genommen. Die aufgrund des Strassengesetzes gebundenen Zusatzaufwendungen von 131'000 Franken für die Korrektur/Verstärkung der Battenhusstrasse und von 135'000 Franken für die zwei neuen Kreisel wurden als Zusatzkredite zulasten der Investitionsrechnung 2000 gutgeheissen. Bei der Korrektur im Battenhaus entfällt ein Grossteil des Zusatzkredites auf die notwendige Verlegung eines Schmutzwasserkanals. *gk.*

Behindertengerechter Bus für Alterszentrum und Altersheime

Das Alterszentrum sowie die Altersheime Teufen hegen seit längerer Zeit den Wunsch, einen eigenen, behindertengerecht ausgestatteten Bus anzuschaffen. Dieser soll für Transporte und Ausflüge den Bewohnern dieser Institutionen zur Verfügung stehen. Das zu erwerbende Fahrzeug soll Platz für sieben Personen und zwei Rollstühle bzw. zehn Personen ohne Rollstuhl bieten und mit zuschaltbarem Allradantrieb sowie Automatikgetriebe ausgerüstet sein.

Der Gemeinderat hat von diesem Wunsch Kenntnis genommen und die Heimkommission mit der Anschaffung beauftragt. Die Kosten des Fahrzeuges belaufen sich auf maximal 80'000 Franken; sie sollen je über einen Fonds in der Verwaltung des Alterszentrums und einem Fonds des Altersheims Bächli finanziert werden. *gk.*

Niederlassungen im März

Im März haben sich folgende Personen in Teufen angemeldet:

Claudia Andri, Zeughausstrasse 5 (Zuzug von Küsnacht ZH); Katharina Bieri, Dorf 11 (St. Gallen); Alexander und Ruth Brunner-Grimm, Hechtstrasse 6 (St. Gallen); Karin Geisser, Speicherstr. 27 (Herisau); Stefan Gschwend, Teufenerstrasse 190 (St. Gallen); Esther Hugelshofer, Vorderhausstr. 2 (USA); Sascha Koller, Hauptstrasse 49 (Amriswil); Roland Lambacher, Bühlerstr. 711 (St. Gallen); Claudia Pfenniger, Bleichweg 7 b (Effretikon); Monica Ruff-Büchi, Oberes Egli 5 (St. Gallen); Niklaus Rütsche, Battenhaus 2117 (Polen); Rolf Schnellmann, Speicherstr. 27 (Herisau); Erich Schönenberger, Dorf 2 (Oberhelfenschwil); Daniel Schweizer, Scheibenhalde 606 (Bühler); Andrea Solenthaler, Kalberweid 1120 (Gossau); Rita Wüst, Dorf 5 (St. Gallen). *gk.*

Öffentliche Orientierung am 3. Mai

Die nächste Informationsveranstaltung – mit Informationen über die Jahresrechnung 1999, den Baukredit für die Sanierung der Turnhalle Dorf und die 3. Auflage des Konzeptes der öffentlichen Bauten und Anlagen – findet am Mittwoch, 3. Mai, mit Beginn um 19.30 Uhr im Lindensaal statt.

Die Broschüre «Konzept öffentlicher Bauten und Anlagen» wird in alle Haushaltungen verteilt. *gk.*

mode *W* weber

www.modeweber.ch

neu neu neu neu neu neu neu neu

Restaurant zum Winkelstein, Lustmühle
ab 14. Mai Sonntag geöffnet
und Montag, Dienstag geschlossen
 auf Ihren Besuch freuen Sie
 Yvonne und Urs Ehrismann
 Tel. 333 10 67, Fax 333 50 57

neu neu neu neu neu neu neu neu

INAUEN

SCHREINEREI+INNENAUSBAU

Inh. Peter Klarer
 Rütiholzstrasse 26
 9052 Niederteufen
 Tel. 071/333 11 25

*Leistungsfähiger Betrieb,
 spezialisiert für:
 Renovationen
 Innenausbau
 Fassaden und Türen*

*Spezialanfertigungen nach Mass und
 Ihren persönlichen Wünschen*

MJ

**Moreira Juan
 Bauunternehmung
 Teufen**

Neu-und Umbauten
 Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
 Postfach 41 Natel 079 636 95 71
 9062 Lustmühle Fax 071 333 56 81

PEUGEOT *Motorcycles*

FREIHEIT IN BEWEGUNG

*Fr. 2995.-

50cc

*Modell Vivacity Kat. F
 (ab 16 Jahre/mit Autoführerschein)

100cc Fr. 3595.-

Vivacity
 der neue Roller

Verkauf bei:
**Rotbach-Garage
 Drexel AG**
 Landhausstrasse,
9053 Teufen
 Telefon 333 34 35
 e-mail:
drexelgarage@swissonline.ch

In den Gemeinderat

Christian Meng

offen und konstruktiv

Familie

verheiratet, zwei Kinder

Politische Ausrichtung

parteilos, bürgerlich

Beruf

Architekt HTL
 Gisel+Partner AG, Arbon

Mitgliedschaften

Fussballclub Teufen
 Einwohnerverein Niederteufen-Lustmühle

Komitee

Bürgerliches Teufen

Annelies Bischoff, Jörg Bischoff, Rico Bloch, Beda Corazza, Christian Labhart,
 Dominique Bischof, Edgar Bischof, Karin Spitz, Erich Ladner, Alexandra Steiner
 Dalila Brunner, Manfred Brunner, Julia Lanker, Hansjakob Lanker, Andreas Buff,
 Edith Buff, Roman Buff, Heinz Peloli, Paul Strübi, Esther Steiner, Hermann Steiner

Marion Schmidgall: Abschied von der «Blume»

Die beliebte Wirtin sieht Mutterfreuden entgegen. – Zusammen mit ihrem Mann Cornel Mäder verlässt sie die «Blume».

Marion Schmidgall Mäder in «ihrer» heimeligen «Blume». Foto: GL

● ANDREAS HELLER

Die Nachricht hat in Teufen bereits die Runde gemacht: *Marion Schmidgall Mäder* sieht Mutterfreuden entgegen, weshalb sie den Wirteberuf an den Nagel hängt. Auf Ende September wird das Wirtehepaar die «Blume» verlassen.

Marion Schmidgall Mäder, wie ist es zu diesem Entscheid gekommen?

Der Entscheid fiel uns alles andere als leicht. Die «Blume», wo wir nun fünf Jahre gewirtet haben, war für uns ja nicht einfach ein Job, sondern so etwas wie eine Lebensaufgabe. Wir kamen jedoch zum Schluss, dass das Führen eines Restaurants und eine Familie nicht unter einen Hut zu bringen sind. Wenn beide mit vollem Einsatz und ganzem Herzen dabei sind, so wie es halt unsere Art ist, ist die Belastung einfach zu gross. Dass der eine zurücksteckt und der andere bleibt, kam für uns ebenfalls nicht in Frage... und so kamen wir zum Schluss, dass es besser ist, einen radikalen Strich zu ziehen, auch wenn der Abschied schwer fällt. Andererseits freue ich mich, dass ich mich nun ganz meiner neuen Aufgabe widmen kann. Und Cornel hat bereits verschiedene

Projekte, die es ihm erlauben, ebenfalls mehr Zeit für die Familie zu haben.

Was wirst Du am meisten vermissen?

Den Kontakt mit den Leuten. Ich bin für's Leben gern Gastgeberin!

Wie bist du eigentlich Wirtin geworden?

Durch das Schicksal. Nach meiner Ausbildung als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin ging ich für ein Jahr nach Peru, wo ich in einem Spital in den Anden als Hausbeamtin arbeitete. Ich musste dann aber früher zurückkehren wegen des damaligen Guerilla-Kriegs – alle, die in diesem Spital arbeiteten, standen auf der Todesliste des Sendero Luminoso.

Zurück in der Schweiz belegte ich einen Wirtekurs, wo ich meinen späteren Mann kennenlernte. Zusammen stiegen wir dann in die «Obergass» in Winterthur ein, die damals René Zimmermann, heute im «Neumarkt» in Zürich, führte. Später übernahmen wir den «Franziskaner» in St. Gallen, dann die «Blume».

Was zeichnet eine gute Gastgeberin denn aus?

Man muss die Gabe haben, sich in die verschiedensten Leute, vom Strassenarbeiter bis zum Professor, einzufühlen. Man muss Freude daran haben, die Leute zu verwöhnen und ihren Wünschen gerecht zu werden.

Und nun wirst Du in Zukunft einfach zu Hause bleiben?

In der ersten Phase bestimmt. Später möchte ich jedoch gerne wieder berufstätig sein. Vielleicht mache ich etwas mit Wein, Weinberatung oder so. Auch Sprachen haben mich immer interessiert. An Ideen wird es mir jedenfalls nicht fehlen.

Was ist das Geheimnis einer guten Küche?

Eine gute Küche braucht keine Hummersaucen und keine Trüffel. Ehrlichkeit und natürliche Produkte genügen, dann werden bereits einfache Sachen wie Pommes frites oder Käsespätzli zu einer Gaumenfreude. Das war auch unser Motto in der «Blume».

Kochst Du eigentlich auch?

Aber sicher. Und als ich Cornel kennenlernte, fürchtete ich schon ein bisschen, dass er mich nicht mehr kochen lassen könnte. Aber wir arbeiten auch da ganz gut zusammen. Die Desserts in der «Blume» sind übrigens zum grossen Teil von mir zubereitet.

Welcher Gast ist Dir besonders in Erinnerung geblieben?

Einige. Zum Beispiel die ehemalige Sekretärin von Mao, eine kleine, drahtige Frau.

Du bist in Teufen aufgewachsen und wieder hierhin zurückgekehrt. Was gefällt Dir hier besonders?

Teufen ist ein Dorf ohne Dörfligkeit. Man ist weltoffen, und doch herrscht eine persönliche Atmosphäre; man kennt sich noch auf der Strasse. Die Mischung von städtischer Anonymität und dörflicher «Gwundrigkeit» finde ich ideal.

Und was gefällt Dir nicht so?

Hmh! Was mich stört sind eher Kleinigkeiten oder politische Dinge, etwa die auch in Teufen bisweilen grassierende Vetterliwirtschaft oder dass recht wenig für die Jungen und die Alten getan wird. Oder für Familien mit kleinen Kindern – Stichwort: Kinderhort.

Wen würdest Du noch gerne bewirten?

Den Dalai Lama. Er symbolisiert für mich Toleranz und Friedfertigkeit. Und sein Lachen ist mir einfach sympathisch.

Steckbrief

Liebblingsgetränk: Rotwein

Liebblingsfarbe: Royalblau

Liebblingsstadt: Florenz

Hobby: Wandern und Gartenarbeit

Grösste Schwäche: Dass ich alles zur gleichen Zeit erledigen will.

Grösste Stärke: Mein Organisationstalent und mein zäher Wille

Lebensmotto: Mit allen Leuten auskommen, auch wenn es einmal schwierig ist.

Do 4. Mai und
Fr 5. Mai
10% Rabatt

...dank unseren
Kunden!

20 Jahre...

DROGERIE REFORM

Wetzel

9053 TEUFEN

RENAULT
Nutzfahrzeuge

Jeep
THERE'S ONLY ONE

CHRYSLER

Der offizielle Chrysler - Jeep - und
Renault - Partner für Ihre Region!

- Reparaturen: Spenglerei - Malerei - Dieselservice
- Beratung: Elektronik - Klimaanlage
Alarmanlagen - Telefon - Navigationssysteme
- Verkauf: Eintausch - Leasing - Teilzahlung

Sammelplatz-Garage AG

9050 Appenzell - Telefon 787 36 36

www.sammelplatz-garage.autoweb.ch
E-Mail: sammelplatzgarage@bluewin.ch

wenn's ums Bauen geht

stutz, rudorf ag

Bauunternehmung, 9042 Speicher

Tel. 071/344 37 47 srag@access.ch Fax 071/344 14 72

Das Gute liegt so nah!

INTERTEXT

Die Fremdsprachenprofis in Gais - seit über 10 Jahren

Übersetzungen in 30 Sprachen
(Nur Muttersprache-Übersetzer)

Übersetzungsbüro Intertext GmbH
Haldenstr. 4, 9056 Gais, Tel. 071 791 88 88
Fax 071 791 88 80 E-Mail: intertext@access.ch

Alles neu macht der Mai

Malergeschäft- Eröffnung

**Wanner
Malerarbeiten**

Tapeten

Zeughausstr.
9053 Teufen Tel. 333 42 13

Gerne nehme ich Ihren Auftrag im Einmannbetrieb
entgegen.

Die etwas andere
Geschenkidee!

GUTSCHEIN

für

1 Fahrstunde

(im Wert von 80.--)

rené bischof
079 697 83 37

rené bischof
079 697 83 37

20 Jahre Drogerie Wetzel

Silvia und Urs Wetzel feiern ihr 20-Jahr-Jubiläum. – Auch die Kundschaft profitiert davon.

Am 1. Mai 1980 übernahmen *Urs und Silvia Wetzel* die Drogerie Alpina. Dieser im Jahre 1895 als «medizinisches und pharmazeutisches Spezialgeschäft» durch A. Eichmann gegründete Betrieb wurde von 1905–1939 durch einen Dr. Scherrer als «Medizinal-Drogerie», von 1939 bis 1980 durch Fritz Alder geführt. 1960 zügelte die Drogerie an die Hauptstrasse 2.

Nach neunjähriger Geschäftstätigkeit – am 22. Juli 1989 – wurde das Drogisten-Ehepaar Wetzel durch einen denkwürdigen Bahnunfall heimgesucht: Eine Zugskomposition der Appenzeller Bahnen schoss frontal in den Laden und zerstörte diesen weitgehend. Nach einem fünfeneinhalbjährigen Provisorium in einer Baracke auf dem Parkplatz der Dorfturnhalle konnten Silvia und Urs Wetzel ihre heutige Drogerie im Grubenmannhaus «Dorf Nummer 20» (ehemals Kornhaus-Apotheke und «Wullelade») eröffnen.

Silvia und Urs Wetzel führen seit 20 Jahren ihre eigene Drogerie. Foto: zVg.

Seit nunmehr fünf Jahren ist das Kornhaus wieder ein Fachgeschäft für Gesundheit. Die Drogerie Wetzel bietet ein umfassendes Sortiment mit kompetenter Beratung in den Bereichen Heilmittel, Ernährung und Körperpflege sowie Haushalt- und Reinigungsmittel. Der persönliche Kontakt zum Drogisten-Ehepaar führt zu einem wertvollen Vertrauensverhältnis. Damit erfüllt die Drogerie eine wichtige soziale Funktion und sichert – neben den selbstdispensierenden Ärzten – die Heilmittel-Grundversorgung der Bevölkerung.

Nicht ohne Stolz blicken Silvia und Urs Wetzel heute auf 20 erfolgreiche Jahre als selbständige Drogisten zurück. Von diesem Jubiläum soll auch die Kundschaft profitieren: Am 4. und 5. Mai offeriert die Drogerie Wetzel einen 10-Prozent-Rabatt. GL

«claro»: Frauen für fairen Handel

Neueröffnung des «claro»-Weltladens im Eckhaus Hauptstrasse 8/Schützenbergstrasse.

Die Frauen des «claro»-Ladenleitungsteams – hier in den neuen Räumlichkeiten – arbeiten alle ehrenamtlich. Foto: GL

Der «claro»-Weltladen hat gezügelt: Ende März konnten die ehrenamtlich tätigen Frauen die neuen, einladend gestalteten Räumlichkeiten an der Ecke Hauptstrasse 8 / Schützenbergstrasse (ehemals Einrichtungsatelier Dörig) eröffnen. In gepflegter Atmosphäre

kann das vielfältige Angebot nun noch übersichtlicher präsentiert werden: *Lebensmittel* wie Kaffee, Tee, Honig, Gewürze, Teigwaren, Sottolio-Produkte, Biofarm-Müesli und getrocknete Früchte aus Drittweltländern und benachteiligten Regionen Europas; *Süssigkeiten* (Schoggi, Apéro-Knabbe-

reien, Birnbrot («Drehscheibe»); *Handwerksarbeiten und Schmuck* aus dem Fernen Osten, aus Indien, Südamerika und Afrika; *Spielsachen* aus Drittwelt-Ländern sowie von der «Invalida» und aus Behindertenwerkstätten; *Keramik* aus dem Heim Eben-Ezer in Teufen; *Papeterieartikel* (Umweltschutzpapier); *kosmetische Produkte* aus Soglio.

Der Drittweltladen feiert heuer bereits sein zehnjähriges Bestehen. 1990 wurde der erste Laden an der Hechtstrasse 11 eröffnet. 1997 gründeten einige beherzte Frauen den Verein Weltladen Teufen, der heute von *Erika Inauen*, Niederteufen, präsidiert wird. Seit 1998 treten alle Weltläden unter dem Begriff «claro» auf.

Der «claro»-Weltladen in Teufen wird gegenwärtig von rund 20 Frauen (*Bild*) betreut. *Margrit Buff* und *Therese Hugelsbofer* sind für den Einkauf und die Organisation zuständig. Die «claro»-Frauen versprechen sich vom neuen Laden höhere Umsätze, damit vermehrt Projekte in Drittwelt-Ländern unterstützt werden können. GL
Öffnungszeiten: Di bis Fr 9–11.30 und 14–18 Uhr; Mo und Sa geschlossen.

Das Appenzellerhaus in Teufen

Die Entwicklung des Appenzeller Bauern- und Bürgerhauses.

Wenn wir von den Urbewohnern in unserer Gegend absehen – den Höhlenbewohnern im Wildkirchli – beginnt die Besiedlung des Appenzellerlandes vermutlich erst im 8. Jahrhundert. Aus der Zeit, als man begann, den Urwald am Alpstein zu roden und erste Besiedlungen, wie der Schwänberg bei Herisau 837 und Hundwil, 921 erwähnt wurden, fehlen bauliche Relikte.

Schäfliisegg: traufständiges Heidenhaus mit später angebautem Stadel.

Foto: RN

● ROSMARIE NÜESCH-GAUTSCHI

Das Appenzeller Mittelland wurde spät besiedelt, urkundlich im 12. und 13. Jahrhundert, aber noch im Spätmittelalter gab es keine eigentlichen Dörfer in der ursprünglichen Streusiedlung. Anhand von Teufner Bauten soll hier die bauliche Entwicklung in unserer Gegend vom 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt werden.

Das Dach

Ein besonderes Merkmal der ältesten Hausformen ist die schwache Neigung der Dächer. Da die Eisennägeln mühsam von Hand geschmiedet werden mussten und daher teuer waren, deckte man die Dachflächen mit langen und breiten Brettschindeln, die mit Steinen beschwert wurden. Ab 1600 wird das

Oberschlatt 968: Tätschdachhaus mit Webkeller.

Foto: RN

«Tätschdach» zum steileren Satteldach mit rechtem oder gar spitzem Winkel.

Das Heidenhaus

Es ist wahrscheinlich der älteste und urtümlichste Haustyp unserer Gegend, wohl so genannt, weil es nach der Volksmeinung auf die Ahnen der Vorzeit zurückgeht, als diese noch Heiden waren. Das Heidenhaus besitzt ein Tätschdach in Traufstellung, d.h. ein Satteldach mit schwacher Neigung von etwa 130 Grad. Traufstellung bedeutet, dass die Dachtraufe parallel zur Hauptfront verläuft. Diese meist gegen Süden gerichtete Front weist über dem Webkeller zwei Wohngeschosse auf. Oft ist ein Stadel in Traufstellung angebaut. In Teufen sind unseres Wissens nur noch zwei Heidenhäuser zu finden, während in Gais noch etwa 50 in der Gegend gegen den Stoss auszumachen sind.

Das Tätschdachhaus

Im Gegensatz zum Heidenhaus befindet sich beim Tätschdachhaus der Giebel an der Haupt- oder Stubenfront. Viele dieser giebelständigen Bauten sind datiert. Die Jahreszahl ist in der Regel im Giebfeld eingeschnitzt. Eines der beiden ältesten datierten Häuser im Appenzellerland mit dem Baujahr 1539 ist das Tätschdachhaus in der Lortanne («Tüüfner Poscht» 8/1999) mit freistehendem Stadel, das zweite steht in der Rotenwies in Gais. Nach 1600 beginnt der Übergang vom Tätschdach zum leicht steileren Satteldach. Beispiele von solchen Bauten mit einer zusätzlichen Firstkammer sind das Bauernhaus im Farnbüel und das «Zythus» in der Oberen Gählaren.

Das Weberhaus

Das kleine Weberhaus, auch «Weberhöckli» genannt, ist giebelständig und fast immer ohne Stadel. Die bescheidenen Lebensbedingungen zeigen sich im beschränkten Wohnraum. Das Weberhaus hat meist nur ein einziges Volle-

geschoss und darüber eine Firstkammer. Die Webkeller sind an der Vorderseite des Wohnhauses halb unterirdisch angelegt und an den niedrigen Fenstern erkennbar. Sie sind auch bei fast allen Bauernhäusern in Ausserrhoden anzutreffen, während sie in Innerrhoden – mit wenig Ausnahmen in Oberegg – fehlen.

Das Bauernhaus

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wird das Dach des Hauses noch steiler gebaut, im allgemeinen bildet der Giebel einen Winkel von 90 Grad. Die genagelten Schindeldächer werden bald von den ersten Ziegeldächern abgelöst. Die Bauten sind nun grösser und stattlicher. Die beiden Vollgeschosse werden getäfert, nur die Giebelfelder zeigen noch die offene Strickkonstruktion. Der Stadel wird traufständig angebaut, das klassische appenzellische Kreuzgiebelhaus entsteht.

Selten, aber in Teufen in einem schönen Beispiel anzutreffen, ist das Bauernhaus mit barockem Mansardgiebeldach. Das «Zugenhus» von 1776 ist später bis zum Giebel getäfert worden.

Das Bürgerhaus

Ähnliche bauliche Entwicklungen wie in der Streusiedlung sind im Dorfbereich zu erkennen. Hier fehlen aber die Webkeller. An ihre Stelle treten nun massive, gemauerte Erdgeschosse, häufig mit

Farnbüel: Tätschdachhaus mit grosser Firstkammer, Gaden unter gleichem First gegen Norden.
Foto: GL

Stoss / Lustmühle: steilgiebliges Weberhaus.
Foto: RN

Schwendi / Niederteufen: Kreuzgiebelhaus mit barocken Fassadenelementen, erbaut im 18. Jahrhundert.
Foto: GL

Einzelfenstern und einem mehr oder weniger aufwendigen Portal. Zu dieser Gattung gehören Pfarr-, Gemeinde- und Schulhäuser, sowie Gasthäuser und Gewerbebauten. Geprägt sind aber unsere Dörfer vor allem durch die «Fabrikantenhäuser». Die Mehrzahl der stattlichen Bürgerhäuser wurden für «Fabrikanten» erbaut. Im 17. und 18. Jahrhundert betrieb der damalige «Fabrikant» keine Fabrik. Er liess als Unternehmer bei Lohnwebern Leinwand und seit 1750 vorwiegend Baumwollmusselin weben. Um 1800 wirkten in Teufen weit über hundert solcher Fabrikanten. Von 1750–1850 gebaute Bürgerhäuser besitzen meistens ein Mittelportal und symmetrisch angeordnete Fenster. Anfänglich noch mit traditionellen Reihenfenstern versehen, werden sie später

mit neuzeitlichen Einzelfenstern und Klapppläden, wie die Stadthäuser, gebaut. Alle Dachformen, vom üblichen Satteldach, zum barocken Mansarddach bis zum klassizistischen Walmdach werden gleichzeitig angewendet, ganz nach dem Wunsch des Bauherrn. Nachdem in Teufen um 1850 die neue

Strasse gebaut worden war, entstanden im Dorfbereich mehrere schön gestaltete Remisen, wo die Herrschaften Ross und Wagen und gar den Kutscher unterbringen konnten.

Literatur: Eugen Steinmann: Die Kunstdenkmäler von Appenzell Ausserrhoden, Band 2, Mittelland, 1980.

Unten:
Dorf / Hechtstrasse: Zwei zusammengebaute Fabrikantenhäuser mit Mansard-Giebeln, 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, wohl von Hans Ulrich Grubenmann erbaut.
Foto: GL

Unten rechts:
Dorf 6: Bürger- und Fabrikantenhaus: von 1796, Walmdach mit steilem Quergiebel und Gipshohlkehlen. Erdgeschoss in Sandstein, Mittelportal mit Oblichtgitter im Rokokostil.
Foto: Guido Gmünder

ortima
Wohnen mit Stil

**Moderne Architektur,
exklusives Wohnen**

Niederteufen

An herrlicher Aussichtslage entstehen gross-
zügige und aussergewöhnliche Terrassenhäuser

Nähere und detaillierte Angaben, Pläne
und Modell liegen für Sie zur Ansicht bereit

Ortima AG
Unionstr. 5
CH-9403 Goldach
Tel. 071 845 26 69

tbuechel@ortima.ch
www.ortima.ch

MSAM

**MUSIKSCHULE
APPENZELLER MITTELLAND**

Jahreskonzert

Sonntag, 21. Mai 2000

11.00 Uhr, Lindensaal Teufen

Es musizieren die Ensembles, verschiedene
Einzelgruppen und Schüler.

Eintritt frei, Kollekte zugunsten Terre des hommes
(Musik für Strassenkinder)

Orgelkonzerte

in der evang. Kirche Teufen

zum Gedenken des
250. Todesjahrs von J.S. Bach (1685-1750)
und des 100. Geburtstags von
Willy Burkhard (1900-1955)

Donnerstag, 4. Mai, 20 Uhr:	Wilfried Schnetzler, Teufen
Donnerstag, 11. Mai, 20 Uhr:	Craig Cramer, USA
Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr:	Rebekka Hofer, Winterthur
Donnerstag, 25. Mai, 20 Uhr:	Ursula Jaggi-Schefer, Nassen und Chorgruppe der Bach-Kantorei

Eintritt frei, Kollekte

HERZLICHE EINLADUNG ZUR

AUTOSHOW

Mit allen Audi-Neuheiten

Freitag 5. Mai 2000 16 bis 19 Uhr

Samstag 6. Mai 2000 9 bis 17 Uhr

Sonntag 7. Mai 2000 10 bis 17 Uhr

Audi

Bild Garage AG

Zürcher Strasse 431
9015 St.Gallen-Winkeln

Telefon 071/311 12 33
Fax 071/311 12 44

Min Grosvatter as Gmändroot ond d Pfarrer vo Tüüfe

Die zweite Dialektgeschichte von Ida Niggli ist ihrem Buch «Min Grosvatter, de Schwaane Choret» entnommen (2. Teil).

Deä Pfarrer Schlatter hed s schtroolig goet chöne mit de junge Lüüte, mit sine Komfermande. Er ischt halt nüd gad e Shtok gschiider gsee as de grooss Huffe, er hed o no Guraaschi gchaa för zwee ond hed alewile graad use gsääd, was er tenkt hed. Ond tenkt hed er erber vil, zom Bischpil, das änn no langszit känn goete Chrescht sei, gad wil er e paar Schpröch os de Bible n osswendig wessi.

I bi rääss paff gsee, wo n i inne worde bi, de Pfarrer Schlatter sei veschwunde n ond i bi sicher, ischt no mehne n ase ggange, das s hönne n ond vorne nüd gwesst hend, werom as ösere Pfarrer zmooll niene meh omme gsee ischt.

Ond disebe wo s gwesst hend, sönd s alemaa mit Fliss nüd go omme vezelle.

Ammene junge Poorscht, wo bim Pfarrer Schlatter komfermiert worde n ischt, chood s zmooll in Sii, er chönnt enaard en Artikel i d Zitig tue ond vilecht aseweg die verantwortlege Cheercheliüt hönner em Shtudhag hönnevöre zööche. Er hed gfonde, schliesslig wäär s jo nüd meh as Aaschtand, wemmer s äm wöör säge, werom das en Pfarrer, wommer dereweg gern gchaa hei, eso sang- ond klanglos hei möse vedufte.

Deä Poorscht hed sin Artikel gschrebe, weleweg mit e paar chüzelege Frooge drenn, ond ischt zom Redakter vo öserem Tüüfner Chääsblättli gmarschiert.

Dei ischt er aber an Letze ggroot! Deä Redakter nüd fuul ond schickt de jung Poorscht samt sim ufgschrebne Wäärli pätsch do hesch zo de Cheerchevorschteherschaft.

«Joo weleweg, goh n ii min Artikel jetz no wädli go kontrolliere loo, vor en ehr töörid wooge n i d Zitig tue!», hed deä Poorscht ufbegert. «Ehr chönid eu mit euere n äfäältege Zitig vogte loo so vil ond so lang er wönd. Aber wenn ehr määnid, öseräm mös eu d Artikel efänge gad scho samt de Zensuure lifere, so hend er eu denn schwäär trompiert!», hed de jung Poorscht gsääd ond ischt ggange.

Wo si doo die Blooteri vo öserem Chääsblättli of die Lei wider emool dromm omme trokt gchaa hend, de Lüüte de graadeweg zonnere n Uus-

Illustration von Ruedi Peter.

kunft z vehelfe, ischt deföör öber s Veschwinde vom Pfarrer Schlatter hönne n omme n omso meh gschwätzt worde:

S sei nüd öpe n ase, das öserem Pfarrer zmooll d Loft vo Tüüfe n oder vo Appezell nomme goet tue hei, vil eh sei er enaard faäsch eso echli wie ggange worde n onder eme wacker schäbege Vorwand!

De Pfarrer Schlatter ischt no ledig gsee, wonner sinnerzit of Tüüfe choo ischt. Doo hed s ghäässe, en ledege Pfarrer?, da machi denn scho gäär e kä Falle.

Wäär sicher nüd recht, wemmer jetz wet säge, ösere Pfarrer hei denn nochane gad ghürootet, das er echli e gschiideri Falle machi. Aber ghürootet hed er. Ond doo hend di verantwortlege Cheercheliüt das jung Päärli wele n innere Neubauwonig z Nedertüüfe iiquartiere.

Seb ischt jetz no e n Aaluge, das de Pfarrer Schlatter e n Uushtok lieber e n aalti Wonig gchaa hett, wil er der Ufassig gsee ischt, chönnt em End Lüüt gee, wo si wöörid schiniere, zommene Pfarrer i n eso en neue Hüserblock ie z choo, wommer vo all Siite chönn zoeluege, wer ii ond uus gäng. Ond denn gäb s doch au derig, wo ammene Pfarrer öpe näbes z vezelle heiid, wommer nüd söt bis zoberscht ue ond zonderscht abe dör die tönne Wändli döre gchööre.

Aber graad seb hed s nüd möge liide, das de Pfarrer Schlatter Iiwänd

gmacht hed gege sini neu Wonig. Hed ghässe, mer chönn doch z Tüüfe n e kän Pfarrer bruuche, wo dertig groossi Aaschpröch a n e Wonig schtelli.

Mer chaa s au ase säge!

Aber seb wäär mer jetz bim Shtrool no seelze, het mer i de ganzne Gmänd nüd no e Wonig gfonde, wo ammene Pfarrer besser aagschtande wäär, as uusgrechnet ääni imnene neue Block inne! Sös nähmt s mi denn gad wonder, werom das desebe Pfarrer, wo för d Seele n im Dorf obe mos Sorge, e ganzes Hus zor Vefüegig hed ond dezoe e kä chliises?! Ischt em zwoor sicher wohl z gonne, aber bim andere Pfarrer ase wädli vo groosse n Aaschpröch wele schwätze, seb ischt denn scho meh as gad en Fuule.

Aber schliessli hed mer jo en Grund möse haa, zom de Pfarrer Schlatter zom Tempel uus z jage.

Wenn s gad d Wonig gsee wäär!

De Pfarrer Schlatter hed halt no mengers a n em gchaa, wo de verantwortlege Cheercheliüte schints hönne n ond vorne nüd in Chroom passt hed:

Emool hei er sogäär mit katholesche Jasschaarte gchäärtlet z Innerrhoode n inne n ond er hei überhopt vedöchtig wenig Schritti gchaa mit de Katholike z Appezell.

Ond öber die tüüfelsbesse Tschässmusig hei er o nie ase gfulteret, wie s enaard de Bruuch wäär.

En Whisky hei er au scho trunke n ond no näbes Nützigers chönn jo ammene Pfarrer nomme n in Sii choo.

Rääss gflattiert hei er desebe, wo all Sonntig i d Cheerche gängid, gad o nüüd, wenn er hei tööre säge, er hett di grööscht Loscht, am Schluss vonnere Predig emool vo de Kanzle n obenabe z vechönde:

«...Gehet hin in Frieden, ...i s Kafi Schpörri!», wil jo doch amel di halb Cheerchgmänd noch de Cheerche n im Kafi Schpörri hocki.

Näbes derigs läs denn glich efänge luut schrää!

Innere dertig groosse Gmänd wie Tüüfe chönn mer doch e kän Pfarrer bruuche, wo all gad s Chalb machi mit de aaschtändege Lüüte.

För öös Tüüfner teu s denn öpe nüd gad en jede. Meer bruuchid echli en oordlege Pfarrer, en bschtandne n ernschte Maa, en Abschtinenzler.

Nütz gsääd gege d Abschtinente. Aber disebe, wo määnid, s Abschtinenzle n elää langi scho zommene goete Pfarrer, sönd sicher faalsch gwicklet.

Ond graad dromm chönnt mer, wemmer gad eso wet, di ganz Sach mit em Pfarrer Schlatter o no e bezeli anderscht aaluege:

Innere dertig groosse Gmänd wie Tüüfe sönd halt no langszit nüd ali Filischter uusgschtorbe.

Seb, wo en Filischter vommene Pfarrer erwaartet, wäär weleweg no bald binenand.

Eerschtens söt en Pfarrer de gaanze Taag en pfarrherrleche Lätsch a d Weltgschicht here mache ond zweitens söt d Breevi ond d Frömmi vommene Pfarrer öpe n im omkehrte Vehältnis zo sinnere Gschidi shtoh.

Mer töörid ganz rüebig see, öseri Filischter sorgid vorderhand no deföör, das en Pfarrer, wo o no echli Humor hed ond e bezeli gschiider ischt as de grooss Huffe, bi öös z Tüüfe nüd aalt werd.

Woorsch globe, wenn en öserege Pfarrer gäär z gschid wäär, so chönnt s em zletscht em End no ggroot, das öseräm nomme n an Shtorch oder nüd emool meh as s «Sibet Buech Moses» globe wöör.

Ida Niggli

GREEN-LIFE
Kunstpflanzen AG
Engros-Shop
Lämmli brunnenstr. 51
CH-9000 St. Gallen
Tel. 071/223 61 23
Fax 071/333 59 80

*Seidenblumen und Textilpflanzen in
Spitzenqualität und Grossauswahl...!*

- Schnäppchenkauf
- Aktionen das ganze Jahr
- Arrangements, edle Einzelstücke etc.
- Diskrete individuelle Beratung auch bei Ihnen zu Hause

Öffnungszeiten:
Mittwoch 13.30 – 18.30 Uhr
Donnerstag 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

10% AUF ALLE
sonnenbrillen
IM FRÜHLING 2000

BRILLEHUS
KONTAKTLINSE - SHTÖBLI
Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52 www.brillehus.ch

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93
Verkehrskunde
Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse

Der gute Ruf beginnt
im Kleinen.
Wir sind kompetent
und freundlich
zur Stelle.

Rufen Sie uns an.
Telefon 071 333 15 90

Mettler & Tanner AG
9053 Teufen Bauunternehmung

«English for Kids» in Niederteufen (3. und 4. Kl.)

Auf spielerische Art und in lockerer Unterrichts Atmosphäre lernen die Kinder in Gruppen von ca. 8 bis 12 SchülerInnen die neue Sprache kennen. Musik, Geschichten und Sprachspiele gehören genauso zum Unterricht wie das Aufschreiben einfacher Wörter und Satzstrukturen.

- Kursleitung:** Mariann Auer oder Janine Bächtiger
Primarlehrerinnen in Niederteufen, «Proficiency»-Diplom
- Kursort:** Schule Niederteufen
- Kurszeiten:** Nach den Sommerferien
Jeweils früher Mittwochnachmittag
- Kosten:** Fr. 185.- pro Semester
1 Lektion (50 Min.) pro Woche (inkl. Lehrmittel)
- Anmeldung:** Mariann Auer
Kirchgasse 11
9000 St. Gallen
Tel. 223 67 42
bis Ende Mai 2000 (frühzeitige Anmeldung empfohlen)

«English for Kids» in Teufen (ab 2. Klasse)

Mit Liedern, Geschichten und Sprachspielen in eine Weltsprache eintauchen...

In Gruppen von 8 bis 12 SchülerInnen erarbeiten wir ein Vokabular, das uns erlaubt, ein einfaches Gespräch in Englisch zu führen.

- Leitung:** Barbara Brandenburg-Flury;
Primarlehrerin;
95-97: Substitute Teacher
in einer Primarschule
in Bosten (USA);
Mutter von drei Kindern
- Start:** nach den Sommerferien
- Kosten:** Fr. 185.- pro Semester
(inkl. Lehrmittel)
- Anmeldung:** Barbara Brandenburg
Speicherstrasse 51
9053 Teufen
Tel. 333 37 46
bis Ende Mai 2000
- Ort:** Dorfschulhaus Teufen
- Tag:** Samstagvormittag;
evtl. Di/Fr Nachmittags
1 Lektion (50 Min.)

Natürliche Liebe zu künstlichen Pflanzen

Seit 1987 führt die in Teufen lebende Alexandra Nyffeler-Benda in St. Gallen die Firma «Green Life, Kunstpflanzen AG».

Alexandra Nyffeler ist auf das Binden anspruchsvoller Kunstblumen-Arrangements spezialisiert.
Foto: GL

Die in Teufen lebende Alexandra Nyffeler ist schon vor vielen Jahren der Faszination von Kunstblumen und -pflanzen erlegen. Sie pflegt eine Jahrhunderte alte Tradition weiter, die seit einigen Jahren eine eigentliche Renaissance erlebt. «Ich bin von den Frisch auf die Trockenblumen gekommen, weil es mir leid tat, lebendige Blumen abzuschneiden», erklärt die Kunstblumen-Designerin.

● GÄBI LUTZ

Alexandra Nyffeler ist nicht «nur» auf das stillichere Binden anspruchsvoller Gestecke spezialisiert; sie kennt auch die Geschichte der Kunstblumen-Herstellung. So weiss sie, dass schon in der Bibel von Kunstblumen die Rede war: Die Königin von Saba soll König Salomo sechs künstliche und sechs natürliche Lilien verehrt haben, deren Echtheitsfrage erst durch eine Biene geklärt wurde. Selbst Goethes Gattin Christiane sei Blumenmacherin in der bekannten Weimarer Blumenfabrik F. J. Bertuch gewesen. Der berühmte Gemahl habe ihr dabei höchste Anerkennung für ihre Kunstfertigkeit gezollt.

Seit den ersten geschichtlichen Überlieferungen hat sich die Fertigung

von Kunstblumen zum kunstgewerblichen Volksgut in allen Ländern entwickelt. Im Mittelalter lag das Zentrum der Seidenblumen-Herstellung in Norditalien. Aus der Zeit des Rokoko sind uns Blumenmacher aus Paris bekannt. Es waren denn auch die Franzosen, die dieses Kunsthandwerk nach Deutschland brachten. Heute steht Japan an der Spitze der Kunstblumenherstellung. Die heutige Renaissance der Seidenblumen ist durch die in den Fünfzigerjahren in Frankreich neu aufgekommene Kunstharzblume eingeläutet worden.

Alexandra Nyffeler gründete 1987 in St. Gallen ihren eigenen Betrieb «Green Life, Kunstpflanzen AG». Das Familienunternehmen beliefert Detaillisten (Floristen, Boutiquen, Interieur-Fachgeschäfte) mit Kunstblumen und -pflanzen, die vornehmlich in Fernost hergestellt werden. Für Liebhaber und Private bietet der Engros-Shop an der Lämmli-brunnenstrasse 51 in St. Gallen (Mi, Do und Fr: 10.30–18.30 Uhr; Sa 10–16 Uhr) eine reiche Auswahl auserlesener Seiden- und Kunstblumen sowie Kunstpflanzen und -bäumchen.

Die Zeiten, als Trockengebilde noch als «Staubfänger» galten, sind nach Auskunft von Alexandra Nyffeler endgültig vorbei. Die Pflanzen werden heute – neben exklusiven Seidenblumen – auf Polyesterespinstbasis aus Textilien oder aus einem geschäumten Latexgemisch hergestellt. Alexandra Nyffeler hat sich in Fachkreisen einen Namen gemacht für ihre repräsentativen Gestecke, die sie nach Farb- und Formenlehre auf das jeweilige Interieur der Kundschaft abstimmt. Eine weitere Spezialität der «Blumenfrau» sind handgemachte Atelierblumen aus reiner Seide – handgewickelt und -gemalt nach alter Schule.

Alexandra Nyffeler-Benda ist gebürtige Ungarin und wohnt seit 1972 mit ihrer Familie im Feld in Teufen. Zuvor lebte sie in Speyer am Rhein, wo sie ihre Liebe zum Mittelalter entdeckte, in Wien, Rom und Caracas. «Ich bin ein Weltenkind». Bei einem Autorennen in Stuttgart lernte sie ihren späteren Mann Hanspeter Nyffeler kennen, der früher als Autorennfahrer und Oldtimer-Sammler bekannt war. Ihre Liebe zu Teufen ist für Alexandra Nyffeler (auch) historisch bedingt: «Nach der Schlacht von Lechfeld im 10. Jahrhundert (Otto I.) haben sich viele Ungarn ins Appenzellerland abgesetzt. Zahlreiche Teufner Familien sind ungarischen Ursprungs», weiss Frau Nyffeler. Neben diesem geschichtlichen Hintergrund ist Teufen auch der «ruhende Pol» für sie: «Hier liebe ich die Landschaft, die Sonne, das Brauchtum – alles»...

Steckbrief

Name: Alexandra Nyffeler-Benda

Geburtsdatum: 17. Mai

Familie: Ehemann Hanspeter, Söhne Alexander (26) und Robert (23)

Hobby: Beruf

Lieblingssessen: Gute (Frisch-)Küche

Lieblingsgetränk: Wein, Bergwasser

Kultur: Klassische und moderne Kunst, Literatur

Was würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen? Schere zum Blumenschneiden und ein Buch.

Teufner Unternehmer auswärts

In dieser Serie porträtiert die «Tüüfner Poscht» Unternehmer und Unternehmerinnen, die in Teufen leben (und Steuern zahlen), aber ausserhalb unserer Gemeinde tätig sind. – Der nächste Beitrag ist Armin Sanwald gewidmet, der in Bühler einen Fahrzeugbau-Betrieb führt.

Freundschaftsschiessen der Standschützen Teufen

Traditionsgemäss in geraden Jahren trafen sich die Standschützen Teufen und die Feldschützen Gais am 25. März in der Schiessanlage Teufen (Bild) zum diesjährigen Eröffnungs- und Freundschaftsschiessen. Bei herrlichem Frühlingwetter absolvierten 45 Schützen das Schiesspensum, acht Schuss auf die Zehnerscheibe. Den ausgezeichneten Schiessverhältnissen entsprechend wurden im Laufe des frühen Nachmittags hohe Schiessresultate erzielt. Bei einem Punktemaximum von 80 Punkten erzielten Max Schläpfer, Gais, und Daniel Brunner, Teufen, je 77 Punkte, Hans Hug, Gais, und Arno Oehri, Teufen, je 76 Punkte, gefolgt von weiteren Spitzenschützen. Die Seniorenschützen Toni Rechsteiner und Heiri Graf (kleines Bild) sind kritische Beobachter. *ka./Foto: HS*

«Tag des Waldes» im Steingeggwald: Im Banne der Tanne

Aus Anlass des Internationalen Tages des Waldes fand am 25. März eine Exkursion im Teufner Steingeggwald statt. Die Kampagne zu Gunsten der Weisstanne fand unter dem Motto «Im Banne der Tanne» statt und wurde vom Oberforstamt Appenzell A.Rh., den Forstämtern Teufen, Gais, Trogen und Urnäsch sowie Fachleuten aus dem Holzverarbeitenden Sektor organisiert. Zahlreiche Besucher/-innen liessen sich von kompetenter Seite über den wahren Wert der Weisstanne, die Bedeutung des Appenzeller Waldes und die Holzverarbeitung orientieren (Bild). Nachdem die Tanne lange Zeit im Schatten anderer Bäume gestanden hatte, sprechen heute gute Gründe für die vermehrte Berücksichtigung dieser bemerkenswerten Baumart. *GL*

Gartentag und Pflanzenschutz-Beratung bei Samen Blankenhorn

Am Samstag, 6. Mai, von 8–16 Uhr lädt das Fachgeschäft «Samen Blankenhorn» an der Speicherstrasse 7b zum traditionellen Gartentag ein. Präsentiert werden Neuheiten in den Bereichen Gartenwerkzeuge und Gartenbedarfsartikel. Maschinen und Geräte werden vor Ort vorgeführt. Ab 11 Uhr gibt's heisse Bratwürste. Entlang der Speicherstrasse stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. – Als weiteren Höhepunkt des Garten-Frühlings führt «Samen Blankenhorn» am Freitag, 26. Mai, von 13.30–18.30 Uhr eine Pflanzenschutz-Beratung durch. Ein Fachmann untersucht kostenlos mitgebrachte Pflanzen, die von Schädlingen oder Krankheiten befallen sind, und erteilt Ratschläge, wie die Ursachen behandelt werden können. *GL*

Konfirmation

33 Teufnerinnen und Teufner (Bild) wurden am 16. April in der Grubemannkirche konfirmiert. Es waren vornehmlich die Jugendlichen selbst, die den feierlichen Gottesdienst gestalteten. Dabei kam ein am «Konf-Weekend» in Walzenhausen vorbereitetes Programm zum Thema «Unterwegs sein» zur Aufführung – z.B. musizierte eine eigene Band und ein Chor sang Lieder. In die Feier waren auch die Eltern miteinbezogen, die eine Birke in der Kirche schmückten. In seiner Kurzpredigt befasste sich Diakon Bruno Ammann mit dem ratlosen Propheten Elia unter dem Holderbaum. Als Dank für seine einfühlsame Begleitung beschenkten die Konfirmanden Bruno Ammann mit einer Palme. Die Eltern ihrerseits pflanzten Ende April auf dem Spielplatz des Schulhauses Hörli eine junge Linde. – Nach dem Gottesdienst spielte die «Harmonie» vor der Kirche zum Apéro auf. *GL*

Kirchplatz-Erneuerung

Nach der gelungenen Neupflasterung des Dorfplatzes westlich der Kirche im Jahre 1998 sind anfangs April die Bauarbeiten für die zweite Sanierungsphase in Angriff genommen worden. Der Platz südöstlich der Kirche bis zum Alten Feuerwehrhaus wird neu gepflastert; die Bepflanzung bei der Kirche erfährt eine Neugestaltung. – Gleichzeitig wird die an die Bächlistrasse angrenzende Stützmauer saniert. Parallel zu diesen Arbeiten kann im oberen Teil der Bächlistrasse das bisher fehlende Trottoir eingebaut werden. – Die gegenwärtige Sanierung war bereits auf das Jahr 1999 budgetiert worden. Wegen des frühen Wintereinbruchs wurden die Arbeiten auf dieses Frühjahr verschoben. Die Gesamtsanierung dürfte bis Ende Mai abgeschlossen sein. *GL*

Gemütliches Spielfest

Bereits zum sechsten Male haben am 25. März die *Ludotbek* und die *Pfadi Attila* zum Teufner Spielfest mit Lottomatch in die Hechtremise eingeladen. Zum kurzweiligen Spielplausch fanden sich zahlreiche Jugendliche und junggebliebene Erwachsene ein. Sie vergnügten sich mit verschiedenen Brettspielen; Spielneuheiten der Ludothek forderten zu einem ersten Test heraus (Bild). Im Freien lockten einige Grossraumspiele zum Mitmachen. In der Hechtremise sorgten ein Barbetrieb mit Getränken und Kuchen für Abwechslung; am Abend konnten die Besucher/-innen eine währschafte Pfadisuppe geniessen. Beim anschliessenden Lottomatch waren bei bescheidenen Einsätzen attraktive Preise zu gewinnen. *GL*

Warum nicht etwas weiterkommen
dank einem höheren Zins?

Wir machen den Weg frei

Wenn ja, empfehlen wir Ihnen eine Mitgliedschaft bei unserer Raiffeisenbank. Denn für unsere Mitglieder haben wir ein ganz besonderes Angebot: das Mitglieder-Sparkonto mit einem deutlich höheren Zins als auf vergleichbaren Sparkonten. Damit können Sie als Mitglied vom Erfolg unserer Bank profitieren. Kommen Sie vorbei, und lassen Sie sich beraten.

www.raiffeisen.ch

**Öffentliche
Arztvorträge
im Appenzeller
Mittelland**

Dienstag 2. Mai 2000, 19.30h

Alterszentrum Teufen, 9053 Teufen

Knopfloch-Chirurgie

Dr. med. M. Schibli, Chefarzt Chirurgie

Dienstag 9. Mai 2000, 19.30h

Restaurant Ochsen, 9055 Bühler

Arthroseschmerz: Ist eine Operation sinnvoll?

Dr. med. A. Remiger, Konsiliararzt Orthopädie

Dienstag 23. Mai 2000, 19.30h

Klinik Gais AG, 9056 Gais

Vorteile und Gefahren einer Teilnarkose

Dr. med. Ch. Michel, Leitender Arzt Anästhesie

Mittwoch 7. Juni 2000, 20.00h

Teufen Sporthalle

Organspende: Von einem Leben zum anderen

Dr. med. M. Schmidli, Chefarzt Innere Medizin
zusammen mit Samariterverein Teufen

Kantonales Spital Herisau

Haben Sie Lust, bei uns mitzumachen!

Für das Organisationskomitee der Kinderfasnacht suchen wir neue Mitglieder, die mit uns im nächsten Jahr den unvergesslichen Nachmittag für unsere Kinder mitgestalten. Ob Sie als Clown auftreten und die Kinder begeistern möchten oder ob Sie uns bei den vielen Arbeiten unterstützen wollen – jede tatkräftige Hand ist willkommen.

Falls Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich doch bitte bei Marlis Broger, Grub, 9052 Niederteufen, Tel. Nr. 071 333 44 10. Sie steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Haben Sie Lust, bei uns mitzumachen!

Fernblick

Haus der Versöhnung

Tag der Offenen Tür

Sonntag, 7. Mai 2000, 14.30 – 18.00 Uhr

- feierlicher Auftakt um 14.30 Uhr
- Kaffee und Kuchen
- Kennenlernen der neuen Leitung
- Kostproben aus dem Kursprogramm
- Besichtigung der neu gestalteten Räume

Das Fernblick-Team freut sich darauf, Sie zahlreich begrüssen zu dürfen!

Bündtstrasse, 9053 Teufen, 071/330 00 55

Persönliche Einladung
an alle Gartenfreunde!

Speicherstrasse 7b
9053 Teufen
Telefon 071/333 15 03
Telefax 071/333 45 05

- Rasenmäher
 - Rasentrimmer
 - Häcksler
 - Motorsensen
 - Accu-Rasenscheren
 - Baumscheren
 - Motorsägen
 - Bodenhacken
 - Gartenwerkzeuge
- Rasenmäher-Center • Gartengeräte-Spezialwerkstatt**

Umstieg in die SABO-Klasse? – Verlangen Sie unsere Eintausch-Offerte!

GARTENTAG 2000: Ab 11.00 Uhr: GRATIS 1 Bratwurst vom Grill mit Getränk!
Am Samstag, 6.5.2000 von 8.00 – 16.00 Uhr! Zubereitung durch die Dorfmetzgerei Ernst Höhener.

P entlang der Speicherstrasse, signalisiert durch die Polizei. 10% Ausstellungsrabatt auf das gesamte **SABO** Maschinen-Programm!

Samuel Elmer, Bäcker-/Konditor-Lehrling bei Beck Wagner, mit Blumenbouquet.

Lisa Lanker, Foto-Fachangestellte bei Foto Mauderli, mit zwei ihrer Foto-Arbeiten.

Philipp Speck, Schreiner-Stift in der Schreinererei Inauen, mit einer Zimmertüre.

Michael Knechtle, Zimmermann im 3. Lehrjahr bei Waldburger, mit Dachstuhl-Modell.

Erfolgreiche Lehrlingsausstellung auf dem Säntis mit Teufner Beteiligung

Unter dem Motto «Appenzeller Lehrlinge sind spitze» fand vom 7.–9. April auf dem Säntisgipfel die alljährliche Ausstellung von Freizeitarbeiten der Ausser- und Innerrho-

der Lehrlinge statt. Rund 5000 Interessierte besuchten die vielseitige Werkschau und zollten damit den jungen Berufsleuten Anerkennung für ihr Engagement und ihr Können.

Unter den Ausstellenden fielen zahlreiche Teufnerinnen und Teufner mit beachtenswerten Exponaten auf. Nachdem die «Tüüfner Poscht» bereits in der April-Ausgabe die Mehr-

zahl der Teufner Lehrlinge bei ihrer Arbeit präsentiert hatte, werden an dieser Stelle noch die letzten vier «Stiften» mit ihren Freizeitarbeiten vorgestellt. *Bildbericht: GL*

Abstimmungswochenende am 20./21. Mai

Am 20./21. Mai findet in Teufen der zweite Wahlgang für den noch vakanten Sitz im 15-köpfigen Gemeinderat statt. Zur Wahl stellen sich die Kandidaten, die im 1. Wahlgang das absolute Mehr verpasst haben – *Roland Kink, Ueli «Rubel» Vetsch* und *Hanspeter Niederer* – sowie der neu antretende *Christian Meng*.

Gleichzeitig haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Kredit von 2,3 Mio. Franken für die *Sanierung der Dorfturnhalle* und über die *Verwaltungsrechnung 1999* zu befinden. Diese schliesst bei einem Ertrag von 28,6 Mio. und einem Aufwand von 26,3 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von 2,28 Mio. Franken ab. Schliesslich wird über die Einbürgerungen von *Farah Sorkbedbiba*, geboren 1962, iranische Staatsangehörige, und *Marinko Jurasin*, geb. 1939, kroatischer Staatsangehöriger, abgestimmt. Die Abstimmungen über den Teilzonenplan Schönenbüel und die Initiative «Elektrosmog» wurden verschoben.

Am gleichen Wochenende wird über zwei kantonale Vorlagen – das «Steuergesetz» und die «Teilrevision Kantonsverfassung: Neuregelung des Referendumsrechts» – abgestimmt.

Auf eidgenössischer Ebene stehen die *Bilateralen Verträge* zur Abstimmung. *TP*

Ruhiges Jahr für die Katholische Kirchgemeinde

An der 38. ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Teufen-Bühler-Stein Nord konnte Präsident *Niklaus Koller* auf ein eher ruhiges Jahr zurückblicken. Diverse kleinere Anlässe konnten dank Seelsorgeteam, Pfarreirat und freiwilligen Helferinnen und Helfern realisiert werden. Der Innenraum und der Saal der Kirche Stofel wurden 1999 restauriert. Für die Reparatur der Storen bei den Oberlichtern werden die vorliegenden Kostenvarianten nochmals überprüft. Über die Neuordnung der Nutzungsrechte der Katholischen Kirchgemeinde sind noch Verhandlungen im Gange. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Rückschlag von 45'407 Franken. *TP*

Spitex: 170 Kunden betreut

Auf ein arbeitsreiches Jahr kann die Spitex Teufen zurückblicken. Im zweiten Geschäftsjahr nach der erfolgreichen Fusion zwischen Betagtenhilfe, Hauspflege und Krankenpflege wurden 170 Kundinnen und Kunden betreut, was 17'500 Arbeitsstunden entspricht. Der Rotkreuzfahrdienst führte 400 Fahrten für 80 Personen durch, insgesamt 6'300 gefahrene Kilometer. Autofahrer/-innen werden noch gesucht. – Die Rechnung schliesst bei einem Auf-

wand von 604'800 Franken und einem Ertrag von 332'500 Franken mit einem Verlust von 272'300 Franken ab; dieser konnte dank eines Beitrages aus dem Ertrag der H.-Sturzenegger-Stiftung auf 52'300 Fr. reduziert werden. *TP*

40. Hauptversammlung der Frauengemeinschaft

Die Frauengemeinschaft Teufen-Bühler konnte am 16. März ihre 40. Hauptversammlung abhalten. Für die zurückgetretene Revisorin *Cécile Etter*, Bühler, konnte *Karin Sutter*, Teufen, gewählt werden. Zuhanden der nächsten HV haben das Leitungsteam *Mägi Bischof/Barbara Stump* und die Kassierin *Madelaine Früh* ihren Rücktritt angekündigt. Der Jahresbeitrag wurde auf 20 Franken erhöht. *TP*

FC Teufen sucht Schiedsrichter

An der Hauptversammlung des FC Teufen im «Sternen» wurde für den zurückgetretenen *Richi Brunschwiler*, Seniorenobmann, *Lino Pellegatta* gewählt. Eine moderate Erhöhung der Mitgliederbeiträge, der Mangel an Schiedsrichtern und der Wunsch nach einer zweiten Aktivmannschaft waren die weiteren Schwerpunkte der Hauptversammlung. Präsident *Giorgio Giuliani* hob in seinem Jahresbericht u.a. die

guten Leistungen der 1. Mannschaft hervor, die zurzeit an der Tabellenspitze steht. Der Aufstieg der «Vorzeigegruppe» in die 3. Liga sei ein realistisches und erstrebenswertes Ziel. *TP*

Wandergruppe: Ehrungen und neues Vorstandsmitglied

An ihrer 26. Hauptversammlung im «Ochsen» musste die Wandergruppe Teufen den Rücktritt von Vizepräsident *Bruno Bürki* zur Kenntnis nehmen. Als neues Vorstandsmitglied wurde *Willi Schärer* gewählt. Präsident *Nino Oertle* und die übrigen Vorstandsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Wichtiges Traktandum sind jeweils die Ehrungen: *Sepp Manser* wurde für seine 20-jährige Tätigkeit als Kassier, *Nino Oertle* für 20 Jahre Mitgliedschaft, zehn davon als Vorstandsmitglied, und *Bruno Bürki* für 10 Jahre Mitgliedschaft (acht davon im Vorstand) geehrt werden. *TP*

Blauring-Mini-Lager in Emmetten

Vom 31. Mai bis am 4. Juni zieht der Blauring Teufen/Stein ins Mini-Lager nach Emmetten. Sie befassen sich dort mit dem Thema «Natur pur». Mädchen ab der 1. Klasse sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Weitere Infos und Anmeldungen unter Telefon 333 30 29. *pd.*

Frauenverein Teufen

ALTERS-AUSFLUG

Wir machen eine Fahrt
ins Zürcher-Oberland
Dienstag, 9. Mai 2000

Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt.

Anmeldung: Bis spätestens 6. Mai 2000
Tel. 333 39 12 Frau I. Grob
333 14 41 Frau M. Gähler

Unkostenbeitrag: Fr. 25.-
Abfahrt: 10 Uhr Bahnhofplatz Teufen

- 9.30 Altersheim Alpstein/Lindenhügel
- 9.30 Garage Studach
- 9.40 Feuerwehrhaus Tobel
- 9.40 Rest. Lustmühle
- 9.45 Gähler bei Hörler
- 9.45 Feuerwehrhaus N'teufen
- 9.45 Rest. Sternen
- 9.50 Vorderhaus Postautohaltestelle
- 9.50 Tannenhof
- 9.50 Rest. Hirschen Stofel

(Teilnahmeberechtigt ab 62. Altersjahr)

Ein Beitrag an die Umwelt
OekoStromInvest

Saubere
Energie aus
erneuerbaren,
einheimischen
Ressourcen.

OekoStromInvest
c/o SAK
Pestalozzistr. 6
9001 St. Gallen

071 229 52 08

METZGERQUALITÄT

metzgerei

Gemperli AG, 9053 Teufen
Andreas Helfenberger
Tel. 333 22 33

ochsen

la Qualität in Fleisch und Wurst

Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Baubüro

KNECHTLE AG

ARCHITEKTUR

VERKÄUFE

VERWALTUNGEN

SCHÄTZUNGEN

KNECHTLE AG, Schützenstr. 38, 9100 Herisau, 071 351 47 27, knechtle.ag@bluewin.ch
Mitglied des Schweizerischen Verbandes der Immobilien-Treuhänder

«Beckehüslifest»

Rest. Bären, 9053 Teufen
Tel. 333 13 51

Mitwirkende

Fr 19. Mai
ab 20.30 Uhr: mit dem Ländlertrio «Gartehöttli» +
«Sonnehöckler», Hundwil/Teufen und
Treichelgruppe
Barbetrieb

Sa 20. Mai
ab 20.30 Uhr: Ländlertrio «Berglergmuet», Wattwil
Barbetrieb

So 21. Mai
ab 10.00 Uhr: Frühschoppenkonzert mit der Kapelle
«Frick Buebe», Herisau und Jodler-
Terzett «Echo vo de Rüti», Herisau

Frühstücksbuffet

Muttertag, 14. Mai 2000
ab 9.00 – 11.00 Uhr
Reservation erwünscht

Auf Ihren Besuch freuen sich
Fam. U. + K. Inauen-Koch und Personal

Gratulationen im Mai

Zum 80. Geburtstag dürfen wir am 29. Mai *Urbano Callegari-Vendramini* gratulieren. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges nahm er Wohnsitz in der Schweiz und lebt nun seit 1953 in Teufen, heute im eigenen Haus im Schönenbühl. 1948 heiratete der Jubilar und wurde Vater von drei Kindern. Mittlerweile gehören auch fünf Grosskinder zur Familie. Viele Jahre war Urbano Callegari begeisterter Klarinettenspieler in der Harmoniemusik Teufen. Zudem ist er ein passionierter Langläufer. Neun Mal nahm er am Engadiner Skimarathon teil. Der Jubilar erfreut sich einer guter Gesundheit.

Eine weitere Jubilarin ist *Anna De Zordi-Schempp*. Sie feiert am 30. Mai ihren 94. Geburtstag. Seit 63 Jahren wohnt sie in Teufen. Hier hat sie auch geheiratet. Ihr Mann Josef De Zordi führte sein Schuhmacher-geschäft im Dorf Teufen. Die Jubilarin blickt auf 43 interessante und strenge Jahre im Institut Buser zurück. Sie war dort Lingerie-Gouvernante. Ursprünglich hat Frau De Zordi Schneiderin gelernt. Seit 1997 lebt sie im

Altersheim Lindenhügel. Gesundheitlich ist sie zufrieden. Die schönste Abwechslung im Alltag ist, wenn sie Besuch bekommt. *MS*

Veranstaltungen der Evangelischen Kirche

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 5. Mai, 14 Uhr, im ZwingliSaal (mit Pfarrer R. Bloomfield).

Spielnachmittage für Senioren: Donnerstag, 4. Mai, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte Nieder-teufen; Donnerstag, 11. Mai, 14 Uhr, im Pfarreizentrum Stofel (Frauenverein).

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 9. Mai, 9 Uhr. Wir sind Gäste im Alterszentrum/Spitex.

Seniorentreff: Dienstag, 23. Mai, 14.30 Uhr, im Lindensaal. Thema: «Ernährung im Alter».

Kontaktzmittag: Freitag, 26. Mai, 12

Uhr, in der Begegnungsstätte Nieder-teufen. Anm: Bis Donnerstagmittag bei Pfr. Bloomfield (333 13 11). *pd.*

Viertes «Beckehüslifest» von 19.–21. Mai

Vom 19.–21. Mai findet im Restaurant Bären, Schlatterlehn, das vierte «Beckehüslifest» statt. Am Freitag unterhält ab 20.30 Uhr ein gemischtes Ländlertrio aus den Formationen «Gartehöttli» und «Sonnehöckler», Hundwil/Teufen. Am Samstag (ab 20.30 Uhr) steht das Ländlertrio «Berglergmüet» aus Wattwil auf dem Programm. An beiden Abenden ist tolle Stimmung mit Barbetrieb angesagt. Am Sonntag findet ab 10 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit der Kapelle «Frick-Buebe» aus Herisau und dem Jodler-Terzett «Echo vo de Rüti», Herisau, statt.

Bereits am Muttertag, 14. Mai, lädt das «Beckehüsl» zu einem Frühstücksbuffet (*vgl. Inserat*). *pd.*

Die Wichtel kommen...

Gemeinnisvolle Ankündigung aus Kindergartenkreisen: «Viele kleine Wichtel sind im Mai unterwegs. Wer achtsam ist, kann vielleicht eine Spur ihrer Aktivitäten entdecken. Beruhigendes für Unkundige: Wichtel sind fast wie Heinzelmännchen. Sie möchten den Menschen Freude machen... *pd.*

Im nachfolgenden Rätsel gilt wie immer I=J=Y. Einige der Definitionsfelder sind grau markiert. Bei diesen hat sich im Lösungswort das Wort MAI versteckt. MAI kann am Anfang oder mitten im jeweiligen Lösungswort enthalten sein. Manchmal hat das Wort auch gar keinen Zusammenhang mit dem Monat Mai. Beispiel: Deutscher Schriftsteller mit der Lösung ZUCKMAIER.

Preisrätsel: Die Gewinner/-innen

Auch am 13. Kreuzworträtsel der «Tüüfner Poscht» haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser beteiligt. Aus den vielen Einsendungen konnten folgende Gewinnerinnen gezogen werden:

Elisabeth Widmer, Scheibe 1459, gewann den 1. Preis und damit ein Käseschnitten-Essen im Teufner Restaurant Schönenbühl. Zweiter Preisträger ist *Werner Schweizer*, Vorderhausstr. 20; er hat zwei «Teufener Hefte» nach Wahl gewonnen. Den 3. Preis gewann *Lisely Kriemler*, Werdenweg 7 (ein «Teufener Heft»). Sie haben das Kreuzworträtsel von Stefan Bondeli ausgefüllt und die richtige Lösung – «Hexeneinmal-eins» – herausgefunden. Herzliche Gratulation!

Wollen auch Sie einmal gewinnen? Schreiben Sie das Lösungswort des neuen Kreuzworträtsels auf eine Postkarte und senden Sie diese bis zum 12. Mai an die «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen. Viel Vergnügen! *TP*

Tag der Arbeit	ägypt. Hafenstadt	Fein-gebäck Mrz.	Glied einer Summe	franz. Körperteile	Vogel engl.	Geliebte Brennstoff	weil Handwerker. a.e.	Frauenname	Europäer
	Sahne			Sauce	Traubensorte			Ort im Kt. GR	
					13			2	6
Gott der Liebe			Luftpost				Auto-marke Inselstaat		
								Waldfrucht	
4			Schicksal		franz. Fürwort	franz. Frauenname	Gebirge abgek. Volkstaat		
Heilmittelhersteller				7					
	zusammen		Militär-musiker	Abels Mutter	Alpen-pass in der CH	Bauwerk in London		10	
jetzt franz.	Ort im Kt. GR						engl. Gewässer	europ. Münze Gefäss	
			Vulkangestein, umgekehrt		Knochen franz.	Berggipfel			Insekt
Papagei	Metall	Getränk gros. Insel umgek.					11	Spaltgerät	Kammer-ton
langer Stock			gären-der Saft				amerik. Staat		
							Tonware		1
		14			Klebe-stoff	Blumen-strauss	chem. Zeich. f. Kalium	Gewürz-pflanze	Traum-gespent
Schmetterlings-art	Seil Insel im Bodsee		türk. Grenzstadt	arab. Artikel	Getreideart			Halbaffe: ...i schenkte	8
				norweg. Dichter	Überzug Bewohn. Jütlands			Festkleid Stadt am Rhein	
franz. Bürgermeister						3			
		Result. v. IX mal CLXVII				Zeus-geliebte engl. Name		vielleicht engl.	
5								Dauerbe-stellung fertig: ...f	Flussland-schaft, umgek.
Anhänger	Schul-ausflug								
zwei-stöckige Wohnung	Ge-treide-sorte				russ. Frauenname, umgek.			Segel-kom-mando	
							Pferde-mensch		12
			9						
franz. Zahl		franz. Frauenname				Mais-stärke-pulver			15

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zum Gedenken

Elsa Zeller-Schiess

19. 12. 1911 – 15. 3. 2000

Am 15. März 2000 ist Elsa Zeller-Schiess verstorben. Die gebürtige Herisauerin wurde am 19. Dezember 1911 in Waldstatt geboren. Dank ihrer fundierten Ausbildung an der Hauswirtschaftsschule in Chur und an der Hotelfachschule in Davos bereitete es Elsa Zeller keine Mühe, zusammen mit ihrem Mann Werner, den sie 1933 heiratete, das Restaurant *Schweizerbund* mit Metzgerei in Niederteufen zu führen. Zu ihrer Tochter Eleonora nahm die Verstorbene Kinder von der Pro Juventute, damals kriegsgeschädigte Kinder aus Polen, auf. Aktiv war sie auch im Frauenverein. *MS*

Ernst Schmid

1. 1. 1911 – 16. 3. 2000

Im Nord Tobel verbrachte Ernst Schmid zusammen mit fünf Geschwistern seine Kindheit. Wie es damals bei Bauersleuten oft üblich war, arbeitete er nach seiner Schulzeit an verschiedenen Stellen als Knecht, bis es Zeit wurde, das «Heemetli» seiner Eltern zu übernehmen. Geheiratet hat der Verstorbene nicht, er wirtschaftete mit seiner ledigen Schwester Berta zusammen. Die beiden waren sehr «huuslig», sie gönnten sich gar nichts. Als sie älter wurden, verkauften sie die Liegenschaft und nahmen eine Wohnung bei Kürsteiners im «Paradiesli». Ernst Schmid half dann bei vielen Bauern aus. Den Sommer verbrachte er gerne als «Chüeni» im Alpstein. Nach dem Tod der Schwester zügelte er ins Altersheim Bächli. Dort gefiel es ihm gut, nur an das Essen konnte er sich nicht gewöhnen: So vieles, das er noch nie gegessen hatte. Auch verstand er nicht, warum es nicht jeden Abend «Kafi mit Bröcke» gab. Die einzige Abwechslung des bescheidenen Mannes waren die Besuche bei seiner Nichte Erika Looser-Schmid, die ihm in vielen Dingen behilflich war. *EP*

Ernst Rohner-Roggwiller

9. 4. 1922 – 19. 3. 2000

Ernst Rohner-Roggwiller ist am 9. April 1922 in St. Gallen geboren. Sei-

ne Kindheit verbrachte er in St. Margrethen und St. Gallen. Im Jahre 1944 zog die Familie nach Teufen ins Landhaus «Eggli» um. Ernst Rohner studierte und promovierte an der Uni Bern, um danach im Bankgeschäft Bank Rohner + Co., das sein Vater 1936 gründete, zu arbeiten. 1953, nach dem Tode seines Vaters, übernahm er die Leitung und baute ein blühendes Unternehmen auf, die Bank Rohner AG mit Hauptsitz in St. Gallen und fünf Filialen in den grössten Städten der Schweiz. In seiner spärlich bemessenen Freizeit war er ein begeisterter und geachteter Hochwildjäger und Heger. Auch auf dem Wasser suchte er die Herausforderung, regattierte oft und wurde einmal Schweizer Meister, später auch Weltmeister. Doch sein Zuhause blieb immer Teufen, wo er sich sehr wohl fühlte. Über 40 Jahre lebte er glücklich mit seiner Familie auf dem Rütiberg.

Seine Kinder und Enkel haben ihm viel Freude bereitet. *MS*

Arthur Kappeler-Mettler

4. 8. 1906 – 3. 4. 2000

Vielen Alt-Teufnern war der gesellige und humorvolle Küfer und Getränkehändler Arthur Kappeler ein Begriff. Bis 1976 belieferte er mit seinem Opel Blitz Wirtschaften und Private mit den damals beliebten Getränken wie Vivi-Cola, Orangina oder Halb-Halb. Daneben vertrieb er den selbstgebrannten Schnaps, dem er auch gerne im gemütlichen Kreis seiner Jodlerkollegen zusprach. Arthur Kappeler wuchs im Restaurant Trübli auf, lernte Küfer wie sein Vater. Später erwarb er das Nachbarhaus an der Zeughausstrasse. Seine erste Frau verstarb leider sehr früh und hinterliess den kleinen Sohn Arthur. Zum Glück fand er bald wieder eine neue Lebenspartnerin, die ihm tüchtig zur Seite stand und ihm noch eine Tochter schenkte. Heidi Bollhalder-Kappeler wohnt mit ihrer Familie in Teufen; dank ihrer Hilfe und mit der Unterstützung der Spitex konnte das betagte Paar trotz Altersgebresten in ihrem geliebten Haus wohnen bleiben. *EP*

Wegzüge im März

Im Monat März sind folgende Personen aus unserer Gemeinde weggezogen:

Michele Ernst, Bächlistrasse 5 (nach Australien); Roland und Barbara Hehli-Lüthi, Goldibruigg 617 (Worb BE); Dusan Mijatovic, Battenhusstrasse 9 (Zürich); Rudolf und Käthe Preisig-Grieder, Grünaustrasse 3 (Bühler); Verena Preisig, Grünaustrasse 3 (Bühler); Nicole Ruff, Oberes Eggli 5 (St. Gallen); Fabian Bucher, Lindenstrasse 7 (Australien); Milienko Dukic, Gremmstrasse 23 (Schlieren ZH); Nadine Inauen, Friedhofstrasse 7 (St. Gallen); Iris Cavelti, Hinterrain 551 (St. Gallen); Sabine Zingg, Kurvenstrasse 5 (St. Gallen); Vittorino von Toenges, Steinwischenstrasse 21 (Wald); Stanoja und Sonja Stojanov-Panova mit Aleksandar und Filip, Battenhusstrasse 4 (Gossau); Urs Mantel, Ebni 14 (Elgg ZH); Roland Kuratle, Weiden 4 (Wald); Claudia Nägeli, Steinwischenstrasse 4 (Waldstatt); Walter und Desiree Eberl-Meier mit Vivienne und Michelle, Scheibe 598 (Rindal SG); Daniel Ruhland, Bächli 192 (Boniswil AG); Aleksander Stasiek, Vorderhausstrasse 1 (Herisau); Jesus Sanchez Budino, Hauptstrasse 83 (Heiden). *za.*

Muttertagsbasteln für Kids

Kinder basteln unter Anleitung ein Geschenk: Am Mittwoch, 10. Mai, von 15–17 Uhr; Mitnehmen: Zvieri und 3 Franken für Material;

Teufen: U1 PZ Stofel; Leitung: Irene Knörr (330 08 88); Bühler: Pfarrsaal, unter kath. Kirche; Leitung: Barbara Stump (793 13 29).

Infos und Anmeldung bei den Kursleiterinnen bis 3. Mai. *pd.*

Kochkurs Thailandisch

Thailändische Gaumenfreude mit schweizerischer Gemütlichkeit: Freitag, 9. Juni, 18–22 Uhr in der Kochschule Hörli, Teufen.

Leitung: Christina Grau, Hauswirtschaftslehrerin, Teufen (Kosten: etwa 60 Franken). Anmeldung bis 26. Mai bei Brigitte Bernhardsgrütter (Telefon 333 35 05). *pd.*

Neuigkeiten aus der Ludothek

Die Ludothek führte über die Wintermonate einmal monatlich einen Spielabend für jedermann durch. Bereits beim zweiten Mal fand dieser

Anlass grossen Anklang und es konnten etliche fröhliche Stunden verbracht werden. Da nun die Abende wieder länger werden, steht eine Sommerpause bevor. Fortsetzung folgt ab Oktober 2000.

Da die Ludothek beinahe aus allen Nähten platzte, stellt die Gemeinde Teufen grosszügigerweise zusätzlich einen Raum im Zivilschutzkeller unter der Post zur Verfügung. Somit können die Aussenspiele im neuen Raum übersichtlicher präsentiert werden.

Nebst allen anderen Spielen führt die Ludothek auch Computerspiele wie Gameboy, Nintendo und Nintendo 64. Neu steht auch eine Play Station mit verschiedenen Spielen zur Verfügung. Hereinschauen lohnt sich immer.

Das Ludothek-Team freut sich auf Ihren Besuch, auch am traditionellen Frühlingsmäärtli. *pd.*

Post Niederteufen: Neue Öffnungszeiten

Ab 1. Mai erfahren die Öffnungszeiten der Post Niederteufen leichte Änderungen. Neu ist die Poststelle morgens von 7.30–11.30 Uhr und nachmittags von 15.30–17.30 Uhr geöffnet.

Unverändert bleibt das Dienstleistungsangebot für die Kunden. *pd.*

Eidg. Feldschieszen am 26./27. Mai

Die *Standschützen Teufen* laden alle Waffenträger zum Eidg. Feldschieszen ein, das dieses Jahr im Mittelland am 26./27. Mai in Speicher durchgeführt wird. Gerne geben die Schützen über ihre Aktivitäten im Laufe des Jahres Auskunft. Neueintretende in den Schützenverein, Gewehr- und Pistolenschützen, sind herzlich willkommen. *ka.*

Sonnenbrillenaktion im «Brillehus»

Das Brillehus/Kontaktlinse-Schtöbli zeigt den ganzen Frühling die neue Sonnenbrillenmode und offeriert 10% Rabatt auf alle Sonnenbrillen. Trend sind dickrandige Fassungen aus geschichteten Materialien in allen möglichen Farbkombinationen. Feine Metallfassungen ergänzen das Sortiment.

Interessant sind die Sportsonnenbrillen mit ihrer Funktionalität und Vielseitigkeit. Ob zum Wandern, Biken, Golfen, Skaten, Baden oder einfach Geniessen. *pd.*

Muttertagskonzert des Männerchors Tobel-Teufen und der «Harmonie»

Am kommenden Muttertag, Sonntag, 14. Mai, findet um 17 Uhr in der Grubenmannkirche ein Konzert der besonderen Art statt: Die Harmoniemusik unter der Leitung von *Armin Schneider* und der Männerchor Tobel-Teufen unter Leitung von *Beni Walser* bestreiten gemeinsam ein Muttertagskonzert. Die Musik- und Liedervorträge gehen von der Klassik über Volkstümliches bis Gospel und bilden somit ein abwechslungsreiches Programm. Für die Harmoniemusik Teufen ist das Konzert eine ideale Vorbereitung auf das Kantonale Musikfest anfangs Juni in Herisau. Die Sänger des Männerchors betrachten das gemeinsame Konzert als einen ihrer Höhepunkte in diesem Jahr.

Der erste Teil des Kirchenkonzertes bestreitet die Harmoniemusik. Unter anderem wird das Aufgabestück und das Selbstwahlstück für das «Kantonale» zur Aufführung gelangen. Im zweiten Teil stehen die Vorträge des Männerchors im Mittelpunkt. Die «Töbler» möchten mit

ihrem Repertoire mit leichter Klassik, Frühlings-, Jodel- und Gospelliedern erfreuen. Zum Abschluss treten die beiden befreundeten Dorfvereine

gemeinsam auf und hoffen, den Zuhörerinnen und Zuhörern einen gemütlichen Muttertagsabend bieten zu können.

Der Eintritt zum Muttertagskonzert ist frei; zur Deckung der Unkosten wird am Schluss eine Türkollekte durchgeführt. *pd.*

Etwas mehr Gäste und Übernachtungen in Teufen

1999 war ein durchschnittliches Jahr. – Die Chancen liegen im Gesundheitstourismus.

In seinem Bericht für das Jahr 1999 kann der Verkehrsverein Teufen auf ein durchschnittliches Ergebnis zurückblicken. Die Zahl der angekommenen Gäste lag mit 4'522 Personen um 90 Personen oder 0,02 % höher als im Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen hat dabei von 13'147 auf 13'810 um 663 Nächte oder 0,5 % zugelegt. Im Durchschnitt hat also jeder Gast 3,2 Nächte in Teufen verbracht.

Die Zahlen zeigen, dass die Gäste eben auch ein wichtiger Faktor für die örtliche Wirtschaft – und das beileibe nicht nur für das Gastgewerbe – sind. Die Hauptaufgabe des VVT ist deshalb auch, dafür zu sorgen, dass anwesende und potentielle Gäste die gewünschten und nötigen Informationen und die entsprechende Beratung und Betreuung erhalten. Es wird für unseren Ort und unsere Region immer schwieriger, den Leuten einen Aufenthalt in Teufen schmackhaft zu machen, sind doch die Angebote der grossen Reiseveranstalter und der ausländischen Anbieter immer verlockender und zugleich meist auch noch preisgünstiger. Unsere Stärke ist deshalb vor allem im Gesundheitstourismus zu suchen. Einige wichtige Betriebe in diesem Be-

reich sind in Teufen angesiedelt und bringen uns ein nicht zu unterschätzendes Potential an Gästen, die in den örtlichen Hotels übernachten.

Weiter vertieft wurde im Berichtsjahr auch die Zusammenarbeit mit den übrigen Mittelländer Verkehrsvereinen Gais, Bühler, Speicher und Trogen. Als erstes erscheint eine gemeinsame Hotel- und Unterkunftsliste mit Gastroverzeichnis. Ein gemeinsamer Werbeprospekt ist in Diskussion. Es wird immer mehr nötig, dass wir auf lokaler Ebene intensiv zusammenspannen und gemeinsam Ressourcen nutzen und Kosten sparen. Die weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden laufend diskutiert und geprüft.

Für den VVT war das Jahr 1999 geprägt durch den Wegfall des bis-

herigen Verkehrsbüros im Bahnhof bedingt durch den Umbau zu einem Shop. Damit verbunden war eine grosse «Züglete». In den neuen Räumlichkeiten mit Shop und Bahnbüro – die angenehm gestaltet sind und beim Publikum sehr gut ankommen – konnten wir uns ebenfalls wieder «einnisten». Es steht uns nun aber erheblich weniger Raum zur Verfügung als ehemals und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis sich die notwendigen veränderten Arbeitsabläufe etabliert haben.

Die Hauptversammlung des Verkehrsvereins findet am Montag, 8. Mai, um 19 Uhr im Foyer des Lindensaals statt (Begrüssungsapéro). Nach den statutarischen Traktanden präsentieren *Werner Holderegger* aus Teufen und *Peter Eggenberger* aus Wolfhalden historische Bilder und Anekdoten zu den appenzellischen Bahnen (auch in Bezug auf das Jubiläum 125 Jahre Appenzeller Bahnen). Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Übrigens kann gegen 10 Franken Gönnerbeitrag (PC-Konto 90-17789-4) jedermann Mitglied beim VVT werden. *GW*

EV Niederteufen-Lustmühle: Beat Bachmann Präsident

An seiner Hauptversammlung von Ende März in der Strafanstalt Gmünden hat der Einwohnerverein (EV) Niederteufen-Lustmühle seinen bisherigen Interimspräsidenten *Beat Bachmann* zum neuen Präsidenten gewählt. Nach achtjähriger Vorstandsarbeit ist Gemeinderätin *Gaby Bucher-Germann*, Lustmühle, zurückgetreten. Neues Vorstandsmitglied wurde *Albert Sutter*, Niederteufen.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil referierte Justizdirektor *Werner Niederer* zum Thema Strafvollzug, während Direktor *Peider Bezzola* und Adjunkt *Matthias Knobel* einen Einblick in die Strafanstalt Gmünden vermittelten. *pd.*

Diplomierte Juristin

Unter den mehr als 300 Doktoranden und Diplomanden, die an der Promotionsfeier an der Universität St. Gallen (HSG) diplomiert wurden, befindet sich auch eine Teufnerin: *Andrea Stadelmann* konnte das Diplom als Juristin in Empfang nehmen. Wir gratulieren herzlich. *TP*

Vier Orgelkonzerte in der Evangelischen Kirche Teufen

Zum 250. Todesjahr von Johann Sebastian Bach (1685–1750) und zum 100. Geburtstag von Willy Burkhard (1900–1955) finden im Monat Mai vier Orgelkonzerte in der Evangelischen Kirche Teufen statt.

Die Musik von *Johann Sebastian Bach* ist auch 250 Jahre nach seinem Tod so aktuell wie eh und je. Auch wenn in vier Konzerten nur ein kleiner Teil des immensen Werks zur Aufführung gelangen kann, soll Teufen ebenfalls ein kleines Musikfest zu Ehren des grossen Meisters erhalten.

An vier Abenden im Mai (jeweils donnerstags, 20 Uhr) spielen vier verschiedene Organistinnen und Organisten auf der schönen Orgel der evangelischen Kirche. Die Programme enthalten als Schwerpunkt Musik von Bach, dazu aber auch Werke anderer Meister und als zweiter Akzent Orgelwerke des bedeutenden Schweizer Komponisten *Willy Burkhard*, dessen 100. Geburtstags man sich am 17. April erinnerte.

Burkhard gilt als wichtiger Erneuerer der reformierten Kirchenmusik der Schweiz. Sein Schaffen umfasst alle Gattungen, die Orgelmusik ist mit zahlreichen Werken vertreten. Bedeutend, neben anderen wichtigen Kompositionen, sein grosses Oratorium «Das Gesicht Jesajas» (1935) und die A-Capella-Kantate «Die Sintflut» (1955). Burkhard's herbe, holzschnittartige musi-

kalische Sprache erschliesst sich oft erst bei einer mehrfachen Begegnung.

Die Konzertdaten: Donnerstag, 4. Mai, 20 Uhr: *Wilfried Schnetzler*, Teufen; Donnerstag 11. Mai, 20 Uhr: *Craig Cramer*, University of Notre Dame, USA; Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr: *Rebekka Hofer*, Winterthur; Donnerstag, 25. Mai, 20 Uhr: *Ursula Jaggi-Schefer* und *Bach-Kantorei*. (Programme liegen in der Kirche auf.) *pd.*

Kursangebote im Bildungshaus Fernblick

4. Mai: Offener Catarina-Abend mit Mitgliedern des Inneren und Äusseren Kreises des St.-Katharinen-Werkes (StKW).

5.–7. Mai: Reise des Erwachens – LaboRio21 mit Jutta Wurm, Andreas Fischer und Team der spirituell-politischen Ausbildung.

5.–7. Mai: StKW: Ein Organismus im Wandel; Informationswochenende mit Hildegard Schmittfull, Zentralleiterin StKW, und Team.

7. Mai: Tag der offenen Türe (vgl. Inserat).

8. Mai: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther mit Erna Hug (StKW), Polarity-Therapeutin.

12.–14. Mai: Durch Trauern neu sich finden mit Verena Kast und Maria Theresia Jung.

14. Mai: Zen-Meditation am Sonntagabend mit Marcel Steiner (StKW).

17. Mai: Die Wolfsfrau mit Priya Monika-Anna Leu.

17. Mai: Zen-Meditation am Mittwochabend mit Elisabeth Tröndle (StKW).

18.–21. Mai: Heilen durch Hören mit Jadranka Marijan Berendt.

19. Mai: Der Weg zur Mitte mit Rosemarie Selbmann.

19.–21. Mai: Spontaneität – Aktion – Kreativität mit Rosemarie Selbmann.

22. Mai: Der Erfahrbare Atem mit Verena Isler-Tobler.

25. Mai: Tanz – Der Körper ist in der Seele mit Wilma Vesueur.

Auskunft und Anmeldung unter Telefon 330 00 55/Fax 330 00 56.

ARTeufen 2000: Plattform für Teufner Kunstschaffen

Im September sollen Künstler, Kunstschaffende und Freizeitkünstler/-innen aus Teufen Gelegenheit haben, ihre Arbeiten – Bilder und Skulpturen – im Zeughaus und im Altersheim Lindenhügel der Öffentlichkeit vorzustellen (vgl. April-Ausgabe der «Tüüfner Poscht»).

Nach der Eröffnung des Altersheims Lindenhügel im Jahre 1989 wurde in der Eingangshalle und den Gängen unter dem Namen *ARTeufen* eine Kunstausstellung durchgeführt, an der sich 52 Kunstschaffende beteiligten. Im letzten Jahr gelangte die Heimkommission an die Lesegesellschaft (LG) mit der Anfrage, ob man bereit wäre, wieder eine Ausstellung zu organisieren. Der Vorstand der Lesegesellschaft fand Gefallen an dieser Idee. Auf eine Ausschreibung meldeten sich 1999 an die 20 Kunst-

schaffende. In der Folge versuchte die Lesegesellschaft, weitere Kreise zum Mitmachen zu motivieren. Gespräche haben ergeben, dass eine kleine Gruppe anerkannter Künstler schon seit einiger Zeit diskutiert, in Teufen eine Ausstellung zu organisieren, für die jedoch grössere Räumlichkeiten erforderlich wären. Im Laufe der Gespräche zeigte sich, dass diese Gruppe bereit ist, dies zusammen mit der LG zu organisieren.

Die Vernissage findet am Samstag, 9. September, um 15.30 Uhr im «Lindenhügel», um 17 Uhr im Zeughaus statt. Die Ausstellungen dauern bis Donnerstag, 28. September.

Die Lesegesellschaft würde sich freuen, wenn möglichst viele Kunstschaffende der Gemeinde Teufen mit drei bis fünf Werken mitmachen würden. Ausgestellt werden sollen künstlerisch gute Arbeiten der Sparte Bilder und Skulpturen, jedoch, keine Fotos oder Kunsthandwerk.

Eine eigentliche Jurierung findet nicht statt, jedoch soll die obige Zielsetzung eingehalten werden. Es wird je ein Katalog herausgegeben mit Fotos von je einem Werk pro Künstler. Die Anmeldung erfolgt mit einem Formular, das in der Gemeinde-Bibliothek aufliegt. Es muss ausgefüllt, ergänzt durch eine Fotografie, bis 31. Mai eingesandt werden an Martin Stüssi, Schönenbüel 744, 9053 Teufen. Das Bild für den Katalog kann am 8. Juli von 8–12 Uhr im Foto-Atelier Silvia Mauderli zum Fotografieren abgegeben werden. *pd.*

Teufner Gemeinderäte fieberten mit. – Otmar-Präsident Patrick Stach überreicht Gemeindepräsident Tony Wild einen Wimpel. – Die «Südwörscht» sorgten für tolle Stimmung.

Teufner Fans feuerten St.-Otmar-Handballer zu einem knappen Sieg an

2200 Handballbegeisterte feierten am 26. März einen knappen 32:29-Sieg von Tabellenführer St. Otmar gegen den TV Suhr. Unter die Fans mischten sich auch rund 100 Teufnerinnen und Teufner, die von der

Vereinsleitung zu einem Gratisbesuch eingeladen waren. Selbst der Gemeinderat zeigte sich sportbegeistert und spornte die Handballer von der Tribüne aus an. Gemeindepräsident *Tony Wild* erhielt von Otmar-

Präsident *Patrick Stach* einen Wimpel überreicht. Die Guggenmusik «Tüüfner Südwörscht» sorgte vor dem Spiel und während der Pause mit ihren schaurig-schönen Melodien für Stimmung. Ob die tolle Un-

terstützung durch die Teufner Fans einen Einfluss auf den knappen Sieg der «Otmärer» hatte, war aus den Spielberichten in den Medien nicht in Erfahrung zu bringen...

Bildbericht: Gabi Lutz

Kabarettisten Mölä & Stahl in Niederteufen

Die Lesegesellschaft freut sich, dass die beiden St. Galler Kabarettisten *Mölä & Stahl* am Dienstag, 16. Mai, um 20 Uhr im Singsaal Niederteufen mit ihrem neuen Programm «zu wahr um schön zu sein – nonsensiblen Lieder und viel Harmonie» bereits mit einem ihrer ersten «Auswärtsauftritte» Teufen die Ehre erweisen. Viele werden sich noch erinnern: Am 13. März 1998 im vollen Hirschensaal herrschte eine grossartige Stimmung vom ersten Lied bis zur letzten Zugabe! Nonsensiblen Lieder und viel osophische Geschichten...

Die beiden «Tiefstapler» schreiben im kurzen Begleittext zu ihrem neuen Programm: «Begleitet von Gitarren und diversen Kleininstrumenten singen und erzählen die Kabarettisten Mölä & Stahl in ihrem neuen Programm nonsensiblen Geschichten, die sie und das Leben schrieben: Geschichten von Versagern und spirituellem Glücklichein, von Beton und Sündigem, vom Kleingedruckten im Ehevertrag und den kleinen Schritten der Menschheit – Geschichten, zu wahr um schön zu sein.» *pd.*

Jahreskonzert der Musikschule Mittelland

Am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr, findet im Lindensaal Teufen das Jahreskonzert der Musikschule Appenzeller Mittelland statt. Wie jedes Jahr konzentrieren sich die musikalischen Ziele der Ensembles und wei-

Indische Laufenten – im Gänsemarsch über den Fussgängerstreifen an der Gremmstrasse.

Foto: GL

terer Musiziergruppen der Musikschule auf das grosse Jahreskonzert, welches dieses Jahr etwas früher, nämlich bereits am 21. Mai, über die Bühne geht. Dieses in den letzten Jahren immer auf hohem Niveau stehende Konzert zeigt einen bunten Querschnitt durch das gemeinsame Musizieren der zahlreichen Gruppen der MSAM. Schüler und Lehrkräfte freuen sich auf ein interessiertes Publikum. Der Eintritt ist frei, doch wird eine Kollekte zu Gunsten der Sammelaktion «Musik für Strassenkinder» von Terre des hommes erhoben. *pd.*

15. Tüüfner Früeligsmäärtli am 27./28. Mai 2000

Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, findet zum 15. Mal das beliebte Tüüfner Früeligsmäärtli auf dem Hechtplatz statt. 23 Vereine und Organisationen werden mit einer bunten Vielfalt an Angeboten wieder für einen lebhaften Anlass sorgen. Dabei sind die beliebten Beizen der Feuerwehr in der Remise und des Veloclubs (Risotto) ebenfalls wieder mit von der Partie. Der Markt beginnt am Samstag ab 13 Uhr und am

Sonntag ab 11 Uhr nach dem traditionellen Frühschoppenkonzert der Harmoniemusik. Er dauert – wenn das Wetter mitspielt – meist bis zum Einnachten. Die Festbeizen bleiben natürlich wie gewohnt geöffnet – so lange es Leute hat.

Die Veranstalter freuen sich schon jetzt auf einen grossen Publikumsaufmarsch. *pd.*

Erster Frisch- und Bauernmarkt in Teufen

Frisch vom Feld auf den Tisch: Dies ist ab 6. Mai jeweils monatlich am ersten Samstag von 9 bis 13.30 Uhr in Teufen auf dem Hechtplatz (hinter Cafe Spörri) möglich. Im Angebot sind verschiedene saisonale Gemüse aus biologischer und IP-Produktion, diverse Beeren, Oliven, Artischocken, eingemachte Früchte, Salate, Tomatenstöcke, Setzlinge, Fleisch und Wurst, Sirupe, Liköre, Backwaren, Obst, Konfitüre, Käse und einiges mehr. Die Produkte stammen mehrheitlich aus Bauernbetrieben in der Region. Besonders attraktiv für Kinder wird sicher auch der Streichelzoo mit Kaninchen, Schafen und anderen Tieren sein.

Mit diesem Markt soll Teufen nach Überzeugung von Veranstalter *Rubel Vetsch* «als Einkaufsort für die Konsumenten noch um einiges attraktiver sein».

Weitere Markttag in Teufen: jeweils Samstag, 3. Juni, 1. Juli, 2. September, 7. Oktober. *pd.*

Tag der offenen Tür im «Fernblick»

Am Sonntag, 7. Mai, von 14.30–18 Uhr lädt der «Fernblick», Haus zur Versöhnung im Fadenrain (Bündtstrasse), alle Interessierten zu einem Tag der offenen Türe ein. Nach einem feierlichen Auftakt um 14.30 Uhr bietet sich Gelegenheit, die neue Heimleitung – *Elisabeth Tröndle* hat Mitte März *Anna Gamma* abgelöst – kennenzulernen. Bei Kaffee und Kuchen können persönliche Kontakte gepflegt werden. Weiter stehen Kostproben aus dem vielfältigen Kursangebot sowie eine Besichtigung der neu gestalteten Räumlichkeiten auf dem Programm.

Das «Fernblick»-Team freut sich darauf, viele Teufnerinnen und Teufner im Bildungshaus begrüssen zu dürfen. *pd.*

Impressum

Herausgeberin

Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Herausgabe-Kommission

Gaby Bucher-Germann
Hans Höhener
Georg Winkelmann
Gäbi Lutz (beratende Stimme)

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppi (MS)

«Tüüfner Poscht»

Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon/Fax 333 34 63
E-Mail: t.poscht@bluewin.ch

Inserate-Annahme

Heidi Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 / 351 66 30
Fax 071 / 352 46 81
E-Mail: heller.teufen@bluewin.ch

Telefon Privat 333 20 55

Layout, Satz und Bildherstellung

Hans Sonderegger
Grafik- und Computerstudio, Teufen

Druck und Ausrüstung

Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss

15. Mai 2000

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
Auflage: 3200 Exemplare

Veranstaltungen

Mai 2000			Wer	Was	Wo
Mi	03.	19.30 Uhr	Gemeinde Teufen	Öffentliche Orientierung	Lindensaal
Do	04.	08.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Frühlingswanderung am Ottenberg	Treff Bahnhof Teufen
Do	04.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	04.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Orgelkonzert Wilfried Schnetzler	Evang. Kirche
Fr	05.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	Zwingliisaal
Sa	06.	08.00 Uhr	Blauring	Papiersammlung	mit Jungwacht
Sa	06.		Turnverein	Geräteturnen: Frühlings-Meisterschaften	Sporthalle Landhaus
Sa	06.	13.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Kurs Metallgebilde (333 35 05)	Werkstatt Ammann
So	07.	14.30 Uhr	«Fernblick»	Tag der offenen Tür	Bündtstrasse
Mo	08.	19.00 Uhr	Verkehrsverein	Hauptversammlung	Foyer Lindensaal
Di	09.	09.00 Uhr	Vorbereitungsgruppe	Ökumenischer Zmorge	Zu Gast im Alterszentrum
Di	09.	10.00 Uhr	Frauenverein	Altersausflug ins Blaue	
Di	09.	20.00 Uhr	Samariterverein	Samariterkurs (333 14 67)	Sporthalle Landhaus, je Di und Do
Mi	10.	15.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Muttertagsbasteln für Kids (330 08 88)	Pfarrzentrum Stofel
Do	11.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do	11.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Orgelkonzert C. Cramer	Evang. Kirche
Sa	13.	13.00 Uhr	Frauengemeinschaft	Kurs Metallgebilde	Werkstatt Ammann
So	14.	17.00 Uhr	Harmoniemusik/MC Tobel	Gemeinsames Muttertagskonzert	Evang. Kirche
Mi	17.	19.30 Uhr	Frauenverein	Aktiven-Treffen	Schulküche Hörli
Do	18.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung am Walensee	Treff Bahnhof Teufen
Do	18.	14.30 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag	Altersheim Lindenhügel
Do	18.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Orgelkonzert R. Hofer	Evang. Kirche
So	21.	06.00 Uhr	Kleintierverein	Vogelschutz-Exkursion	Besammlung Bahnhof
So	21.		Turnverein	LMM-Vorrunde	Sportanlage Landhaus
So	21.	11.00 Uhr	Musikschule	Jahresschlusskonzert	Lindensaal
Di	23.	14.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Seniorentreff	Lindensaal
Do	25.	09.00 Uhr	Frauentreff	Nicht gleich in die Luft...	Method. Kirche
Do	25.	20.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Orgelkonzert U. Jaggi (Chor Bach-Kantorei)	Evang. Kirche
Fr	26.	09.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Chrabbelfiir	Evang. Kirche
Fr	26.	12.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag	Begegnungsstätte Niederteufen
Sa	27.	09.00 Uhr	Kath. Pfarrei	Firmung	Kath. Kirche Stofel
Sa/So	27./28.	13/11 Uhr	Verkehrsverein	Tüüfner Früeligsmäärtli	Hechtplatz
So	28.		Turnverein	Staffettenmeisterschaften Jugi	Sportanlage Landhaus
Mi	31.	07.15 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Vormittagswanderung	Treff Bahnhof Teufen
Mi	31.–04.06.		Blauring	Mini-Super-Lager	Emmetten
So	04. Juni	20.00 Uhr	Musikschulen AR	Konzert Jugendorchester «Die Unvollendeten»	Lindensaal

Alle Angaben ohne Gewähr. Veranstaltungen bitte bis spätestens zum 10. des Vormonats schriftlich an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen (Fax 333 38 09) melden.

unverkennbar

KÜLLING
optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071/222 86 66

Gossau, St. Galler Str. 60, Tel. 071/388 86 66

e-mail: admin@kuelling.ch, <http://www.kuelling.ch>

visus
die führenden augenoptiker
member

G

T

T

T

Z

-

T

T

T

AUSGABE 35 MAI 2000

VORWORT

Inhaltsverzeichnis	Seite	Impressum
Vorwort	3	Ausgabe 35. seit 1980
Adressverzeichnis	5	Auflage 3'200 Exemplare (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)
Riegenübersicht	7	Redaktion/Gestaltung Monika Dörig
Fitness Damen/Herren	8/9	Layout/Bildbearbeitung Hans Sonderegger Grafik-Studio, Unterrain 19, Teufen
Jugi/Muki Turnen	10/11	Druck Kunz Druck & Co. AG, Teufen
Leichtathletik	13-16	
Läufergruppe	17	
Eltern- und Gönner-Club LA	18	
Handball	19-21	
Rhythmische Gymnastik/Geräteturnen	22-24	
Splitter: Dies und das/Maskenball	23/26	
App. Turnfest 2001	27	

Luftseilbahn
Schwägalp-Säntis

Säntis

Offizieller Sponsor
des TV Teufen

D E R B E R G

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Automatischer Auskunftsdienst für
Wetter-, Weg- und
Strassenverhältnisse,
Veranstaltungen usw.:
Telefon 071 365 66 66

Säntis-Schwebebahn AG
9107 Schwägalp
Telefon Luftseilbahn:
071 365 65 65
Telefon Hotel Schwägalp:
071 365 66 00

Geschätzte Leserinnen und Leser

Grosse Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Dies gilt auch für Kantonalturfeste. Findet der Grossanlass in der eigenen Gemeinde statt, so sind die Schatten womöglich noch etwas länger.

Die Vorbereitungsarbeiten für das Appenzeller Turnfest sind auf jeden Fall bereits angelaufen. Das Organisationskomitee hat seine Arbeit Ende des vergangenen Jahres aufgenommen. Mit den ersten Schritten gilt es die groben Umrisse des Festanlasses zu skizzieren. Wir haben uns dazu Leitsätze gegeben, innerhalb welchen wir das Fest organisieren wollen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, den teilnehmenden Turnerinnen und Turnern ein unvergessliches sportliches und gemeinschaftliches Erlebnis zu bieten. Die idealen Voraussetzungen unserer Gemeinde sollen dabei optimal genutzt werden. Gleichzeitig

möchten wir die Teufener Bevölkerung miteinbeziehen. Das Appenzeller Turnfest soll ein Dorrfest für alle Teufenerinnen und Teufener sein. Im Einzelnen finden Sie unsere Leitsätze im Innern dieser TVT-Zitig. Über den jeweils aktuellen Stand der Vorbereitungsarbeiten werden wir Sie mit der TVT-Zitig und in den Tagesmedien auf dem Laufenden halten. Doch eines wollen Sie sich bitte bereits jetzt vormerken, die Daten

- **Samstag/Sonntag, 23./24. Juni 2001**
- **Freitag/Samstag/Sonntag,
29. Juni/30. Juni/1. Juli 2001.**

Am ersten Wochenende finden die Einzel- und Spielwettkämpfe und am zweiten Wochenende die Vereinswettkämpfe und Show-Vorfürhrungen statt.

Räumlicher Mittelpunkt des Appenzeller Turnfestes ist das Landhausareal als Wettkampfstätte und das Zeughausareal als eigentlicher Festplatz.

Ungeachtet der Vorbereitungsarbeiten für das Appenzeller Turnfest läuft die Sommersaison 2000 selbstverständlich im üblichen Rahmen ab. Über die vielfältigen Aktivitäten der einzelnen Riegen geben deren Berichte Auskunft. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei dieser oder jener Gelegenheit auf dem Landhausareal oder auswärts begrüssen zu dürfen.

Für Ihr Interesse danken wir Ihnen herzlich und wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der TVT-Zitig.

**Restaurant
Bäckerei-Konditorei**

GEMISLI

Telefon 071 / 333 11 44

Teufen

Jeden Sonntag ab 09.00 Uhr

Becke-Zmorge

mit Buffet à discretion sowie
diversen Spezialitäten aus
der Backstube und Küche

Auf Ihren Besuch freuen sich
Rösli und Peter Wick

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5
9053 Teufen/AR
Telefon 071/333 21 55
Fax 071/333 47 26
PC-Konto 90-7393-6

Telefon 333 14 91

Oskar Fässler AG

Auch diesem Jahrtausend Ihr Sanitär- und Heizungsfachmann in Teufen.

www.oskar-faessler.ch

Für Geschäfts- und Werbedrucksachen,
die Druckerei mit Desktop, Filmbelich-
tungsservice, Offsetmehrfarbendruck
und Weiterverarbeitung

Leistungsstark

dank gutem Team
und moderner Technik!

kunzdruck

Kunz Druck & Co. AG
Hauptstrasse 51
9053 Teufen AR
Telefon 071/333 24 33
Fax 071/333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
ISDN 071/333 27 37

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	Telefon Geschäft
Präsident	Altherr Reto	Speicherstrasse 82	9053 Teufen	333 16 44	225 31 30
Hauptkassierin	Preisig Doris	Weierstrasse 11	9053 Teufen	333 41 30	–
Aktuarin	Panella Paola	Steinerstrasse 4	9052 Niederteufen	333 27 03	–
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	757 81 10
Besondere Aufgaben & Anlässe	Holderegger Beat	Forrenbühlstrasse 5	9050 Appenzell	079 649 75 38	–
PR & Marketing	Dörig Monika	Kantenstell	9050 Appenzell	787 46 16	–

■ Technische Kommission Aktive

Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	757 81 10
Fitness Damen	Preisig Gaby	Friedhofstrasse 7	9053 Teufen	333 41 48	367 11 71
Fitness Herren	Preisig Peter	Hint. Lortanne 3	9053 Teufen	333 16 80	333 28 98
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	330 02 39	
Handball	Lutz Kurt	Befang 575	9043 Trogen	344 13 67	343 66 32
Läufergruppe	Stadler Markus	Grünaustrasse 5	9053 Teufen	333 49 76	243 38 20

■ Technische Kommission Nachwuchs

Techn. Leiter Nachwuchs	a.i. Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	757 81 10
Jugi (Mädchen&Knaben)	Nef Urs	Hauptstrasse 5	9053 Teufen	333 47 49	
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rütihofstrasse 3a	9052 Niederteufen	333 37 84	
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	333 47 38	
Leichtathletik	Köchli Rita	Dorf 26	9053 Teufen	333 15 09	367 19 32
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	757 81 10
Rhythmische Sportgym.	Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	333 42 46	
Geräteturnen	Hess Monika	Stofelweg 2	9053 Teufen	333 46 16	

20 Jahre...
...dank unseren Kunden!

DROGERIE REFORM
wetzel

9053 TEUFEN

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22
Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

KOLLER ELEKTRO-ANLAGEN

J. KOLLER
9053 TEUFEN
TEL. 071 / 333 29 90

REIFLER

Holzbau Zimmerei Bauschreinerei

9053 TEUFEN, alte Speicherstr. 589 Tel. 333 15 18

**Ihr Holzfachmann für
Neu- und Umbauten, Renovationen,
Isolationen und Holztreppen**

Riegenübersicht

Riegen	Gruppe	Alter	Ort	Tag	Zeit	Leiter	Telefon
Fitness Herren	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 84	Sporthalle Landhaus	FR	20.30–22.00	Peter Preisig	333 16 80
	Team-Aerobic	frei	Sporthalle Landhaus	DI/FR	19.00–20.30	Susanne Höhener	333 46 11
Fitness Damen	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 84	Sporthalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Gaby Preisig	333 41 48
	Team-Aerobic	frei	Sporthalle Landhaus	DI/FR	19.00–20.30	Susanne Höhener	333 46 11
Jugi	Mädchen und Knaben	5.–9. Kl.	Sporthalle Landhaus	DO	17.30–19.00	Peter Preisig	333 16 80
	Mädchen und Knaben	3.+4. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Florian Studach	335 70 75
	Knaben	1.+2. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Corina Kast	333 34 70
	Mädchen	1.+2. Kl.	Turnhalle Dorf	MO	17.30–19.00	Nadine Nessensohn	333 12 38
	Mädchen und Knaben	1.+2. Kl.	Turnhalle Niederteufen	MO	17.30–19.00	Silvia Romano	333 38 43
Kinderturnen	Mädchen und Knaben	Kinderg.	Turnhalle Dorf	MO	16.00–17.00	Elisabeth Preisig Margrit Koller	333 16 80 333 28 39
	Mädchen und Knaben	Kinderg.	Turnhalle Niederteufen	MO	16.15–17.15	Claudia Looser Annelies Bischoff	333 17 30 333 37 84
Muki-Turnen	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Landhaus	DI	09.00–10.00	Susanne Labhart	333 31 81
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Sporthalle Landhaus	MI	09.00–10.00	Margrit Koller-Illi	333 47 38
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Niederteufen	DI	10.50–11.40	Esther Benz	333 28 49
Leichtathletik	Aktive	ab Jg. 84	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR	19.00–21.15	Karl Wyler	330 02 39
	Jugendgruppe	Jg. 84–86	Sporthalle Landhaus	MO/FR	18.00–20.00	Patrick Eggenberger	344 35 64
	Nachwuchs	Jg. 87–91	Sporthalle Landhaus	MO/FR	17.30–19.30	Rita Köchli	333 15 09
	Läufergruppe	frei	Sporthalle Landhaus	FR	18.30–20.00	Markus Stadler	333 49 76
	Jogginggruppe	frei	Turnhalle Landhaus	MI	09.00–10.30	Vreni Gmür	333 32 91
Handball	Aktive 4. Liga	ab Jg. 81	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Jürg Riesen	333 37 04
	B-Junioren	Jg. 82–84	Turnhalle Landhaus Sporthalle Landhaus	MO MI	20.30–22.00 17.30–19.00	Martin Graf	793 28 50
	C-Junioren	Jg. 84–87	Turnhalle Landhaus	MO	19.00–20.30	Bruno Höhener	333 46 11
Rhythmische Gymnastik	Mädchen	Jg. 85–93	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR/SA	gemäss Trainingsplan	Marlies Cortesi Heidi Burch	333 42 46 333 34 89
Geräteturnen	Mädchen	Jg. 86–93	Sporthalle Landhaus Turnhalle Landhaus	MI SA	17.00–19.00 09.00–11.00	Monika Hess	333 46 16

Fitness Damen

Nach einem erfolgreichen 1999 sind wir mit einer neuen Herausforderung ins Jahr 2000 gestartet. Die Fitness Damen und Fitness Herren beschlossen wieder eine Grossfeldgymnastik auf die Beine zu stellen. Die Team-Aerobic Gruppe wird sich nur noch auf Show-Auftritte konzentrieren, somit sind die meisten Mitglieder auch in der Grossfeldgymnastik anzutreffen. Anfang Januar wurden alle ehemaligen und neu interessierten Gymnastikmitglieder zu einem Höck eingeladen.

Das Leiterteam bestehend aus Gaby und Peter Preisig, Susanne Höhener und René Meier, informierte uns über den Trainingsaufbau und die Wettkämpfe. Auch die neue Musik wurde präsentiert. Das Programm besteht aus vier Teilen: Hipp Hopp, Aerobic, Gymnastik und einem Bodenteil. Im Moment trainieren am Dienstagabend ca. 22 Tur-

nerinnen und am Freitagabend ca. 18 Turner. Ab Mitte April trainieren wir einmal wöchentlich zusammen mit den Fitness Herren. Gemeinsam werden wir, wie schon altbekannt die Auffahrt als Trainingsmöglichkeit nutzen. Nach dem anstrengenden Training geniessen wir beim grillieren das gemütliche Beisammensein.

Am 27. Mai 2000 werden wir am Tannzapfen-Cup in Dussnang unseren ersten Wettkampf bestreiten. Unser grosses Ziel in diesem Jahr ist, am 1./2. Juli 2000 am Thurgauer Kantonturnfest in Arbon einen guten Vereinswettkampf zu bestreiten.

Wer jetzt Interesse bekommen hat einmal in einer unserer Turnstunden zu schnuppern, findet uns jeden Dienstagabend von 20.30–22.00 Uhr in der Sporthalle Landhaus.

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Gaby Preisig

Team-Aerobic

Dienstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Susanne Höhener
Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Susanne Höhener

Ein «Fitness-Chlauseschuppel» am frühen Silvestermorgen 1999 hoch über Teufen

Fitness Herren

Der Frühling naht – mit den ersten Sonnenstrahlen und Temperaturen von nur etwas über 10 Grad sind einige unentwegte Fitness-Biker hoch über Teufen, beispielsweise auf der Vögelinsegg wieder angetroffen worden. Das Bikeprogramm steht wohl nicht im offiziellen Fitnesskalender. Aber am Samstag oder Sonntag, sobald sich die Sonne nur etwas zeigt, sind Peter, Ernst, Walter, Reto und einige Fitnessler mehr mit ihrem Bike unterwegs und trimmen ihre Beine und ihren Body auf die kommende Badesaison hin. Das eigentliche Fitnessprogramm am Freitag Abend lebt von derselben Dynamik und startet jeweils mit einem zackigen Aufwärmen und hat eine Spannweite vom Geräte- oder Bodenturnen, Gymnastik, Geschicklichkeitsübungen welche die koordinativen Fähigkeiten trainieren und rasanten Spielen. Aber blicken wir doch kurz auf die vergangenen Wintermonate zurück.

Der turnerische Jahresabschluss bildete das traditionelle Chlausturnier. Gegen hundert TVT-ler aus dem gesamten Turnverein massen sich in verschiedenen Spielen. Im Chlausturnier können sich auf diese Weise Schülerinnen aus der Jugendriege, junge Leichtathleten und Fitness-Sportler der älteren Semester gegenseitig kennenlernen. Höhepunkt des Chlausturniers bildete dann der Besuch des Samichlaus zusammen mit dem Schmuzli. Dabei waren wir überrascht wie perfekt der Chlaus mit den modernsten Medien umzugehen weiss. Mit einer gelungenen Power-Point-Show liessen sie das vergangene Jahr Revue passieren. Ganz abgeschlossen wird aber auch das Fitnessjahr erst mit dem Silvester. In nunmehr drei verschiedenen Chlaueschuppel (Bild S. 8) sind Fitnessturner unterwegs und wünschen auf diese Weise allen ein gutes neues Jahr.

Ein erster sportlicher Höhepunkt während der Wintersaison war die Volleyball-Wintermeisterschaft. In der Kategorie D spielten die Fitnessler unter der Leitung von Ernst und Peter um den Aufstieg mit und belegten dabei den sehr guten sechsten Schlussrang. Nachdem das Skiwochenende im vergangenen Jahr ausgefallen ist, erfreuten sich gegen 20 Fitnessler an den herrlichen Bedingungen bei ihrem Skiausflug in Obersaxen. Der guten Stimmung tat auch die unfreiwillige und über halbstündige Tiefschneewanderung keinen Abbruch. Schweißgebadet und dafür sonnengebräunt fanden Sie endlich wieder zum Skilift zurück nachdem sich «sogenannt» Ortskundige in der Abfahrts piste geirrt haben. Übrigens, sollte Hans Zürcher beim ersten Tauwetter in der Region um den Piz Mundaun beim Wandern angetroffen werden, ist er wohl wieder auf der Suche nach seinem verlorenen Brillenglas.

Seit einigen Wochen hat der Gymnastikgeist in der Sporthalle Landhaus wieder Einzug gehalten. In Vorbereitung auf das in Teufen stattfindende Kantonturnfest 2001 übt der TVT eine Grossfeldgymnastik ein. Besonders erfreulich ist dabei, dass einige Turner aus der erfolgreichen Gymnastik aus den Jahre 1990 bis 1998 wieder zur Gymnastik zurückgefunden haben, und teilweise den weiten Weg von Zürich nach Teufen, nur für das Training, auf sich nehmen. Mit viel Elan und Ausdauer wird jetzt das neue Programm

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Peter Preisig

Team-Aerobic

Dienstag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Susanne Höhener

Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Susanne Höhener

eingübt, das am 27. Mai beim Tannzapfen-Cup in Dusingen seine Feuertaufe haben wird. Ein weiterer Auftritt und Höhepunkt wird später das Thurgauer Kantonturnfest am 1./2. Juli sein.

Die Fitnessriege erfreut sich einem sehr regen Trainingsbesuch. Natürlich freuen wir uns über jeden weiteren Turnkameraden und laden dich herzlich zu einem Probetraining ein.

Jugi

Die Jugi Niederteufen...

In der Jugi stehen Polisportivität, Spiel und Spass an der Bewegung sowie tolle Kameradschaft im Zentrum. Während der vergangenen Monate bildeten daher nicht die sportlichen Wettkämpfe die Höhepunkte, sondern für die Jugendrieglerinnen und Jugendriegler waren diese in den wöchentlichen Trainings und im gesellschaftlichen Bereich zu finden. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen. Die Jugi führte bei herrlichem Winterwetter Anfang Dezember ein spektakuläres und spannendes Schlittelrennen durch. Ort des Geschehens war der Schlatterlehn in Teufen. Auf der von Werner Giezendanner speziell präparierten Piste rasten über 40 Jugendrieglerinnen und Jugendriegler um die Wette. In zwei Läufen wurde der Sieger ermittelt, wobei nicht das Gewinnen im Zentrum stand, sondern einfach nur die Freude am Temporausich und Schnee. Natürlich waren wir Organisatoren glücklich alle Rennfahrerin-

nen und Rennfahrer wieder gesund nach Hause begleiten zu können, denn spektakuläre Stürze waren an der Tagesordnung. Zum Schluss wurden alle Rennfahrer vom Samichlaus mit einem kleinen Präsent belohnt.

Ein weiteres Beispiel des polisportiven Programmes der Jugi zeigte die Mädchenriege der ersten und zweiten Klasse. Unter der Leitung von Andrea Rimensberger, Nadine Nessensohn und Fabienne Tissi übten sie mit ihren Mädchen eine Tanzvorführung ein und zeigten diese den interessierten Eltern im Training.

Ausblick

Der Schweizerische Turnverband nimmt mit seiner Jugendaktion «Luft» eine besondere Herausforderung an. Zusammen mit seinen Nachwuchsriegen möchten sie die

... in Aktion

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.-9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Peter Preisig
 Gaby Preisig
 Andreas Höhener

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Florian Studach
 Daniel Preisig

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Corina Kast
 Marc Preisig

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Dorf Leiterteam: Nadine Nessensohn
 Andrea Rimensberger
 Fabienne Tissi

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Niederteufen Leiterteam: Silvia Romano
 Sonja Taddei

weltgrösste Fahne erstellen. Um dieses Ziel zu verwirklichen werden wir vier Fahnen gemeinsam gestalten, damit diese anlässlich des Eidgenössischen Turnfest zur weltgrössten Fahne zusammengefügt werden kann.

Im sportlichen Bereich sind der Spiel-Leichtathletik-Wettkampf am 21. Mai und die Jugend-Staffettenmeisterschaften am 28. Mai die nächsten Höhepunkte.

Wenn Du an unserem Jugiprogramm interessiert bist, laden wir Dich herzlich bei uns ein, mitzumachen.

Tripp Trapp, juhui! Hüt isch VAKI-Turne!

In der Röhre schaukeln ist sooooooo... schön!!!

Am 12. und 19. März 2000 folgten zahlreiche Väter mit ihren Kindern der Einladung zum VAKI-Turnen. Die Spannung stand allen ins Gesicht geschrieben. Was würde man heute wohl erleben? Endlich war es soweit! Die Leiterinnen begrüßten alle und lüfteten für einmal gleich zu Beginn das grosse Geheimnis: Wir gehen auf eine Baustelle! Der strenge Baualltag begann gleich mit einer Gruppenstafette. Zwei Bauequipen versuchten eine stabile Mauer zu errichten.

Schnell war die Aufgabe gelöst und die Leiterinnen verteilten die genauen Pläne für die Grossbaustelle. Eifrig und zielstrebig wurde der Aufbau von den Gesellen und Baumeistern in Angriff genommen. In kürzester Zeit verwandelten sich Barren in Gerüste, Langbänke in Förderbänder, Schaukelringe in Brücken und vieles mehr. Sofort begannen die Kinder die Baustelle zu erobern. Klettern auf dem Gerüst, Bausteine transportieren und eine kunstvolle Mauer bauen, über das Förderband gehen und wie ein Sack Zement auf die dicke Matte plumpsen, mit Hilfe von Reissäckli pflästern, eine Walze nachahmen, mutig auf eine Brücke steigen und sich in die Tiefe stürzen, aus Matten und Reifen Röhren herstellen um nachher genüsslich darin zu schaukeln. Viel zu schnell verging die Zeit und nur zu bald musste alles wieder abgebrochen und aufgeräumt werden.

Nach dieser anstengenden Arbeit war der Znüni, liebevoll von Susi Labhart gebacken und eingepackt, wohl verdient und schmeckte allen kleinen Handwerkern ausgezeichnet! Schade, dass dieses VAKI schon zu Ende ist, aber das nächste kommt bestimmt: Am Sonntag, 5. November 2000 in der Sporthalle Landhaus und am Sonntag, 12. November 2000 in der Turnhalle Niederteufen.

Mauer- und Turmbau: «schaffe, schaffe Mauer bauen...»

Turnstunden:

Dienstag 09.00 bis 10.00 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiterin: Susi Labhart-Heil

Dienstag 10.50 bis 11.40 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiterin: Esther Benz-Götti

Mittwoch 09.00 bis 10.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Margrit Koller-Illi

Kinder ab 3 Jahren sind jederzeit eingeladen im MUKI mitzumachen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Projekt zur Förderung der Spitzenleichtathletik im TV Teufen

Thomas Stadelmann

Lukas Ebner

Iris Niederer

Kahim Mundi

Ueli Grunder

Dominique Künzler

Europacup-Team

Unsere Sponsoren:

Weitere Infos: René Wyler
Göbsistrasse
9053 Teufen
Telefon 333 28 67

Thomas Stadelmann

- 18. Januar 1979/1.80 m/Geographiestudent/Teufen
- Schweizerspitze über 400 m Hürden (52.86) bei den Espoires
- Langfristige Ziele: Espoire EB 2001 in Amsterdam

Iris Niederer

- 4. Februar 1981/1.60 m/Kantonsschülerin/Teufen
- Stabhochsprung-Künstlerin mit Spitzenniveau
- Langfristige Ziele: Junioren-WM 2000 in Chile

Lukas Ebner

- 2. April 1982/1.81 m/Kantonsschüler/Appenzell
- Als Gewinner des European-Junior-Cup im Orientierungslaufen ein Versprechen für die Zukunft.
- Langfristige Ziele: Junioren-WM (OL) 2000 in Tschechien

Ueli Grunder

- 15. September 1978/1.80 m/Berufsmaturant/Teufen
- Zehnkämpfer mit Potenzial
- Langfristige Ziele: Die 7000 Punkte-Schallmauer knacken

Dominique Künzler

- 17. März 1980/1.90 m/Kantonsschüler/Wittenbach
- Junioren-EM-Finalteilnehmer über 110 m Hürden
- Langfristige Ziele: Espoir EM 2001 in Amsterdam

Kahim Mundi

- 5. Mai 1976/1.82 m/Physiotherapie-Student/Appenzell
- Laufvirtuose über die ganze Bahnrunde (400 m)
- Langfristige Ziele: Anschluss an die Schweizer Spitze

Europacup Team Junioren

- 2. Rang am Europacup 1999 in Besancon (Frankreich)
- Langfristige Ziele: Bestätigung dieses Resultates im Europacup 2000

Das Projekt will in Ergänzung – organisatorisch und finanziell – zum ordentlichen Trainings- und Wettkampfangebot in der TVT-Leichtathletik neben Teamprojekten im Spitzenbereich Athletinnen und Athleten helfen und unterstützen, die im Rahmen einer mehrjährigen Karriereplanung klar gewillt sind, alles daran zu setzen, persönliche und absolute Topleistungen in der Leichtathletik zu erzielen.

«Ein komisches Gefühl im Magen»

50 Teufner Athletinnen und Athleten starteten am 5. März am «Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting»

Ein Knabe mit einem übergrossen T-Shirt schlägt nach einer Weitsprunglandung einen Purzelbaum. Wie vom Kampfrichter angeordnet, verschwindet er sofort durch eine geöffnete Türe, ohne sein Resultat überhaupt gehört zu haben. Wie gejagt, vielleicht sogar schneller als im Weitsprunganlauf, sprintet er durch den unterirdischen Gang zum Haufen der 160 Schüler zurück, die auf ihren Versuch warten. Jetzt erst erlaubt er sich, tief durchzuatmen. – Etwas Verrücktes, so ein Weitsprungversuch.

Für einige Athletinnen und Athleten war das Hallenmeeting am 5. März in der Kreuzbleicheturnhalle in St.Gallen der erste Leichtathletikwettkampf überhaupt. Für andere war es schon Routine. Doch eines war für alle gleich: das komische Gefühl im Bauch. Beim «Auf die Plätze» kurz vor dem 50m-Start oder beim Aufrufen für den nächsten Hochsprungversuch. Immer ist ein wenig Aufregung dabei, immer können die nächsten Sekunden entscheidend sein, immer ist man in diesem Moment auf sich alleine gestellt. Es ist fast wie beim Penaltyschiessen im Fussball – der nächste Augenblick zählt.

Wenn 800 Kinder und Jugendliche sich bei einer Pendelstafette anfeuern, kann ein Leichtathletikwettkampf sogar stimmungsmässig «fussballerische» Dimensionen annehmen. Wer ist sich das schon gewohnt von einem Leichtathletikwettkampf. Ob wohl Ohropax gefragt wären...?

Antworten einiger junger Girls auf die Fragen:

Wie hast du dich gefühlt, als du im Weitsprung aufgerufen wurdest für deinen ersten Versuch?

- Ich war nervös
- Ich war nervös, aber ich konnte noch lachen
- Aufgeregt
- Ich zitterte und hatte ein komisches Gefühl im Bauch
- Ich glaubte plötzlich, die anderen seien alle viel besser als ich – dabei war ich gar nicht so schlecht

Was war das Beste am ganzen Tag?

- Der Hochsprung
- Sehr laut rufen. Das Schlechte am nächsten Tag: ich war heiser
- Dass ich mit meinen Kameradinnen laut anfeuern konnte, das war lustig
- Mit meinen Kameradinnen lachen
- Bei den Stafetten zu fähen und zu lachen

Turnstunden:

Aktive

Montag	19.00 bis 21.15 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (12 bis 14 Jahre)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Nachwuchs (ab 9 Jahren)

Montag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Rita Köchli
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Rita Köchli

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

v.l.n.r. Felicitas Forrer, Simone Angehrn, Annina Studer, Raphaella Bötschi, Alexandra Bötschi, Denise Heierli, Simone Forrer

Leichtathletikanlässe 2000 auf den Sportanlagen Landhaus

21. Mai	LMM (Leichtathletik Mannschaftsmehrkampf) Kantonale Vorrunde
28. Mai	Kantonale Jugi Stafettenmeisterschaft
14. Juni	«De schnellscht Tüfner»
23. Juni	Athletic - Cup (Dreikampf) Ausscheidung
27. August	Kant. Final AR/ AI/ SG/ FL Athletic - Cup

Interview mit Teilnehmern des Projektes Spitzensport LA TVT

Wann war eure letzte Trainingseinheit und was habt ihr gemacht?

Thomas Stadelmann: Ich war heute Nachmittag mit Ueli im Kraftraum.

Iris Niederer: Gestern im offiziellen Training mit der Mehrkampfgruppe: Reck, Wurfkraft, und 200 m-Läufe

Raphael Preisig: Vor einer halben Stunde habe ich das Training abgeschlossen. Vor allem Beweglichkeit.

Ueli Grunder: Hast du den Spagat geübt? (erstes Gelächter)

Welches waren die herausragenden Leistungen der LA TVT in diesem Winter?

Grunder: Es ist noch schwer zu sagen. Eine überragende Leistung kommt mir nicht in den Sinn. Raphael und noch andere haben auf die Hallensaison verzichtet, einige waren verletzt. Christian Gutsell hat sich deutlich gesteigert im Siebenkampf gegenüber dem letzten Jahr.

Preisig: Es ist wirklich nicht einfach zu sagen...

Ihr seid Tiefstapler...

Grunder: Senad Adamovic sprang sehr gute 1.83 m im Hochsprung und machte auch sonst Fortschritte.

Stadelmann: Die Konstanz fehlt ihm aber noch ein bisschen...

Grunder: Dominique Künzler hat am Hallenmeeting in St.Gallen einen sehr guten Eindruck gemacht über 50 m und 50 m Hürden. Da darf man auf den Sommer gespannt sein. Und natürlich die Silbermedaille von Iris Niederer im Stabhochsprung mit 3.70 m an der Hallen Schweizermeisterschaft.

Stimmt es, dass die Wintersaison für Leichtathletinnen und Leichtathleten langweilig ist?

Niederer: Es hat viel weniger Wettkämpfe und ich bin jetzt froh, dass der Sommer kommt. Aber das Training ist so

aufgebaut, dass immer eine Belastungssteigerung erfolgt...

Grunder: ...Drei Wochen Belastungssteigerung und dann eine Erholungswoche.

Niederer: Das macht es abwechslungsreich.

Preisig: Wenn ich im Sommer 2000 mal einen Speer fortgeworfen habe, bin ich im Herbst ein wenig ausgelaugt. Ich muss die Spannung neu aufbauen über den Winter. Es ist nicht langweilig.

Die lange Betonwand entlang der Tribüne auf der Sportanlage Landhaus ist plötzlich farbig geworden. Was meint ihr dazu?

Grunder: Man hätte ein wirklich originelles Graffiti malen können. Aber so etwas Handgemaltes wie jetzt passt überhaupt nicht.

Niederer: Die Sprayer hätten ja offiziell beantragen können, die Wand zu bemalen.

Stadelmann: Vielleicht wäre das nicht bewilligt worden.

Preisig: Ich fand den Beton ganz schön.

Um den Dopinfall «Hagman» kommt man im Moment nicht herum.

Seid ihr schon mal vor dem Entscheid gestanden, Doping ja oder nein?

Alle: nein!

Grunder: In letzter Zeit ist es schlimm, dass auch Ottey, Christie, Baumann, das heisst Athletinnen und Athleten, die als sauber galten, plötzlich angeklagt sind. Da beginne ich zu zweifeln.

Preisig: Es ist aber auch schwierig. Wenn ich die Dopingliste betrachte. Da sind ja auch Substanzen drauf, die in Hustensirupen und Schnupfenmitteln vorkommen.

Niederer: Aber du weisst ja, dass du aufpassen musst, du kannst ja beim kaufen fragen.

Grunder: Hast du dir denn Gedanken gemacht, als du Mittel eingenommen hast gegen die Allergie?

Von links nach rechts:

Thomas Stadelmann, Teufen, Jahrgang 1979, Bestleistung über 400m Hürden 52.86 sec

Iris Niederer, Teufen, Jahrgang 81, Bestleistung im Stabhochsprung 3.70m

Raphael Preisig, Teufen, Jahrgang 82, Bestleistung Speerwerfen (800g) 60.15m

Ueli Grunder, Teufen, Jahrgang 1978, Bestleistung Zehnkampf 6629 Punkte

Niederer: Sicher! Ich habe das mit dem Sportarzt besprochen. Es war eine heikle Situation, da hast du recht.

Gibt es denn Unterschiede für euch, ob es ein Hormon ist oder ein «harmloses» Schnupfenmittel?

Stadelmann: Das ist wirklich ein Unterschied. Wenn man etwas nimmt gegen Schnupfen, das auf die Leistung gar keinen Einfluss hat.

Preisig: Da müssen wir aufpassen. Weil die Zuschauer und die Leute fragen nicht danach, wofür du es gebraucht hast. Doping ist Doping. Und Doping ist illegal. Wir haben eh schon den Ruf: wer an der Spitze ist, nimmt etwas.

Grunder: Eigentlich müssten wir uns viel früher Gedanken machen. Denn wenn wir die Dopingprobe abgeben müssen, ist es schon zu spät.

Preisig: Eine Information vom Verein aus wäre sicher gut, zum Beispiel als Schwerpunkt in einem Trainingslager.

Stadelmann: Das ist sicher gut, aber zum Beispiel an regionalen Meisterschaften Kontrollen durchführen finde ich übertrieben.

Leistung ist «out»! Fun ist «in»! Ist das so?

Niederer: Wenn man den Ansturm im TVT Nachwuchs anschaut, müsste man sagen – nein.

Grunder: Für mich ist Leichtathletik Fun. Spass auch an der Leistung. Natürlich werden Aussenstehende vielleicht sagen: «die spinnen ja».

Stadelmann: Irgendwann wird in Funsportarten die Leistung «in». Auch wenn sie am Anfang nicht im Vordergrund steht. Zum Beispiel Beachvolleyball oder auch Snowboard. Da braucht es genauso hartes Training, auch wenn es gegen aussen cooler daherkommt. Sicher denke auch ich manchmal, jetzt wäre es schöner vor dem Fernseher zu sitzen mit Nüssli, aber das ist auf die Dauer nicht befriedigend.

Was ist denn das Faszinierende an der Leichtathletik?

Grunder: Es ist dieser spezielle Kick, aber den gibt es in anderen Sportarten auch. Es können ja nicht alle Leichtathletik machen.

Nichts Spezielles?

Stadelmann: Es sind die eigentlich einfachen Bewegungen. Laufen, springen, werfen tönt ganz einfach. Aber wenn ich einem Laien sage, er soll laufen und die Knie hoch heben dabei, dann kann er das schon nicht oder er ist nicht schnell dabei. Die Feinheiten machen es aus, das Feilen an der Technik und das Pröbeln.

Preisig: Es ist wie eine Lebenseinstellung. Das muss man selber spüren, das kann man fast nicht erklären.

Die Leichtathletikabteilung des TV Teufen hatte in den letzten Jahren stetig Erfolg. Was ist der Zaubertrank?

Niederer: Wir arbeiten viel. Vor allem auch die Leiter und Trainer. Vielleicht ist es die Angst vor der Zukunft, vor dem Tief. Sie treibt an und lässt ausruhen auf den Lorbeeren nicht zu.

Angst ist ein schlechter Antrieb.

Niederer: Es ist auch nicht Angst sondern...

Preisig: es ist eher eine spezielle Dynamik, die sich entwickelt hat. Obwohl wir in verschiedenen Gruppen trainieren, sind wir alle zusammen stark. Das fängt im Jugendalter schon mit kleinen Dingen an und entwickelt sich weiter. Zum Beispiel Wettkämpfe wie die Schweizer Vereinsmeisterschaften (SVM) – das schweisst enorm zusammen.

Stadelmann: Die Ziele sind auch mitgewachsen, sie sind immer ein wenig höher geworden, aber trotzdem realistisch geblieben.

Grunder: Das Umfeld hat sich auch verbessert.

Wann kommt das Tief?

Grunder: Es kommt sicher irgendwann.

Stadelmann: Vielleicht nicht ein Tief, aber eine Stagnation. Es sind ja immer Wellenbewegungen. Ich werde auch nicht immer Leichtathletik machen.

Niederer/Grunder: Der Thomas geht und das Tief kommt... (Gelächter)

Damit man hart trainiert, braucht es Ziele. Welche Zielsetzungen habt ihr für den Sommer 2000?

Stadelmann: 400 m Hürden unter 52 Sekunden. Das ist das Hauptziel.

Preisig: Ich werde mich auf den Speerwurf konzentrieren. An der Nachwuchs-SM vorne dabei sein.

Du meinst gewinnen?

Preisig: Ja, gewinnen. Die Junioren-Weltmeisterschaft in Chile ist ein weiteres Ziel. Die Limite ist allerdings 67 m.

Niederer: Auch ich will gewinnen an der Nachwuchs Schweizermeisterschaft im Stabhochsprung. Die Junioren-WM in Chile sind auch ein Ziel. Noch fehlen aber 20 cm für die Qualifikation.

Grunder: Die Mehrkampf Schweizermeisterschaft und eine Qualifikation für einen Länderkampf.

Zum Schluss eine kurze Antwort zu Sydney 2000.

Preisig: Kein Ziel, eine Illusion.

Grunder: Absolut geil, aber nicht möglich.

Niederer: Möglichst viele Schweizer Athletinnen und Athleten dabei.

Stadelmann: Ein Grund, den Fernseher laufen zu lassen.

Stefan Fitze – Nachwuchs-Leichtathlet des TVT

Name: Stefan Fitze

Erfolg Winter 99/00: 5. Platz am St.Galler Hallenmeeting 2000 im Kugelstossen

Trainingsgruppe: Jugendabteilung

Leiter: Patrick Eggenberger, Nicole Blumer, Hans Höhener

Alter: 13

Schuhgrösse: 43

Lieblingsdisziplin: Kugelstossen, Speerwerfen und Hochsprung

Sch...disziplin: Gibt es nicht

Idol: Habe ich noch keines

Doping: Finde ich nicht gut, weil man dann die Leistung nicht mehr aus eigener Kraft erbringt

Internet: Für berufliche Zwecke finde ich es ganz gut. Schlimm ist, wenn man es missbraucht

Sportliche Ziele Sommer 2000: Ich möchte im Kugelstossen 11 m erreichen und im Hochsprung 1.30 m

Schule/Ausbildung: In der Schule bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir

Ein neuer, spannender Wettkampf auf den Sportanlagen Landhaus: Lässig wäre ein Wettkampf in Dreiergruppen. Nur Kugelstossen, Werfen, Weitsprung und Hochsprung und dann zusammen ein möglichst gutes Ergebnis erreichen

Wenn ich ein Tier wäre...: Wenn ich wütend bin, wäre ich eine Moräne

Was fehlt den Kids in Teufen? Ein Sitz im Gemeinderat

Von der Breite zur Spitze – Projekt Spitzensport LA TVT

Schon seit einigen Jahren zählt die Leichtathletikabteilung des TV Teufen im Nachwuchsbereich zu den Schweizer Top-Vereinen. Mehrere Dutzend Titel und Medaillen an Schweizer Einzel-Meisterschaften sowie im Leichtathletik-Mannschaftsmehrkampf (LMM) zeugen davon. 1998 gewann das Teufner Juniorenteam erstmals die Schweizer Vereinsmeisterschaft (SVM) und qualifizierte sich damit für den Europacup 1999. Was damals bei den traditionellen Schweizer Grossvereinen eher als glücklicher Zufall gewertet wurde, wiederholte sich jedoch 1999 in einem spannenden und hochstehenden SVM-Finale: die Junioren des TV Teufen gewannen die Vereinsmeisterschaft erneut und zwar mit dem zweithöchsten je erzielten Punkteergebnis vor dem LC Zürich und dem BTV Aarau.

Neben dem SVM-Sieg setzten die TVT-Junioren 1999 aber noch weitere Glanzpunkte auf internationaler Ebene: überraschend gewannen sie am Team-Europacup der Landesmeister die Silbermedaille und Dominique Künzler schloss die Junioren Europameisterschaft über 110m-Hürden mit dem hervorragenden 7. Finalplatz ab. Schliesslich

wurde der TVT-Mittelstreckler Lukas Ebnetter Junioren-Europacup-Sieger im Orientierungslauf.

Vermeht erzielten in den letzten Jahren Athletinnen und Athleten des TV Teufen auch im Aktivalter nationale Spitzenplätze und qualifizierten sich für Länderkampfeinsätze. Mit dem im vergangenen Jahr gestarteten Projekt «SPITZENSport LA TVT» will der Verein die Grundlage schaffen, neben der Breiten- und Nachwuchsarbeit durch gezielte Förderung die ausgezeichneten Leistungen im Juniorenbereich zu erhalten und im Aktivalter weiter zu verbessern, um auch in dieser Kategorie nationale oder gar internationale Topleistungen realisieren zu können.

Das Projekt «SPITZENSport LA TVT» will neben und in Ergänzung zum ordentlichen Trainingsbetrieb:

- ambitionierten Athletinnen und Athleten ermöglichen, Leichtathletik oder ihr verwandte Sportarten als Spitzen- und Hochleistungssport im und mit dem TV Teufen zu betreiben,

- und ihnen unter optimalen Trainingsbedingungen mit professioneller Betreuung und Beratung im sozialen, medizinischen und Ausbildungsbereich ein geeignetes Umfeld schaffen.

Das Projekt «SPITZENSport LA TVT» soll die Breiten- und Nachwuchsarbeit nicht ergänzen und deshalb separat finanziert werden durch:

- den «Verein zur Förderung der Spitzenleichtathletik im TV Teufen», der mit Mitglieder- und Gönnerbeiträgen sowie speziellen Zuwendungen einen «Fonds» zur Förderung von Einzelathleten und Projekten im Spitzensportbereich unterhält,
- und durch gezielte Finanzaktionen sowie durch freies oder zweckgebundenes Sponsoring.

Wer sich für das «Projekt zur Förderung der Spitzenleichtathletik im TV Teufen» als Athlet oder Athletin interessiert, wer das Projekt ideell oder finanziell unterstützen möchte, wendet sich an den Chef Spitzensport der LA TV Teufen: René Wyler, Göbistr., 9053 Teufen (071/333 28 67).

Botschafter des Appenzellerlandes

Die Leichtathleten des TV Teufen danken an dieser Stelle auch allen Helfern, Kampfrichtern, Gönnern und Sponsoren für ihre stets tatkräftige Mittragen unserer Aktivitäten. Ganz besonders gefreut haben uns im letzten Jahr auch die Unterstützung durch Kanton und Gemeinde. Wir bemühen uns, auch in diesem Jahr mit unserm Sport «als beste Werbung für die Gemeinde Teufen» oder als «Botschafter des Appenzellerland», wie wir anerkennend in einigen Schreiben genannt wurden, wirken zu können.

Panathlon-Preis

Anfangs Januar 2000 erhielt die Leichtathletikabteilung des TV Teufen in Anerkennung der hervorragenden Nachwuchsarbeit den Förderpreis 1999 des Panathlonclub St. Gallen. Die Leichtathleten des TV Teufen danken dem Panathlonclub auch an dieser Stelle herzlich für die Anerkennung unserer Breiten- und Nachwuchsarbeit.

Unterstützung

Wenn sie unser Projekt zur Förderung der Spitzenleichtathletik im TV Teufen unterstützen möchten, so gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu:

- als Mitglied des «Vereins zur Förderung der Spitzenleichtathletik im TV Teufen»
- mit einer Einlage in den «Fonds zur Förderung der Spitzenleichtathletik im TV Teufen»
- als Gönner
- als Sponsor über gezielte Sponsoringprojekte

Wir stehen Ihnen für Auskünfte und Gespräche jederzeit zur Verfügung, Gerne dokumentieren wir Sie mit detaillierten Unterlagen.

Unsere Kontaktadresse: René Wyler, Chef Spitzensport LA TVT, Göbistrasse, 9053 Teufen, Tel./Fax 071 / 333 28 67

Tipps rund ums Laufen

Laufen fördert das Lebensgefühl und die Leistungsfähigkeit im Beruf!

Laufsport bringt nicht nur die nötige Grundlage für die Ausdauer und die Wettkampfsituation, sondern für jede Lebenssituation positive Aspekte. Wer mit dem Laufsport beginnen möchte, muss sich nur mit einem Paar guten Laufschuhen ausrüsten – und los geht's.

Nachfolgend finden Sie einige Tipps, damit Laufen Spass macht.

Zum Anfangen ist es nie zu spät!

Das Laufen ist nicht nur Jugendlichen und Sportlichen vorbehalten. Der Beweis ist längst erbracht, dass auch in der Schweiz immer mehr ältere Leute Spass am Laufen finden. Natürlich haben Jugendliche mehr Puste, aber die ältere Generation kann mit Vernunft jene Leistungen erreichen, die ihrer Gesundheit massgerecht förderlich sein werden.

Zum Anfangen ist es wirklich nie zu spät – selbst wenn Sie etwas zuviel Gewicht auf die Waage bringen. Laufen Sie mit der Familie, mit Freunden oder in Gruppen, so geht's leichter. Geniessen Sie die Freude an der Bewegung. Sie werden zwar nicht unbedingt länger leben, aber länger jung bleiben. Fit sein bis ins Alter, wer möchte das nicht!

Lassen Sie sich regelmässig ärztlich untersuchen

Mit ruhigem Gewissen lässt sich leichter laufen. Es ist deshalb nur vernünftig, sich vor dem Bestimmen eines Laufprogramms untersuchen zu lassen, könnte doch in der Dosierung Vorsicht geboten sein. Lassen Sie besonders Herz und Lunge prüfen. Eine Konsultation des Arztes ist ferner angezeigt bei

- Krankheit (Herz)
- Übergewicht
- Untrainiertheit
- Atemnot (Druck und Engegefühl in der Brust)
- Bei Alter über 40 Jahre

Wer intensiv Sport treibt, geht einmal im Jahr zum Arzt!

Gute Schuhe erhöhen den Laufgenuss

Der richtige Laufschuh ist wichtigster Ausrüstungsgegenstand. Er bietet Ihnen nicht nur erhöhten Laufgenuss, sondern schützt auch vor Verletzungen verschiedenster Art, besonders vor Fehlbelastungen.

Ein guter Trainingsschuh ist leicht und gibt guten Halt, ist gross genug, um mit einem Paar Socken (Baumwolle) getragen zu werden. Mit einem soliden Fussbett verfügt er auch über einen Absatzkeil und ist atmungsaktiv. Eine weiche, dicke Sohle mit Profil fängt die Schläge auf.

Von Mal zu Mal geht's leichter

Der erste Schritt kann durchaus der schwerste sein! Es gilt nun die gute Absicht in die Tat umzusetzen. Dazu braucht

es oft Überwindung, aber wenn die Laufschuhe einmal angezogen sind, sind sie zum Entdecken des Laufvergnügens bereit. Holen Sie Ratschläge bei erfahrenen Läufern, gucken Sie ihnen ab, wie sie's machen. Aber immer schön gemütlich, keinen falschen Ehrgeiz.

Beachten Sie!

- Vorsicht bei Temperaturen über 25 Grad und bei Kälte tiefer als minus 10 Grad sowie Belastungen auf über 1800 Meter über Meer.
- Muskelkater ist keine Krankheit, sondern eine Folge von Trainingsmangel
- Seitenstechen ist nicht schlimm. Durch regelmässiges Atmen und sinnvolles Essen vor dem Training, sowie langsames Lostraben kann es vermieden werden.
- Achten Sie auf einen lockeren, leichten Laufstil. Arme leicht angewinkelt, Oberkörper aufrecht, nicht vorgeknickt, Nackenpartie nicht versteift.
- Verlegen Sie Ihre Lauftrainings bei zu hohen Ozonwerten auf die Abendstunden.

Wählen Sie die richtige Trainingsbelastung Puls 180 minus Lebensalter

Diese Formel ist einfach. Ein 45jähriger findet sein ideales, persönliches Lauftempo leicht. $180 - 45 = 135$ Pulsschläge in der Minute. (Trainingsbelastung)

Belasten Sie Ihren Organismus möglichst täglich 10 Minuten oder wöchentlich mindestens 3 x 30 Minuten mit dieser empfohlenen Pulsfrequenz. Prüfen Sie den Puls ab und zu durch kurzes Anhalten, vor allem direkt nach dem Lauf. Geht die Pulsfrequenz schnell zurück, sind Sie gut in Form. Trainingswirkungen treten schon nach 10–12 Wochen auf. Ruhe- und Leistungspuls sinken. Sie fühlen sich besser.

Laufen Sie regelmässig

Einen optimalen Trainingseffekt erzielen Sie

- mit regelmässigem Laufen – entweder am Morgen, über Mittag, am Abend und natürlich übers Wochenende. Reservieren Sie sich pro Woche mindestens 3 Termine – möglichst an fixen Tagen.
- mit einem gleichmässigen Tempo, indem Sie zuerst den Kilometerumfang und erst später die Geschwindigkeit steigern.
- mit allmählicher Erhöhung des Pensums (keine zu grosse Sprünge in den Anforderungen).
- indem Sie Überanstrengungen vermeiden! Beginnen Sie gemächlich.

Regen und Schnee (von extremen Situationen abgesehen) sind kein Grund zur Aufschiebung. Gerade solche Verhältnisse bringen reiche Erlebnisse. Haben Sie nach einem Lauf den Eindruck, noch länger durchhalten zu können, dann war Ihr Tempo richtig.

Turnstunden:

Freitag	18.30 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Markus Stadler
Mittwoch	09.00 bis 10.30 Uhr
Sommer: Vitaparcour, Steineggwald	
Winter: Sporthalle Landhaus	Leiterin: Mägi Bischof

Die Läufergruppe des TV Teufen würde sich freuen, weitere Laufbegeisterte in ihren Reihen begrüssen zu dürfen. Egal, ob Marathon-Experte, Hobby-Jogger oder Gelegenheitsläufer, ob jung oder etwas älter, alle werden beim lockeren Jogging, oder im etwas forscheren Lauftempo durch die Wald- und Wiesennatur im Sommer oder Winter auf ihre Rechnung kommen.

Ein- und Auslaufen

Ein wichtiger Aspekt ist das Ein- und Auslaufen, welches das Stretching beinhaltet. Stretching oder auch Dehnen wird in zwei Kategorien (statisches und dynamisches Dehnen) aufgeteilt.

Zum Einlaufen oder Aufwärmen sollte man dynamisch dehnen, also mit wippenden Bewegungen den Muskel auf die nötige Spannung bringen. Beim Auslaufen müssen die Muskeln statisch gedehnt werden, das heisst etwa 15 Sekunden lang ohne Wippen. Für das statische Dehnen sollte man sich genügend Zeit einräumen.

Läufergruppen in der Nähe

Wer sich einer Läufergruppe anschliessend möchte, kann beim Sportamt des Kantons, Gemeinde, oder naheliegenden Vereinen Informationen holen. Gemeinsames Training verhilft zu einer klaren Einschätzung der eigenen Leistung, und dank der Gruppendynamik können wertvolle Beziehungen entstehen.

Markus Stadler, Leiter Läufergruppe TV Teufen

(Diese Ratschläge entsprechen weitgehend den Empfehlungen des Schweiz. Leichtathletikverbandes SLV)

Eltern - und Gönner-Club LA

Eltern- und Gönner-Club LA TVT

Verschiedene Eltern und Gönner der Leichtathletikabteilung des TVT haben am 1. Juli 1996 den Eltern- und Gönner-Club LA TVT gegründet. Der Club hat den Zweck:

1. die Leichtathletikabteilung des TV Teufen in ihrer Organisation und finanziell zu unterstützen
2. ein Forum zur gegenseitigen Information zu bieten
3. durch die Organisation gesellschaftlicher und sportlicher Veranstaltungen einerseits den Zusammenhalt unter den Eltern sowie Gönnern und andererseits den Kontakt zu den Athletinnen und Athleten zu fördern.

Eltern- und Gönner-Club zählt 76 Mitglieder!

Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit

- für Einzelmitgliedschaft Fr. 50.–
- für Zweiermitgliedschaft Fr. 100.–

Eltern- und Gönner-Club finanziert neuen Leichtathletik-Bus!

Die Club-Versammlung 1999 hat beschlossen, den nächsten Leichtathletik-Bus zu finanzieren. Gerade der Bus ist es, der von allen Leichtathletinnen und Leichtathleten – von der Basis bis zur Spitze – benützt wird, sei es für den Besuch von Wettkämpfen oder für die Lager in Italien und St. Moritz.

Werden auch Sie Mitglied des Eltern- und Gönner-Clubs LA TVT!

Interessiert?

Nähere Auskünfte erteilen gerne:

- der Präsident Willy Zimmermann, Hofstrasse 7a, 9015 St. Gallen (Telefon 311 46 08) oder
- die Leiterinnen und Leiter der Leichtathletikabteilung

TONIO

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

Hechtmühle · 9053 Teufen

Ab 20. März 2000 im Internet unter:
www.top-coiffure.ch

**Termine bei
unseren Jung-Stylisten**

-30%!

*Restaurant zum Winkelstein
9062 Lustmühle, Teufen*

*Saisonale
Spezialitäten*

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Yvonne und Urs Ehrismann

Battenbusstrasse 6

Telefon 071 333 10 67

Fax 071 333 50 57

Montag und Dienstag Rubetag

25 Jahre Handball-Abteilung

Natürlich gäbe es von einem viertel Jahrhundert Handball-Geschichte des TV Teufen einiges zu erzählen, doch musste ich mich auf die aus meiner Sicht wichtigsten Ereignisse konzentrieren (Peter Fässler).

Gründung im Alten Zoll

Eigentlich wurde Handball im Turnverein Teufen schon in den sechziger Jahren gespielt, doch mehr als Plausch und ohne feste Strukturen. An einer Hauptversammlung in den siebziger Jahren war es, als Fredi Schenk den damaligen Präsidenten, Hans Höhener, auf das Fehlen einer Handballabteilung ansprach. Dieser verknurrte Fredi gleich dazu eine Riege zu gründen. Der Startschuss erfolgte 1975 bei der Gründungsversammlung im Alten Zoll. Mit einer Aktivmannschaft startete der TV Teufen zum Abenteuer Handball. Jedoch schon zwei Jahre später löste sich diese Mannschaft auf und so blieb dem ehemaligen Torhüter von Lägern Wettingen, Fredi Schenk, nichts anders übrig als es mit einer Juniorenabteilung zu versuchen. In dieser Anfangsphase beteiligten sich stets zwei Juniorenteams am Meisterschaftsbetrieb. Somit konnten anfangs der achtziger Jahre, die nun altersmässig zu «aktiven» Handballern herangewachsenen Teufner einen Neuanfang vollziehen.

1983 Aufstieg in die 3. Liga

Vor 17 Jahren: Bruno Preisig im Kampf mit einem Gegner.

Das Team das nach der Saison 82/83 in die 3. Liga aufstieg: hinten v.l.n.r.: Rolf Waldburger, Trainer Hansjürg Albrecht, Urs Ehrbar, Christoph Marbacher, Ueli Preisig, Martin Seif, Jürg Riesen, (vorne): Urban Sutter, Peter Preisig, Manfred Koller, Bruno Preisig, Guido Sutter. Auf dem Foto fehlten: Kurt Walser, Stefan Waldburger, Martin Graf und Mathias Dudli.

Im Frühjahr 1983 folgte der erste grosse Erfolg des noch jungen Vereins. Mit einer konstanten Leistung während der 4. Liga-Meisterschaft wurde unter Trainer Hansjürg Albrecht erstmals der Gruppensieg erreicht, was die Teufner berechtigte an den Finalspielen um den Aufstieg teilzunehmen.

In diesen Aufstiegsspielen trafen die Ausserrhoder auf folgende Teams: Gehörlosen SC, LC Brühl, BTV St. Gallen und BSV Bischofszell. Mit einer Ausnahme entschieden die Teufner alle Spiele für sich und feierten somit verdienstermassen den erstmaligen Aufstieg in der Geschichte. Es sollte noch neun Jahre dauern bis man schliesslich einen weiteren Aufstieg in die 2. Liga feiern durfte.

Grosser Tag

Ein denkwürdiges und für alle Beteiligten ein unvergessliches Spiel fand am 2. Dezember 1987 statt. Der damalige Reporter des Appenzeller Tagblatts, Max Reinhard, schrieb folgendes:

Gestern abend erlebten die Handballer des TV Teufen einen Höhepunkt. Weil sie sich im «St. Galler Cup» für die 4. Runde qualifiziert hatten, trafen sie auf den TSV St. Otmar (und verloren - aber das Ergebnis stand ja gewiss nicht im Mittelpunkt - mit 13:38 (6:16) Toren).

Die St. Galler Steinachalle bevölkerten rund 250 Zuschauer, davon mehr als die Hälfte Teufner; sie erlebten am Anfang eine keck drauflosspielende 3. Liga-Mannschaft. Natürlich hatte die fast in Vollbesetzung (ohne Jehle und die in Norwegen weilenden Internationalen) angetretenen Otmärler Raum und Zeit für Kabinettstücklein, aber trotz nicht zurückhaltendem Einsatz sahen sie es nie darauf ab, die Appenzeller lächerlich zu machen. Mitte zweiter Halbzeit gaben die Teufner den «Geist» aber doch fast auf:

Zu gross war der Unterschied in der konditionellen Verfassung, zu gut der Überblick der NLA-Spieler auch bei hohem Rhythmus (immer mehr Konter).

St. Otmar: Bozzani - Koso (9Treffer), Keel (3), Wintsch (2), Hüttenmoser (4), Osterwalder (8), Lauber (4), Forster (3), Gründisch (5).

Teufen: Höhener (Fässler) - Dudler (2), Seif (3), Ehrbar (2), Graf (1), Länzlinger (1), Anderegg (1), Inaven, Riesen, Waldburger, Biser.

Noch ein Aufstieg

Zur Neueröffnung der Sporthalle Landhaus machten sich die Handballer des TV Teufen ihr schönstes Geschenk

Fototermin am 2. Juni 1992 mit neuem Dress: hinten v.l.n.r. Ernst Biser, Markus Peterer, Toni Schlanser, Oskar Fässler, Martin Seif, Martin Graf, Michael Länzlinger, Toni Sutter, vorne Bruno Preisig, Thomas Hody, Roland Streule, Peter Fässler, Harry Kobler, Bruno Höhener.

gleich selbst. Eine überaus erfolgreich verlaufene Saison 91/92 unter Spielertrainer Jürg Riesen, wurde mit dem erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga gekrönt. Endlich hatte man eine eigene Halle und die Meisterschaften ohne Heimspiele gehörten seit 1992 endgültig der Vergangenheit an. Bis zu diesem Zeitpunkt genoss Teufen vor allem in Appenzell, Trogen oder St.Gallen Gastrecht. Das erste offizielle Meisterschaftsspiel in der (schönsten) Sporthalle der Ostschweiz fand am 19. September 1992 statt. Gegen den Ausstiegsfavoriten Gossau waren die Chancen auf den ersten Heimsieg wenig realistisch, was auch im Resultat von 11:32 ersichtlich wurde. Den ersten Vollerfolg in der Sporthalle Landhaus musste allerdings noch einige Zeit auf sich warten lassen. Erst am 11. September 1993, nach einem 16:13 Sieg über den BTV St.Gallen, blieben erstmals beide Punkte in Teufen.

Auch wenn sportlich gesehen die 2. Liga-Saison nicht in allerbesten Erinnerung steht, muss doch gesagt sein, dass die Ausserrhoder ohne jegliche spielerische Verstärkung in dieses Abenteuer stiegen. Auch war Teufen wohl eine der wenigen, wenn nicht gar die einzige Mannschaft in dieser Spielklasse, welche ohne bezahlten Trainerjob arbeitete.

Sieben Jahre

Nach dem Abenteuer 2. Liga setzte Teufen zu neuen Erfolgen in der 3. Liga an. Gleich nach dem Abstieg konnte 1993 endlich ein, dem Team völlig unbekannter Trainer engagiert werden. Mit viel Enthusiasmus und klaren Zielen versuchte der neue Mann, Kurt Lutz, Teufen während sieben Jahren (1993-1999) wieder zu einer 2. Liga-Mannschaft zu formen. (Vergleiche TVT-Zitig-Nr. 35) Zwar spielte das nun fast während zehn Jahren unveränderte

Team immer an der Spitze der 3. Liga mit, doch in den entscheidenden Momenten blieben die Erfolge aus. Auf die Saison 1999/2000 folgte der freiwillige Abstieg in die 4. Liga.

Junioren

Ein wichtiger Pfeiler der Handballabteilung war wie bereits angetönt die Nachwuchsförderung. Bereits unter Fredi Schenk wurde 1977 die erste Juniorenmannschaft gegründet. In jener Zeit, als in der Ostschweiz der Kleinfeldhandball während den Sommermonaten für eine willkommene Abwechslung sorgte, organisierte der TV Teufen jeweils das zwei Tage dauernde Juniorenturnier. Dabei ist Fredi Schenk noch heute stolz darauf, dass sich die gegnerischen Mannschaften regelrecht um eine Teilnahme an diesen gut organisierten Handballturnieren rissen. Für St. Otmar, SV Fides oder BTV St. Gallen war klar, dass zu jener Zeit eine Teilnahme an diesem Teufner Handballturnier in die Saisonplanung miteinbezogen wurde.

Die B-Junoren anno 1983...

Ende der achtziger Jahre stand es mit der Nachwuchsarbeit im Appenzellerland, besonders aber in Teufen, nicht zum Besten. Nur der TV Appenzell besass eine Nachwuchsabteilung, die diesen Namen auch verdiente. Wehmütig blickte man in Teufen auf die Jahre zurück, wo sich noch mehrere Juniorenteams am Meisterschaftsbetrieb beteiligten. Mit dem Neubau der Sporthalle trat dann allerdings wieder eine Besserung ein. So trugen Ende der neunziger Jahre wieder mehrere Juniorenmannschaften das Teufner Dress. Auch eine Minihandballabteilung entstand seit der Neueröffnung der Sporthalle Landhaus.

... und die B-Junoren im Jahre 2000

... sowie die aktuellen C-Junoren in der Verteidigung.

Die Handball-Riegenchefs in den vergangenen 25 Jahren:

1975-1981	Fredi Schenk
1981-1985	Bruno Preisig
1985-1989	Beat Bachmann
1989-1991	Bruno Höhener
1991-1999	Peter Fässler
1999-2000	Kurt Lutz

Meisterschaft 1999/2000 – Junioren mit guten Ansätzen

Die Handballmeisterschaft 99/00 war für die TVT-Handballer ein durchzogenes Jahr mit wenig Höhepunkten. Einzig die beiden Juniorenmannschaften vermochten ansatzweise ihr Potential aufzuzeigen. Alle Mannschaften erlebten Hochs- und Tiefs und vermochten sich aufgrund der mangelnden Konstanz nur im Mittelfeld ihrer Gruppen zu platzieren, wobei durchaus mehr drin gelegen wäre.

Aktivmannschaft (4. Liga)

Nachdem die Aktivmannschaft den Rücktritt von Kurt Lutz und den Abgang einiger Stammspieler hinnehmen musste, beschloss man bereits bei der Mannschaftsanmeldung, freiwillig in die 4. Liga abzustiegen. Dass dieser Entscheid richtig war, zeigten bereits die ersten Spiele der mit «älteren» Stammspielern der ehemaligen 3. Liga-Mannschaft und neuen, jüngeren Spielern durchsetzten Mannschaft. Nach einem Punktgewinn im ersten Spiel, mussten die Teufner bis zum sechsten Spiel warten, um erneut Punkte zu holen. Nach einer guten Phase Ende 1999 und Anfang 2000 war der Saisonabschluss dann wieder mässig. Das

Spiel der Teufner war über die ganze Saison gesehen zu inkonstant, der Mittelfeldplatz daher das Maximum, was sie erwarten durften. – Es bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft auch in der kommenden Saison zusammen bleiben wird, haben doch weitere Akteure ihren Rücktritt angekündigt.

Junioren B

Noch vor den Sommerferien wusste Trainer Martin Graf nicht, mit welchen Spielern und ob überhaupt (Spielerknappheit) er die Meisterschaft 99/00 angehen kann. Nach den Sommerferien meldeten sich dann erfreulicherweise einige Spieler der ehemaligen B-Spitzen-Mannschaft zurück – die Saison war personell gesehen damit gerettet. Die ersten Spiele zeigten Stärken und Schwächen der TVT-B-Junioren dann deutlich auf. Einerseits vermochten sie ihre Gegner mit gutem Tempo- und Kombinationsspiel zu dominieren, andererseits liessen sie technische Fehler und Lässigkeit ins offene Messer der anderen laufen. Ihr Potenzial zeigte die Mannschaft im dritten Spiel gegen den TV Appenzell auf, als sie sich in Appenzell gegen den klaren Gruppensieger ein verdienten Unentschieden erspiel-

ten. – Man darf gespannt darauf sein, ob die Junioren in der kommenden Saison den Schritt zu den A-Junioren Spitze wagen und wie sie dort reüssieren werden. Möglich ist bei dieser Mannschaft so einiges.

Junioren C

Die C-Junioren mussten gegenüber der Vorsaison zwei, drei Abgänge hinnehmen, blieben aber sonst zusammen bzw. wurden durch jüngere Spieler ergänzt. Bereits im ersten Spiel wurde die grösste Schwäche der jüngsten TVT-Handballer ersichtlich, es war Konstanz. Nachdem das Spiel über weite Strecken dominiert wurde, mussten sie schliesslich eine ärgerliche und unverdiente Niederlage hinnehmen. Mit dieser Tatsache mussten sie sich leider noch in einigen weiteren Meisterschaftsspielen abfinden. Es war ein ständiges auf und ab der Gefühle. Guter Einsatz wurde mangels genügender Chancenauswertung oft nicht belohnt. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden aus 14 Spielen mussten sich die C-Junioren unter ihrem Wert geschlagen geben. – Kann die Mannschaft für die kommende Saison zusammen bleiben, so dürfen die Erwartungen zurecht höher geschraubt werden.

Ranglisten (Stand 25. März 2000):

4. Liga Männer, Gruppe 6 (M4-6)

	Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl	Tore	Diff	Punkte
1	ESC Rorschach	14	13	0	1	294 : 187	107	26
2	HC Rover Wittenbach 2	13	10	1	2	249 : 174	75	21
3	SV Altstätten	13	7	1	5	218 : 214	4	15
4	HC Mels 2	13	4	3	6	182 : 230	-48	11
5	TV Teufen	13	4	1	8	219 : 229	-10	9
6	LC Heerbrugg	13	3	3	7	194 : 219	-25	9
7	LC Brühl 2	14	4	0	10	238 : 290	-52	8
8	HC St.Gallen 2	13	2	3	8	176 : 227	-51	7

Junioren B Breite, Gruppe 5 (MJBB-5)

	Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl	Tore	Diff	Punkte
1	TV Appenzell	12	11	1	0	303 : 171	132	23
2	HC Rorschach	11	8	0	3	243 : 183	60	16
3	TV Teufen	12	5	1	6	253 : 228	25	11
4	HC Arbon 2	11	3	1	7	177 : 233	-56	7
5	HC Herisau	12	0	1	11	144 : 305	-161	1

Junioren C Breite, Gruppe 6 (MJCB-6)

	Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl	Tore	Diff	Punkte
1	HC Rorschach	14	10	0	4	222 : 175	47	20
2	LC Heerbrugg	14	8	2	4	230 : 174	56	18
3	TV Appenzell	14	9	0	5	208 : 178	30	18
4	HC Rover Wittenbach 2	14	7	2	5	218 : 215	3	16
5	TSV St.Otmar 2	14	6	0	8	248 : 249	-1	12
6	TV Teufen	14	4	2	8	203 : 216	-13	10
7	BSC Goldach 2	14	5	0	9	176 : 231	-55	10
8	HC Buchs-Vaduz	14	3	2	9	151 : 218	-67	8

Patricia packt aus . . .

. . . vorerst nur die Trainings Sachen und die RG-Spitzen.

Erst nach zweistündigem Einwärmen darf der elegante Gymnastikdress für den grossen Auftritt aus der Vereinstasche. Wir sind nach fünfständiger Bahnfahrt in Genf angekommen. Das war eine frühe Tagwache, aber wir wollten doch alle dabei sein beim ersten

Qualifikations-Wettkampf, 18./19. März für die Schweizer Meisterschaft Rhythmische Gymnastik

Annina, wie lange dauerten die Vorbereitungen für diesen Wettkampf?

Wir begannen gleich nach den Sommerferien 99 mit einer, von Elena Landolf und Heidi Burch choreografierten Übung, die dann während den vergangenen Monaten immer wieder verbessert und auf uns Mädchen zugeschnitten wurde.

Daniela, wieviel mal in der Woche trainiert ihr?

In der Regel 3x in der RG und 1x Ballett. Vor den Wettkämpfen gibt es aber manchmal Zusatztrainings.

Rahel, wie gross ist die Gruppe?

Sechs Mädchen im Alter von 10 - 12 Jahren. Dabei ist eine Gymnastin jeweils Ersatz. Diese wird aber regelmässig eingesetzt und trainiert genau gleich wie alle anderen.

Patricia, wie lange dauert eure Übung?

2 1/2 Minuten. Es sind bestimmte Pflichtelemente vorgeschrieben, doch auch Akrobatik und der ganze künstlerische Ausdruck wird bewertet.

Nadja, wer wertet die Übungen?

2 x 8 KampfrichterInnen aus der ganzen Schweiz, jedoch mehrheitlich aus der Westschweiz und dem Tessin.

Ruani, wie gross war die Teilnahme in eurer Kategorie, Juniorinnen B?

Es starteten 16 Gruppen, hauptsächlich aus der Westschweiz, der Zentralschweiz und dem Tessin. Nur Teufen und Rheintal vertraten die Ostschweiz.

Annina, jetzt nach glücklich bestandem Wettkampf, bist du zufrieden?

Sehr, mit dem 4. Platz sind unsere Erwartungen übertroffen worden. Es hätte aber am zweiten Tag besser laufen können, denn den 3. Platz vom ersten Tag hätten wir mit weniger Nervosität und entsprechenden Fehlern locker verteidigen können.

Nadja, wie ist das speziell für euch angefertigte Gwändli angekommen?

Toll, wir haben viele Komplimente bekommen und ich finde es das Schönste! Es wurde extra für uns für diese SM entworfen und von einer kreativen Schneiderin für uns angefertigt.

Daniela, hatte es viele Zuschauer?

Ja, die schönste Sporthalle Genfs, Glasdach, Glaswände usw. war am ersten Tag gut besucht und am zweiten Tag voll. Es war ein tolles Gefühl vor so vielen Zuschauern zeigen zu können, was man vorher endlos geübt hat.

Heidi Burch, du als Haupttrainerin freust dich sicher über den Erfolg?

Natürlich sehr! Die Vorbereitung auf diese Saison war eine harte Zeit geprägt von unvorhergesehenen Schwierigkeiten und grossem Aufwand. Das Seil erfordert hohe, technische Präzision und äusserste Konzentration. Dies musste mit 6 verschiedenen Mädchen erarbeitet werden und stellte für uns alle eine grosse Herausforderung dar. Es ist jetzt nach 8 Monaten eine grosse Erleichterung und gleichzeitig eine riesen Freude, den 1. Wettkampf so erfolgreich überstanden zu haben. Ich bin stolz auf meine Mädchen! Halten Sie uns den Daumen für die kommenden Wettkämpfe!!

Ruani, wie sehen die nächsten Stationen aus?

8./9. April, Locarno, 2. Qualifikation, dann Halbfinal 6./7. Mai in Zürich und bei wirklich sauberem Turnen lan-

Turnstunden:

Montag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch
Mittwoch	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch
Freitag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch
Samstag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch

den wir vielleicht im Final, 10./11. Juni in Ecublens. So weit zu kommen, können wir nur hoffen, weil bei jedem Wettkampf einige Gruppen von den anfangs 16 ausscheiden werden. Schliesslich dürfen nur noch vier am Final der SM teilnehmen. Das werden Neuenburg, Genf, und... sein.

Patricia, kannst du diesen Sport auch andern Mädchen empfehlen?

Sicher, ich habe während den letzten 6 Jahren in der Rhythmischen Gymnastik viel gelernt und viele Kameradinnen gewonnen. Es ist ein schöner, eleganter Sport und man lernt, sich zu konzentrieren und Nervosität unter Kontrolle zu halten.

Annina, und wie sieht das Wettkampfprogramm nach der SM aus?

Soweit können wir im Moment noch nicht vorausplanen. Schön wärs, wenn wir nochmals ein Jahr mit der Gruppe an die SM 2001 gehen könnten. Am «Säntis-Cup», 17./18. Juni in Teufen werden wir wahrscheinlich mit der Gruppenübung im Showblock auftreten.

Chomm doch au zu üs i d'RG

Schnupperkurs für Jahrgänge 92 - 94
Mittwochs 17 - 19 Uhr
Turnhalle Niederteufen

RG TVT Sekretariat: Marlis Cortesi, Stofelrain,
9053 Teufen, Tel. 071 333 42 46,
Fax 071 333 47 35

RHYTHMISCHE GYMNASTIK

TVT-SPLITTER

Dies und das . . .

Hochzeiten

Wir alle gratulieren ganz herzlich zur Vermählung:

- Thomas und Silke Hody-Seiler
- Maya und Daniel Heeb-Holderegger

Geburten

Wir alle gratulieren ganz herzlich zur Geburt von:

- Romy (13.12.99) Doris und Fredy Preisig

Wir gratulieren herzlich

Hans Höhener zur Präsidentschaft des Schweizerischen Leichtathletikverbandes SLV

Freudentränen zum Saisonstart

Am Gerätewettkampf in Haslen am 18. März gelangen gleich zum Saisonstart Topleistungen. Im Test 3 gewannen Raphaella Bötschi die Gold- und Debora Frei die Silbermedaille. Wir freuten uns riesig über diesen Doppelsieg. Mit Raffaella Isepponi (8.), Joana Ferreirinha (9.), Nora Gstrein (11.), Karin Inauen (13.) und Ruth Schläpfer (18.) boten alle Test 3-Turnerinnen sehr gute Leistungen.

Als Neuling startete Milena Wild bei den kleinsten im Test 1 und plazierte sich zur Überraschung aller gleich auf dem 6. Rang. Auch Selina Kohler, Sara Stoffels und Natalie Gahlinger zeigten gute Übungen und ihre Freude am Geräteturnen war wirklich zu spüren. Dass nur mit intensivem Training gute Noten erzielt werden können, mussten die Test 2-Turnerinnen erfahren. Hier bewegten sich die Teufnerinnen im Mittelfeld, was bedeutet, dass es bis zu den Frühlingsmeisterschaften noch viel zu üben gibt.

Frühlingsmeisterschaften 2000

Am Samstag, 6. Mai führt die Geräteriege Teufen zusammen mit dem Appenzellischen Turnverband die Frühlingsmeisterschaften im Einzelgeräteturnen durch. Etwa 300 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz werden an Boden, Reck, Barren, Schaukelringen und Sprung ihr Können zum Besten geben. Da die Gäste meist mit Spitzenturnerinnen und -turnern antreten, kann ein interessanter Wettkampf erwartet werden, der durchaus auch eine Augenweide für die Zuschauer sind wird. Die Frühlingsmeisterschaften zählen als erste Ausscheidung für die Schweizer Meisterschaften. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Teufnerinnen und Teufner unsere einheimischen Turnerinnen mit ihrer Begeisterung an diesem Wettkampf unterstützen und heissen Sie heute schon herzlich willkommen.

Turnstunden:

Mittwoch
Sporthalle Landhaus 17.00 bis 19.00 Uhr
Leiterin: Monika Hess

Samstag
Turnhalle Landhaus 09.00 bis 11.00 Uhr
Leiterin: Monika Hess

Appenzeller Frühlingsmeisterschaften GERÄTETURNEN

TURNERINNEN

+

TURNER

Samstag, 6. Mai 2000
Sportanlage Landhaus, Teufen AR

REMORA

Ihre Unternehmung für alle Belagsfräs- und Spezialarbeiten im Strassen- und Tiefbau

Remora AG
Hinterrainstr. 2a
9053 Teufen
Tel. 071/333 35 15
Fax 071/333 34 10

St. Gallen
Teufen
Frauenfeld
Chur
Hard

e woche lang zäme dä plausch ha!

Im Nachwuchslager des TVT hat es noch freie Plätze! Kommst Du auch?

Lagerort: Grabs
Datum: 16.–21. Oktober 2000
Kosten: Fr. 150.–

Anmeldungen bis 31. Mai 2000
mit untenstehendem Talon an:

Monika Hess
Stofelweg 2
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 46 16

Gestaltung,
Texte,
Schriftsatz,
Logos,
Layout,
Bildbearbeitung
und
Arbeitsvorbereitungen
für Drucksachen
aller Art.

Mit Rat und Tat...

...steht zur Verfügung:

Hans Sonderegger

Grafik-und Computer-Studio

Unterrain 19, 9053 Teufen

Telefon 071 333 25 73

Fax 071 333 25 03

E-Mail: hsonderegger_grafik@bluewin.ch

Ich melde mich für das Nachwuchslager
des TVT an:

Name: _____

Vorname: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Geburtsdatum: _____

Ich turne in dieser Riege: _____

Unterschrift der Eltern: _____

Bemerkungen: _____

Maskenball 2000

Saisonstart

Fasnächtliches Treiben «Uf de Gass» im Zeughaus

Gegen 400 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler fanden am ersten März-Samstag den Weg ins entsprechend dekorierte Zeughaus. Den Organisatoren (FTV Teufen, Männerchor Tobel-Teufen, Feuerwehr 3. Zug, Harmoniemusik, OK-Kindermaskenball und TV Teufen) war es gelungen, im Zeughaus zum zweiten Mal nach 1999 den Rahmen für eine fasnächtliche Hochstimmung zu schaffen. In der Hur-

rican- und Schneebar ging es hoch zu und her, in der Bistro-Ecke war Platz für die Gemütlichkeit und im Biergarten sowie der Weinstube konnte man sich aus der Festwirtschaft verpflegen und das bunten Treiben aus etwas Distanz beobachten. Nachfolgend dazu einige Stimmungsbilder.

Der Maskenball 2001 ist auf Samstag, 24. Februar 2001 geplant.

Leitsätze

- Das ATF 2001 bildet den ersten sportlichen Höhepunkt im Appenzellerland im neuen Jahrhundert.
- Das ATF 2001 wird zum sportlichen Schaufenster des Appenzellischen Turnverbandes und stellt einen turnerischen Leckerbissen dar.
- Das ATF 2001 bietet ein vielfältiges, attraktives Angebot für Nachwuchs- bis Seniorensportler, für Breiten- bis Spitzensportler aller turnerischen Bereiche.
- Das ATF 2001 bietet den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler faire Wettkämpfe auf optimalen Wettkampfanlagen und bester Infrastruktur.
- Beim ATF 2001 stehen die Wünsche und Interessen der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler sowie seiner Gäste im Vordergrund und prägen das Angebot und die Organisation wesentlich.
- Bei der Organisation und Durchführung des ATF 2001 wird auf eine nachhaltige Umweltverträglichkeit und auf stets sportliches Verhalten auf und neben den Wettkampflätzen geachtet.
- Das ATF 2001 wird für die Behörden, die Bevölkerung und die Teilnehmer aus Gemeinde, Kanton und Region ein unvergessliches, gemeinschaftliches und gesellschaftliches Erlebnis.

*Wir haben
nur Sonntags
geschlossen!*

walser

Haushalt
Handwerk
Hobby
im Bahnhof Teufen

Ihr Gartenpartner

SAMEN BLANKENHORN

SABO

Qualitätsschmiede
für Rasenmäher

STIFTUNG
WARENTEST
Test 3/94
gut

if
Industrie
Forum
Design
Hannover

SABO 36-ELH TurboStar®

**Die „Kompaktklasse“
von SABO.**

Kompakter Elektromäher.
Robustes Aludruckfuß-Chassis,
zentrale Schnitthöhen-
einstellung (5fach).
Mit Laubsaugfunktion.

SABO

Qualitätsschmiede
für Rasenmäher

SABO 12 V
Elektro-
Sofortstart

SABO 52-QHE m.A. TurboStar®

**Die 52er-Klasse
von SABO -
mit Spitzenkomfort.**

Solider Viertakter mit Spitzen-
komfort. Mit zuschaltbarem
Hinterradantrieb, variabler
Geschwindigkeitsregulierung
(2,7-4,3 km/h). SABO-Elektro-
Sofortstart, robustes Aludruck-
fuß-Chassis. Mit Laubsauger-
funktion.

**Beratung, Verkauf und Service
bei Ihrem SABO-Fachhändler:**

Ihr Gartenpartner

SAMEN BLANKENHORN

Speicherstrasse 7b

9053 Teufen

Tel. 071/333 15 03

Fax 071/333 45 05

- Gartenpflegemaschinen
- Vermietung von Maschinen zur Rasenerneuerung
(Anmeldung unbedingt erforderlich!)
- Gartengeräte-Spezialwerkstatt

10% AUF ALLE

Sonnenbrillen

IM FRÜHLING 2000

BRILLEHUS

KONTAKTLINSE - SHTÖBLI

Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52 www.brillehus.ch

Gasthaus

HIRSCHEN

Verena und Max Graf

Hauptstrasse 25, 9053 Teufen

Telefon und Fax 071 333 12 71

Kegelbahn